

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI

Corso di Laurea Magistrale in
ARTI VISIVE

PRESENTARE IL FUTURO NELLA DIGITAL AGE
LA CONVERGENZA SEMIOTICA TRA ARTE E IxD DESIGN
NELLA PRATICA DEL FUTURE CASTING

Tesi di Laurea Magistrale in
SEMIOTICA DEL VISIBILE

RELATORE:
Prof.ssa Lucia Corrain

PRESENTATA DA:
Chiara Di Giambattista

CORRELATORE:
Prof. Marco Mancuso

SESSIONE TERZA
ANNO ACCADEMICO 2019/2020

*Se la linea
della tua vita
nella mano
ti pare breve,
allungala con la matita
e chissà? che l'innesto
non riesca.*

(Valentino Zeichen, *Area di rigore*)

Sommario

Premessa al lavoro.....	4
Introduzione.....	5
1. Tra presentazione e rappresentazione: l'atto iconico nella Digital Age.....	13
1.1 Tra le maglie della rete. La macchina dalla Kunstkammer al World Wide Web.....	13
1.2 Quale Digital Age?.....	19
1.3 Digital Art, Media Art: una questione terminologica.....	20
1.4 Peirce, Bredekamp, Alexenberg: una ridefinizione semiotica.....	25
2. Interaction design e pratica artistica: Art Future Casting	48
2.1 Il design è una questione semiotica	48
2.2 Quale design?.....	61
2.3 Design Exploration: l'Interaction Design incontra l'arte	70
2.4 Il Future Casting nel design è necessario?.....	77
2.5 Il Future Casting nell'arte è possibile?	88
3. Raccontare il futuro: dall'ottimismo di Cybernetic Serendipity al disincanto del Post-Fail.....	95
3.1 Cybernetic Serendipity e la tecnofilia degli anni '60	95
3.2 Web, as-tu fini de rire?.....	119
3.3 "L'eccesso di mondo" del Post-Internet	131
3.4 Post-Fail: muovere il mondo in avanti un fallimento alla volta .	141
Conclusioni.....	154
Appendice I – Dialogo con Filippo Cuttica di IOCOSE.....	158
Appendice II – Immagini.....	163
Bibliografia e sitografia	175
Ringraziamenti	192

Premessa al lavoro

Alla base di questa ricerca vi sono una serie di casi di serendipità. Primo fra tutti, il tirocinio formativo Erasmus che ho completato nel 2019 presso il Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID), realtà conosciuta quasi per caso durante gli studi magistrali, dove sono venuta a contatto in prima persona con la ricerca nell'Interaction Design. Durante il periodo di lavoro all'estero, ho scoperto l'esistenza della pratica del Future Casting e che, in particolare, uno dei maggiori collaboratori del CIID nei corsi di Progettazione Futura è Filippo Cuttica, membro del collettivo artistico IOCOSE. La presenza di una pratica progettuale specificatamente destinata all'indagine del futuro mi ha portato ad interrogarmi sulle modalità di narrazione dello stesso, e nello specifico sulle tangenze possibili tra design e arte contemporanea nella proiezione verso di esso. Altro caso di serendipità è l'attualità della riflessione sulla narrazione del futuro nell'ambito degli studi semiotici, al punto che l'Associazione Italiana di Studi Semiotici ha recentemente dedicato il numero 131 (dicembre 2020) di *Versus* al tema *Futuro. Un tempo della storia*, a cura di Jorge Lozano (Universidad Complutense – Madrid) e Daniele Salerno (Universiteit Utrecht). Come recita il bando di partecipazione, gli studi semiotici si sono spesso interrogati sul rapporto tra presente e passato, tuttavia “è nello stesso canone semiotico che possiamo ritrovare i semi di una riflessione sul futuro e sulle modalità semiotiche di sua costruzione”. A ciò si aggiunge il tema del fallimento nel futuro, per cui “i futuri che si vorrebbero o si potrebbero realizzare ma che non si realizzano divengono programmi narrativi (di azione) falliti”. È quindi tra futuro, fallimento e serendipità che ha mosso i primi passi il seguente lavoro di tesi.

Chiara Di Giambattista

Introduzione

Presentare il futuro nella Digital Age. La convergenza semiotica tra arte e IxD design nella pratica del Future Casting nasce in un momento della storia collettiva e individuale in cui riflettere sul futuro sembra essere tanto complesso quanto necessario. Già negli anni '60 del Novecento, il sociologo e futurista Fred Polak aveva denunciato l'impoverimento del patrimonio immaginifico del futuro nella cultura occidentale contemporanea, tanto da affermare che "*our time is the first in the memory of man which has produced no images of the future, or only negative ones*".¹ La mancanza di immaginazione coincide per lo più con un abbandono della trascendenza nella speculazione, a favore di un approccio realista e immanente, attraverso "*a ruthless elimination of future-centered idealism by today-centered realism, an elimination of all thinkers about the future as poets and dreamers who are out of tune with the times*".² Nonostante l'amarezza che emerge da queste frasi, la critica di Polak era in realtà indirizzata ad un preciso tipo di narrazione del futuro propria della cultura occidentale, ovvero quella del progresso tecnologico come unica strada utile a perseguire lo sviluppo e l'accrescimento della società. Proprio in quegli anni si stava assistendo ad una crescita vorticoso della sperimentazione scientifica, che portò nel giro di un solo decennio dall'invenzione del laser (1960) allo sbarco dell'uomo sulla luna (1969), alimentando le prospettive ottimistiche sulla tecnica. Tale narrazione tecnologica del futuro affonda le proprie radici nel positivismo di fine Settecento³, tuttavia ha

¹ "Il nostro tempo è il primo nella memoria dell'uomo che non ha prodotto immagini del futuro, o solo quelle negative". (Polak 1961, 2:89)

² "Una spietata eliminazione dell'idealismo centrato sul futuro da parte di un realismo centrato sull'oggi, un'eliminazione di tutti i pensatori del futuro come poeti e sognatori che non sono in sintonia con i tempi." (p. 31)

³ L'invenzione della macchina a vapore Bulton-Watt, il cui prototipo fu registrato nel 1769 ma perfezionato solo nel 1773, inaugurò quello che Dickens avrebbe chiamato "il tempo migliore e il tempo peggiore" (*A Tale of Two Cities*, 1859) della Rivoluzione Industriale; negli stessi anni l'idea

trovato nuova linfa proprio negli accadimenti del Secolo Breve. Nel suo saggio *Eter-utopia e internet. Fuori dal Novecento e dalla cyber-utopia* il sociologo Giovanni Boccia Artieri ha individuato nella visione palingenetica della tecnologia una matrice utopistica, per cui la ricerca scientifica viene considerata la via da seguire per la creazione di un luogo ideale in terra. Questa utopia tecnologica non è però univoca e statica, ma nel corso del Novecento si è evoluta insieme alle scoperte che l'hanno alimentata. Dall' "utopia della tecnica" in senso stretto di inizio secolo, che si rispecchiava ancora in modalità di produzione e consumo proprie della società industriale, si è passati all' utopia cibernetica, in cui la macchina sembra smaterializzarsi nelle nuove tecnologie di comunicazione e calcolo. La nascita di internet negli anni '90 ha segnato la massima fluidificazione del reale in quello che sembrava essere davvero un mondo-altro. L'integrazione di Internet nelle modalità di comunicazione collettive, con il *World Wide Web* come centro di connessione globale, ha generato una nuova utopia, la cyberutopia, che vede nella Rete la realizzazione di una nuova forma di socialità. Mentre queste utopie si evolvevano, nel mondo entopico si consumavano guerre "potenziate" dalle tecnologie belliche, mentre il naso di alcuni si alzava sempre più in alto a scrutare nuovi pianeti da colonizzare. Da questo punto di vista, la constatazione di Polak è decisamente condivisibile, e porta a domandarsi chi abbiano veramente coinvolto queste narrazioni che hanno tanto scandito lo scorso secolo al punto da veder coniato un nuovo termine in cui la dimensione temporale coincide con la storia della tecnica, ovvero Digital Age. D'altro canto, nella visione di Polak sembra che il realismo scientifico non abbia lasciato spiragli ai sognatori e ai poeti. E agli artisti? In realtà l'arte, proprio a partire da quei fatidici anni '60, si è alimentata di queste narrazioni sul futuro, in

del progresso divenne parte integrante della retorica Illuminista, ponendo le basi per il positivismo filosofico di Comte (1798-1857), che identificava il progresso della società con il progresso della tecnologia (*Corso di filosofia positiva*, 6 voll., 1830-42).

un incontro fortuito con le scienze a livello di sperimentazione tecnica. La tecnopia di metà secolo portò con sé grandi entusiasmi anche perché sembrava finalmente risolvere la problematicità della relazione tra l'uomo e la macchina, così come il rapporto tra le scienze e le arti, riunite sotto l'egida del progresso. È da valutare, però, la modalità in cui tale rapporto si sia instaurato, e se quindi l'arte abbia assecondato le narrazioni proposte o se ne sia distaccata.

Nel contesto di fluidificazione degli ambiti disciplinari che ha caratterizzato l'avvento dell'era cibernetica, più che di opera d'arte vale la nozione di "oggetto culturale" che Wendy Griswold ha definito come "un significato condiviso incorporato in una forma"⁴, senza una connotazione specifica, per cui, come si vedrà, l'oggetto artistico che nasce da questo sostrato è assimilabile a un progetto di design, e viceversa. Lo stesso accade con la nozione di "artefatto", spesso associata alle arti applicate, per cui anche Salvatore Zingale ne ha proposto un'espansione semantica, facendolo coincidere con "tutto ciò che costituisce il risultato o il prodotto di un atto progettuale"⁵ all'interno del suo saggio *Design o progettualità? Il progetto come trasformazione inventiva*. Proprio il design possiede come carattere intrinseco la tendenza a proiettarsi verso il futuro, dal momento che cerca di anticipare le necessità ed i desideri degli utenti per poi elaborare prototipi che possano soddisfarli. Come ha affermato la critica del design Susan Yelavich, "*design is always future-making*"⁶. Inoltre, esso vede esaudita in sé per necessità l'unione fruttuosa dell'estetica e della tecnica. Il design ha assecondato lo sviluppo delle nuove tecnologie, dividendosi in numerosi ambiti di ricerca per accogliere in sé la progettazione di nuovi servizi e di strumenti di comunicazione. Da questa frammentazione è nato

⁴ Griswold 1997, p. 26

⁵ Zingale 2020, p. 52

⁶ Yelavic 2014, 12

l'Interaction Design (IxD Design), che ha l'obiettivo di favorire e facilitare l'interazione uomo-macchina attraverso, tra le altre cose, la progettazione di interfacce grafiche intuitive. L'interfaccia raccoglie in sé alcuni caratteri significativi: permette l'accesso dell'utente alle funzionalità del dispositivo, aprendosi come una finestra sull'orizzonte – pressoché infinito – della navigazione su internet. La chiave che ne sblocca l'utilizzo è il dito umano, attraverso il puntatore o il contatto diretto negli schermi touch, che però risulta quasi inutile se la superficie bidimensionale non risponde efficacemente al comando. La bidimensionalità, appunto, fa sì che lo schermo interagisca a sua volta con l'ambiente esterno grazie alle sue qualità estetiche, al punto che esiste una sottocategoria del design interazionale dedicata allo studio visivo dell'interfaccia, l'UI design. In questa breve panoramica è già evidente come un elemento ricorrente nei nuovi ambiti del design sia l'attenzione nei confronti dell'utente che interagirà con il dispositivo. Come ha affermato Simona Maschi, direttrice del Copenhagen Institute of Interaction Design, nella tavola rotonda "Exploring the Interface between Technology, Art, and Design", tenutasi nell'ambito della conferenza annuale della Society for the History of Technology (Milano 2019), l'interaction design considera la tecnologia "*as a medium, not a as a goal*"⁷. L'obiettivo è invece la realizzazione di un futuro più sostenibile e inclusivo, al quale lo sviluppo della tecnologia possa contribuire senza imporsi in un ruolo di predominanza. Non è un caso che proprio nell'ambito *dell'human-centred design* si sia inserita la pratica progettuale del Future Casting, finalizzata ad indagare gli scenari futuri in cui l'artefatto verrà inserito. Questa pratica ha il merito di raccogliere in sé gli stimoli provenienti dai "Future Studies",

⁷ L'intervento completo è disponibile sul canale YouTube dell'istituzione che ha ospitato l'evento, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, al link https://www.youtube.com/watch?v=dluhLrcBsYc&list=PL3DGVXgOSb--AsfKYvh6SEqiBj2QZAhe&index=2&t=4247s&ab_channel=MuseoNazionale della Scienza e della Tecnologia LeonardodaVinci

e di indirizzarli in una speculazione particolare su alcuni scenari possibili, rifuggendo le narrazioni – sicuramente suggestive, ma per lo più poco plausibili – delle utopie. Un altro carattere peculiare di questa pratica è il ruolo trainante della creatività nella speculazione sul futuro. Sebbene lo scopo del Future Casting sia l'elaborazione di un'immagine plausibile del futuro, al realismo si affianca una fase immaginifica: così d'altronde è il futuro, una dimensione del tempo le cui radici affondano nel passato, le cui premesse sono nel presente, sospeso tra immanenza e trascendenza.

Secondo l'interaction designer Daniel Fallman, uno dei punti di contatto tra l'arte ed il design è, appunto, la *trascendenza*, ovvero il pensiero indagatore del creativo che esplora scenari non ancora narrati. Con la sperimentazione nell'ambito delle nuove tecnologie, inoltre, l'ideazione dell'opera d'arte si è avvicinata alle modalità di progettazione di prototipi, assottigliando ulteriormente i confini tra le discipline. Se il design ha una spinta propulsiva verso il futuro, anche l'arte, nel momento in cui ne ha assunti i tratti progettuali, esprime questa urgenza? Gli elementi di convergenza sembrano esserci: realizzazione di un progetto, componente immaginativa, uso delle nuove tecnologie, dialogo con l'utente/spettatore. È quindi possibile che design e arte abbiano trovato una nuova sintonia nelle modalità di narrazione del futuro?

Si delinea un panorama esplorativo estremamente complesso, in cui la semiotica può intervenire come una grande cornice in cui introdurre questa analisi. Un punto di partenza può essere la semiotica di Charles Peirce, in cui una tensione tra il dato ed il possibile si ritrova nella nozione di *habitus* che, per vaghezza e assenza di confini, va a definire l'*esse in futuro*⁸, ovvero lo spazio di azione della probabilità, ed insieme alla nozione di abduzione ha contribuito a porre le basi per la semiotica del progetto. Non vi sarà qui la possibilità di approfondire

⁸ CP 2.148

queste sfaccettature del pensiero dello studioso americano, tuttavia la semiotica peirceana diviene il punto di partenza anche per la ridefinizione semiotica dell'arte nella Digital Age proposta dall'artista e docente universitario Melvin (Mel) Alexenberg nella sua opera *The Future of Art in a Digital Age: From Hellenistic to Hebraic Consciousness*, che fornirà dei punti di riferimento fondamentali nell'indagine. Al lavoro di Alexenberg è stata affiancata la *Theorie des Bildakts* di Horst Bredekamp, un'analisi poderosa sul carattere interazionale dell'atto iconico che giunge fino alle immagini della più stretta contemporaneità. Se è vero che le immagini “non subiscono, bensì producono esperienze percettive e comportamenti”⁹ influenzando il presente, nel momento in cui vengono elaborate alcune immagini del futuro, esse sono capaci di orientarne gli sviluppi. Ciò avviene in particolare quando una determinata narrazione del futuro, e gli scenari che essa evoca, viene adottata come elemento trainante di un'ideologia di matrice sociale, economica o politica. Ciò si è verificato negli anni '60 con la cibernetica, e ciò sta avvenendo ancora oggi con ideologie ancora più specifiche, settoriali ed elitarie, come si vedrà nel terzo capitolo. Si vuole qui indagare quali immagini del futuro l'arte contemporanea abbia proposto a partire dall'entusiasmo tecnologico degli anni '60 e se le narrazioni che ha proposto si possano ricondurre più ad un approccio programmatico o a un entusiasmo acritico.

Questo lavoro mira a muoversi nel pluralismo delle tematiche finora accennate. Il titolo “Presentare il futuro nella Digital Age” gioca sul significato del verbo: prima di tutto, si allude alla presentatività che, come si vedrà, è uno dei caratteri peculiari della ridefinizione semiotica dell'arte contemporanea; presentare è però inteso anche come “rendere presente”, facendo riferimento ad una

⁹ Bredekamp 2010, p. 265

particolare narrazione di futuro che parte dai fatti del presente per indagare scenari plausibili.

Senza cadere in pretenziose generalizzazioni, si vogliono raccogliere alcuni input culturali che hanno caratterizzato il rapporto tra arte e tecnologia a partire dagli anni '60 del Novecento, andando a delimitare alcune tendenze dell'impegno (o disimpegno) dell'arte e delle sue immagini nella narrazione del futuro, fornendo una chiave di lettura differente, che si apre alla contaminazione tra le discipline in una prospettiva orientata all'indagine del futuro a partire dalle metodologie elaborate dal nuovo design. L'approccio adottato è duplice: da una parte si evidenzieranno le concordanze tra l'arte dagli anni '60 in poi e le nuove forme di design negli approcci alla narrazione del futuro; si attuerà poi un'indagine che dalla teoria passa alla pratica attraverso alcuni casi di studio. Nel primo capitolo si porranno le basi della ricerca, attraverso la precisazione degli ambiti di indagine alla Digital Age e alla Digital Art. A ciò si affiancherà, come si è accennato, la presentazione di alcuni studi nella semiotica del visibile che hanno evidenziato una tendenza nell'arte contemporanea alla progettualità, all'interazione e alla proiezione nel futuro. Nel secondo capitolo si valuterà in che modo progettualità e speculazione sul futuro si conciliano nella prospettiva della semiotica del design, per focalizzarsi sulla definizione di Interaction Design e valutare la sua relazione con le altre discipline, in particolare l'arte. Si approfondirà quindi la nascita dei Future Studies come ambito di ricerca inclusivo e trasversale, per precisare l'approccio metodologico del Future Casting e la sua applicazione anche in ambiti non strettamente legati al design. Nell'ultimo capitolo verranno presentati alcuni casi di studio come esempi di diversi approcci alla narrazione del futuro nella Digital Age, a partire dalla mostra-simbolo Cybernetic Serendipity fino all'arte Post-Fail, indagando come l'arte abbia convissuto con le utopie tecnofile e con il loro fallimento. Una riflessione finale è affidata alle parole di Filippo Cuttica, designer

futurecaster e membro del collettivo IOCOSE, che si è reso disponibile ad un dialogo sulle tematiche trattate, qui inserito in appendice.

1. Tra presentazione e rappresentazione: l'atto iconico nella Digital Age

1.1 Tra le maglie della rete. La macchina dalla *Kunstkammer* al World Wide Web

Sin dalle prime righe dell'introduzione al suo fondamentale saggio *Theorie des Bildakts*, Horst Bredekamp pone l'accento su ciò che definisce il "motivo" dell'onnipresenza della "questione delle immagini"¹⁰: il diluvio iconico attraverso i nuovi canali mediali. Per quanto i giornali cartacei e i canali televisivi abbiano dato un contributo fondamentale a questa "inondazione", è tuttavia impossibile non riconoscere il ruolo sempre più determinante di internet nell'effluvio iconico. A partire dagli anni '90, con il *World Wide Web*¹¹ si è aperto davanti ai naviganti della rete un panorama di testi, suoni e immagini in continua crescita. Alla rete di navigazione globale si è sommata la proliferazione di dispositivi di ogni dimensione ed efficienza che rendono possibile la connessione da una postazione fissa (i computer), fino a – letteralmente - dal palmo della mano o dal polso (con lo smartphone e lo smartwatch). D'altro canto, si è quotidianamente partecipi al modo in cui il progresso e, in particolare, le recenti innovazioni tecnologiche stiano modificando la

¹⁰ Bredekamp individua cinque motivi alla base dell'effluvio iconico contemporaneo: il primo, appunto "risiede nella miriade di immagini che giorno dopo giorno, a mezzo smartphone, canali televisivi Internet e giornali cartacei viene propagata in tutto il globo"; il secondo è nell'impiego politico delle immagini, il terzo nelle immagini usate con scopi militari, il quarto nell'uso delle immagini per rappresentare l'invisibile nel campo delle scienze naturali (si veda la biologia molecolare) ed il quinto dato dall'economia iconica per cui le immagini sono sottoposte a tutela legale. (Bredekamp 2010, pp. 5-7)

¹¹ La data di nascita del World Wide Web è comunemente individuata nel 6 agosto 1991, quando l'informatico inglese Tim Berners-Lee pubblicò il primo sito web, che però fu visitato per la prima volta solo il 23 agosto successivo.

fruizione iconica. Se da una parte la natura di tale fruizione si può ora condensare nell'atto dello *scrolling* (ovvero, il rapido scorrere) delle più diverse immagini sulle bacheche dei social, dall'altra risulta sempre più difficoltoso muoversi nelle onde di questo mare di immagini senza rischiare di perdersi.

La correlazione esistente tra la digitalizzazione e l'egemonia delle immagini ripropone l'annosa problematica del binomio *Kunst und Technik*, con tuttavia una connotazione peculiare del contemporaneo, ovvero la liquefazione dei rigidi confini disciplinari tra ricerca scientifica, la progettazione di prototipi ed i linguaggi artistici. La riflessione sul rapporto tra l'arte e la tecnologia ha assunto un ruolo cruciale nel Novecento, presentando non poche difficoltà già a partire dalla questione etimologica: in greco antico, infatti, il termine "arte" corrisponde al termine τέχνη, da cui la parola "tecnica". Come tuttavia specifica Martin Heidegger nell'*Introduzione alla metafisica*:

Τέχνη non significa né arte, né mestiere, per non parlare poi della tecnica in senso moderno. Traduciamo τέχνη con "sapere", il che abbisogna peraltro di una spiegazione. Il sapere non è qui inteso come il risultato di semplici constatazioni a riguardo di un sussistente prima sconosciuto. Tali conoscenze costituiscono sempre dei meri accessori, anche se indispensabili per il sapere. Questo, nel senso autentico della τέχνη, è l'originaria e costante prospettiva rivolta al di là del sussistente. Questo "essere al di là" pone preliminarmente in opera in diverse guise, per svariate vie e in campi differenti, ciò che per l'appunto conferisce al sussistente il suo diritto relativo, la sua possibile determinazione e, per conseguenza, il suo limite. Sapere è poter-mettere-in-opera l'essere come questo o quell'essente. I greci chiamano l'arte propriamente detta e l'opera d'arte τέχνη, in senso forte, perché l'arte è ciò che porta a stare più direttamente, in un essente (nell'opera), l'essere, ossia

l'apparire che se ne sta in sé. L'arte non è τέχνη per via che la sua realizzazione comporti un'abilità "tecnica", degli strumenti e dei materiali.¹²

Per il filosofo tedesco la radice greca farebbe quindi riferimento al sapere umano in assoluto, per cui la padronanza dell'uomo si traduce nella capacità di saper fare e porre in opera un oggetto materiale. Il termine τέχνη con questa connotazione è presente anche nel saggio *La questione riguardante la tecnologia* (1954): qui la tecnologia non è considerata come uno strumento diretto a un fine ma come una rivelazione di significato. Il problema della tecnologia contemporanea, per il filosofo, è di essersi allontanata dal significato originario della sua etimologia, trasformandosi in *Gestell* (imposizione) e intrappolando la natura in una "calcolabile coerenza di forze".¹³ La tecnologia come *Gestell* impedisce all'uomo di perseguire la rivelazione e l'unica via di salvezza in questa deriva della tecnica è nel recuperare l'altro polo di significato insito nell'etimologia di τέχνη, ovvero l'arte come unico strumento di verità.

Bisogna tuttavia sottolineare che, nel momento in cui Heidegger elaborò le sue teorie sul rapporto tra arte e tecnologia, stavano esplodendo le nuove potenzialità delle tecnologie medialità. Il ruolo dei nuovi media nella società è centrale nella riflessione di Marshall McLuhan, che in *Understanding Media* (1964) li definisce "any extension of ourselves"¹⁴. Quest'ultima affermazione anticipa di circa quarant'anni l'espressione "natural born cyborgs"¹⁵ coniata da Andy Clark per fare riferimento all'unione di mente, corpo e protesi

¹² Heidegger 1953, pp.167-168

¹³ Heidegger 1954, p.21

¹⁴ "Qualsiasi estensione di noi stessi". (McLuhan 1964, p.7)

¹⁵ "Cyborg di nascita". (Clark 2003, p.1)

tecnologiche che caratterizza l'uomo contemporaneo, mentre in un dialogo con Jasia Reichardt Bruce Lacey descriveva così la sua opera *Superman* (1963):

*Man's obsession with the machine as being the God that can give him more leisure time is symbolized in this construction. This is a man who has been dehumanized by the machine and has become in fact a machine himself. Now, he just performs a few simple operations designed to make him feel he is still human.*¹⁶

Verrà approfondito tra poco il rapporto esistente tra medium e tecnologia, tuttavia è fondamentale sottolineare la rapidità con cui i progressi tecnologici hanno travolto la riflessione filosofica e sociologica tra Heidegger e McLuhan nel giro di un solo decennio (gli anni '50/'60). In particolare, il pensiero di McLuhan si muove nel solco del testo di Walter Benjamin *L'opera d'arte al tempo della sua riproducibilità tecnica* (1936) che, evidenziando l'abbandono delle tecniche manuali di produzione artistica con la nascita della fotografia e del cinema, aveva posto l'urgenza di ridefinire il rapporto tra arte e tecnica alla luce del concetto di "copia". L'arte riprodotta con i nuovi strumenti della tecnica aveva ormai perso la sua "aura" sacrale, diventando oggetto di fruizione della civiltà di massa (grazie ai nuovi media, aggiungerebbe McLuhan). Tuttavia, nel giro di circa un trentennio da queste affermazioni, si è assistito a un cambio di paradigma. A partire dagli anni '60, dalla *Galassia Gutenberg* di McLuhan, da media rigidi basati sulla relazione uno-molti, si è passati alla società in rete in cui il rapporto mediale è tutti-tutti. Ai media

¹⁶ "L'ossessione dell'uomo per la macchina come un Dio che può dargli più tempo libero è simboleggiata in questa costruzione. Si tratta di un uomo che è stato disumanizzato dalla macchina ed è diventato lui stesso una macchina. Ora, esegue solo alcune semplici operazioni progettate per fargli sentire che è ancora umano". Corrispondenza personale di Bruce Lacey con Jasia Reichardt, 1968 (in Reichardt 2019, p. 21)

elettrici si sono affiancati i media elettronico-digitali, capaci di estremizzare una qualità già insita nei media “tradizionali”: la “*remediation*”¹⁷, ovvero l’assorbimento delle funzioni di altri media. La società di massa a cui fa riferimento Benjamin è legata a un modello fordista di comunicazione, in cui i media analogici esercitano una funzione persuasiva sulle masse; la società in rete, elettronica e digitalizzata, appartiene a un modello differente, in cui il rapporto con la tecnologia mediale si realizza in una relazione più libera, in cui l’utente corrisponde al consumatore e il punto centrale dell’interazione diventa il suo feedback.

Quanto detto finora non è, tuttavia, altro che una breve introduzione ad una questione ben più complessa che si genera nel momento stesso in cui si parla di tecnologie: in un panorama tecnologico globalizzato che dagli anni ’60 del secolo scorso ha visto esplodere l’utopia cibernetica fino a portare negli anni ’90 le più sofisticate forme di “cyborg” nelle abitazioni private (il computer) e la più ampia espansione della conoscenza a portata di click (internet), la domanda è come l’arte abbia abbracciato il *Maschinenglauben*, inserendosi nella narrazione del futuro tecnologico.

Questo problema non è - sebbene in termini differenti - risultato indifferente nemmeno al sopracitato Horst Bredekamp, che dedica al “futuro della storia dell’arte” il saggio *Antikensehnsucht und Maschinenglauben*, focalizzando la sua analisi sugli automi come esempio più evidente dell’*impetus* della macchina che ha oscurato lo

¹⁷ Il termine è un neologismo coniato da Jay David Bolter e Richard Grusin nel libro *Remediation: Understanding New Media* per riferirsi alla tendenza dei media digitali ad ibridarsi tra loro, come Marshall McLuhan aveva già intuito nell’affermare che “il contenuto di un medium è sempre un altro medium”. (Cfr. Bolter, Grusin 1999)

splendore naturale dell'arte del passato. Dall'analisi di Bredekamp emergono alcuni passaggi fondamentali: ripercorrendo la storia della *Kunstkammer* come luogo di condensazione di *lusus* ed enciclopedismo, Bredekamp individua nel pensiero utilitaristico del 1700 la distribuzione dei rispettivi compiti tra arte e tecnica, che si condensa nelle considerazioni che Goethe fa nel 1786 nel suo *Viaggio in Italia*, per cui alle opere secolari viste nel Bel Paese si addice un "quieto godimento", mentre "i giorni nostri richiedono solo il necessario e l'inflessibile utilità"¹⁸. Agli estremi del progresso ci sono Winckelmann - per cui l'arte moderna si occupa del superfluo - e l'utilitarismo di Piranesi - in cui l'esaltazione della tecnica conferisce all'antichità dei tratti futuristici - per arrivare ad una contemporanea riconciliazione tra arte e tecnica data dal riassorbimento delle funzioni della *Kunstkammer* da parte di internet, grande calderone enciclopedico di immagini ludiche e non, e a sua volta massima espressione della possibilità di digitalizzazione dei contenuti. Nel tentare di definire il futuro dell'arte in rapporto alla tecnica, lo stesso Bredekamp non può non soffermarsi sul "futuro nell'arte" come contenuto, proponendo tra gli esempi le Carceri di Piranesi, visioni distopiche *ante litteram* di carceri come marchingegni di morte, mostruosità meccanomorfe con le quali l'autore interviene a temperare il suo "futurismo tecnologico"¹⁹. Il discorso sulla macchina, quindi, a tratti reclama un'apertura tematica al futuro come punto di condensazione degli effetti del progresso tecnologico a cui si assiste nel presente.

¹⁸ J.W.Goethe, *Italienische Reise*, cfr. Bredekamp 1993, p.103

¹⁹ Cfr. Bredekamp 1993, p.119

1.2 Quale Digital Age?

Prima di addentrarsi nella specificità di alcuni casi in cui lo sguardo prospettico sul futuro costituisce la spinta creativa ed il tema della riflessione artistica, in cui le immagini diventano un tentativo di vaticinazione sugli esiti del progresso, è necessario delineare i riferimenti temporali, terminologici e semiotici in cui si muove questa analisi.

Come si è già specificato, la *Digital Age* sarà il riferimento cronologico, scelta che tuttavia propone una serie di problematiche, quali l'inizio effettivo dell'era, la nozione stessa di "digitale" e la differenza tra "Digital Age" ed un termine spesso adottato come suo sinonimo, "Information Age".

L'inizio della Digital Age si può collocare nella metà degli anni '50 del Novecento, in particolare nella data simbolica del luglio 1956, quando Werner Bucholz coniò il termine *byte* nel processo iniziale della progettazione del computer IBM Stretch (il primo supercomputer a transistor della storia). Al tempo si parlava già di tecnologia digitale (il primo computer digitale totalmente elettronico è l'Atanasoff Berry Computer del 1939) basata su una matematica del discreto in cui le informazioni vengono trattate numericamente. In questi termini, il "digitale" (da *digit*, "cifra") si oppone all'analogico, che si basa invece su una matematica del continuo in cui l'informazione non è numerabile. In *The Language of New Media* (2001), Lev Manovich definisce il "digitale" come una forma di linguaggio, un medium - che sta nel mezzo - capace di, appunto, trasmettere un'informazione. La peculiarità del digitale come medium è tuttavia nella sua latenza, intesa come la possibilità di esprimersi solo attraverso uno specifico

apparato tecnico. Seguendo questa definizione si spiega la coincidenza terminologica tra “Digital Age” ed “Information Age”: entrambi i termini indicano l’era nata a partire dalla seconda metà del XX secolo con la diffusione dell’*information technology* e sviluppatasi in modo capillare con la tecnologia dei transistor²⁰. Nel libro *Social Media Culture*, Suroshana Iranga ha proposto una triplice articolazione della Digital Age: la *primary digital age* in cui le informazioni sono veicolate da giornali, radio e televisione; la *secondary digital age*, in cui le informazioni passano attraverso internet e telefoni cellulari; la *tertiary digital age*, in cui le altre due si sovrappongono²¹. Questa suddivisione evidenzia una coincidenza tra il susseguirsi delle nuove forme medialità e le epoche digitali che, a partire dall’avvento dei primi mezzi di comunicazione di massa, continua a verificarsi tuttora. Nel medesimo arco temporale muove i suoi passi l’arte della Digital Age, la Digital Art.

1.3 Digital Art, Media Art: una questione terminologica

Nel suo saggio *The Soulless Usurper*, Grant Taylor sottolinea la crucialità, per la storia dell’arte contemporanea, di un evento che ebbe luogo nel Laboratorio di Fisica Applicata della John Hopkins University nel 1958 quando un computer, programmato dal giovane ricercatore A. P. Rich, generò la prima immagine geometrica creata autonomamente, dando fortuitamente avvio alle ricerche nella

²⁰ Cfr. Manovich 2001

²¹ Cfr. Iranga 2016

Computer Art e ponendo le basi per la Digital Art²². Qualche anno dopo, nel 1964, nel sopracitato saggio *Understanding Media*, Marshall McLuhan definì il termine “medium”, al tempo ancora desueto, come “*any new technology*”²³. Così come sussiste una sostanziale sovrapposizione tra Digital ed Information Age, anche i confini tra i termini “medium” e “technology” sembrano esser stati coinvolti in una fusione semantica, creando non poche difficoltà. Il medium è una tecnologia o la tecnologia è un medium? Alcuni punti di riferimento vengono suggeriti da Sean Cubitt e Paul Thomas in *Introduction. The New Materialism in Media Art Histories*:

*mostly when we say medium we mean something of a pretty high order of complexity such as television. These media are not just feats of engineering but also imaginary engines, imaginary in that we ascribe to them a coherence they do not actually possess. Television is an industry, a cultural habit, furniture, a mixed bag of program genres often derived from other, older media such as sport and news and an assemblage of technologies*²⁴.

Il medium sarebbe quindi composto da una serie di tecnologie – ed esiste grazie ad esse – tuttavia il suo valore trascende l’aspetto tecnico per addentrarsi nell’ambito dell’immaginario, del sociale, del comunicativo. Il medium è inclusivo, composito e multiforme. Se per decenni la televisione ha avuto un ruolo mediatico trainante, con l’arrivo del computer in tutte le case negli anni Novanta, quest’ultimo si è trasformato nel medium più inclusivo, capace di assorbire il ruolo

²² Cfr Taylor 2012, p.33

²³ McLuhan 1964, p.7

²⁴ “Per lo più quando diciamo medium intendiamo qualcosa di un ordine di complessità piuttosto elevato come la televisione. Questi media non sono solo imprese ingegneristiche ma anche motori immaginari, in quanto attribuiamo loro una coerenza che in realtà non possiedono. La televisione è un’industria, un’abitudine culturale, un mobile, un miscuglio di generi di programmi spesso derivati da altri media più vecchi come lo sport e le notizie e un assemblaggio di tecnologie” (Cubitt, Thomas 2013, p. 28)

della televisione, della radio, del telefono e, quindi, di diventare il medium principale del XXI secolo. Di pari passo con le scoperte tecnologiche, da quel fatidico luglio '58 l'arte contemporanea ha avviato un processo di espansione espressiva attraverso all'utilizzo dei nuovi strumenti mediali. Da allora, i prodotti artistici di questa sperimentazione sono stati classificati in numerosissime categorie quali Media Art, Digital Art, Interactive Art, Electronic Art, Software Art, Computer Art, Intermedia Art. In riferimento a quest'ultima, un chiarimento sul termine Intermedia e sulle funzioni dell'Intermedial Art viene da Dick Higgins che, nel suo *Statement on Intermedia*, scrive:

Due to the spread of mass literacy, to television and the transistor radio, our sensitivities have changed. The very complexity of this impact gives us a taste for simplicity, for an art which is based on the underlying images that an artist has always used to make his point. As with the cubists, we are asking for a new way of looking at things, but more totally, since we are more impatient and more anxious to go to the basic images. This explains the impact of Happenings, event pieces, mixed media films. We do not ask any more to speak magnificently of taking arms against a sea of troubles, we want to see it done. The art which most directly does this is the one which allows this immediacy, with a minimum of distractions [...] For the last ten years or so, artists have changed their media to suit this situation, to the point where the media have broken down in their traditional forms and have become merely puristic points of reference. The idea has arisen, as if by spontaneous combustion throughout the entire world, that these points are arbitrary and only useful as critical tools, in saying that such-and-such a work is basically musical, but also poetry. This is the intermedial approach, to emphasize the dialectic between the media.

*A composer is a dead man unless he composes for all the media and for his world.*²⁵

L'Intermedia, a livello culturale, si pone nel solco della riflessione artistica avanzata da movimenti come Fluxus, trovando tangenze con l'idea dell'Expanded Art teorizzata da Maciunas nel suo *Expanded Arts Diagram* (1966)²⁶. Se tuttavia, questo ambito di riflessione, per quanto ampio, risulta ascrivibile ad un determinato periodo e pensiero artistico, ben più difficile risulta individuare le differenze tra la Digital Art, la Software Art e l'Electronic Art. In questo viene in aiuto la ricerca effettuata da Valentino Catricalà nel saggio *On the Notion of Media Art. Theories, Patterns, Terminologies* (2015), per cui la risposta è anche quella più immediata, ovvero che la differenza è nella natura della tecnologia utilizzata: con "digital" si indicano i sistemi digitali, con "software" si fa riferimento più specificatamente all'ambito IT, mentre "electronic" è la tecnologia alla base delle precedenti. Tra i poli di massima generalizzazione ed eccessivo particolarismo, il termine mediano di Digital Art è generalmente quello più adottato per fare riferimento anche agli altri due ambiti.

²⁵ "A causa della diffusione dell'alfabetizzazione di massa, della televisione e della radio a transistor, le nostre sensibilità sono cambiate. La stessa complessità di questo impatto ci dà un gusto per la semplicità, per un'arte che si basa sulle immagini sottintese che un artista ha sempre utilizzato per esprimere il suo punto di vista. Come per i cubisti, chiediamo un nuovo modo di vedere le cose, ma in modo più totale, poiché siamo più impazienti e più ansiosi di andare alle immagini basiche. Questo spiega l'impatto di Happenings, pezzi di eventi, film mixed media. Non chiediamo più di parlare magnificamente di prendere le armi contro un mare di guai, vogliamo vederlo fatto. L'arte che lo fa più direttamente è quella che consente questa immediatezza, con un minimo di distrazioni [...] Negli ultimi dieci anni circa, gli artisti hanno cambiato i loro media per adattarsi a questa situazione, al punto che i media si sono rotti nelle loro forme tradizionali, e sono diventati punti di riferimento meramente puristici. È nata l'idea, come per combustione spontanea in tutto il mondo, che questi punti siano arbitrari e utili solo come strumenti critici, per dire che quest'opera è fondamentalmente musicale, ma anche poesia. Questo è l'approccio intermedio, per sottolineare la dialettica tra i media. Un compositore è un uomo morto a meno che non componga per tutti i media e per il suo mondo." (New York, 3 agosto 1966. Consultato al link: <https://artpool.hu/Fluxus/Higgins/intermedia2.html>. Cfr. Catricalà 2015, p.69)

²⁶ George Maciunas, *Expanded Arts Diagram*, realizzato nel 1966 per "Film Culture", n°43 ma pubblicato precedentemente in Fluxfest Sale (cfr. Catricalà 2015, p. 69)

Rimane tuttavia in sospeso la relazione tra quest'ultima e la Media Art²⁷. A differenza della sovrapposizione tra Digital e Information Age, Domenico Quaranta in *Media, New Media, Postmedia* afferma una precedenza prima di tutto cronologica della Media Art, riconducibile “a una tradizione che va da Man Ray a Nam June Paik fino all'attuale utilizzo della rete e del computer, mentre la più lontana Digital Art può riferirsi ad un storia che risale alla fine degli anni Sessanta, il tempo dei primi esperimenti nell'uso artistico del computer”²⁸. A questo scarto temporale si affiancherebbe una differenza sostanziale anche nel campo d'azione che, come sottolinea Catricalà, nel caso della Digital Art pone il focus sulla tecnologia adottata, mentre la Media Art include ciò che la nozione di tecnologia non riesce ad esprimere, ovvero il *device*, certamente, ma *anche* “le dinamiche non lineari attivate nella relazione tra uomo e tecnologia”²⁹. In quest'ottica si può anche modificare leggermente la prospettiva sul rapporto tra Digital e Information Age per cui, come la Digital Art si concentra sull'oggetto³⁰ e la Media Art sull'interrelazione uomo-macchina, così in una dimensione temporale sincronica con il termine Digital Age si pone il focus sulle tecnologie che hanno permesso la creazione di nuovi strumenti mediali, con Information Age ci si

²⁷ Cfr. Catricalà 2015

²⁸ Quaranta 2010, p. 11

²⁹ Catricalà 2015, p.70

³⁰ La nozione di oggetto nell'arte dei nuovi media viene così definita da Gilles Deleuze: “il nuovo oggetto è un *objectile*. Il nuovo statuto dell'oggetto non rimanda più la sua condizione a uno stampo spaziale - in altre parole, a una relazione di forma - materia, ma a una modulazione temporale che implica tanto l'inizio di una variazione continua della materia quanto un continuo sviluppo di forma [...] questa è non solo una concezione temporale, ma anche qualitativa dell'oggetto, al punto che i suoni e i colori sono flessibili e modulati. L'oggetto qui è manieristico, non essenzializzante: diventa un evento”. (Deleuze 1988, p.19. Cfr. Catricalà 2015, p. 65)

sofferma sull'impatto sociale di questi nuovi strumenti (e quindi, di quelle nuove tecnologie).

1.4 Peirce, Bredekamp, Alexenberg: una ridefinizione semiotica

In *What is Contemporary Art?* (2009) Terry Smith colloca negli anni '60 la nascita dell'arte contemporanea come movimento, articolandola in tre tendenze basate sul diverso rapporto con i media (il retrosensazionalismo, l'antiglobalizzazione e forme miste a scopo connettivo).³¹ Un riferimento allo stesso periodo come momento di nascita della Digital Art – con un focus sulla tecnologia usata – è tuttavia già presente nel saggio *Twenty years of symbiosis between art and science* (1974)³², in cui Jasia Reichardt individua nell'arte tecnologica degli anni '60 quattro sottocategorie: cinetica, elettronica, computer-art e arte cibernetica. Ad esse negli anni '70 si è aggiunto un nuovo interesse per l'ecologia e la biologia con l'arte ambientale. Secondo la Reichardt, la differenza tra le sottocategorie individuate è dovuta tanto alla tecnologia adottata quanto all'atteggiamento dell'artista: l'arte cinetica – basata sul movimento come attributo – e la video art sono accomunate dal fatto che esse usano “*technology principally as the means of achieving certain results. Very often their work does not show that they are consciously aware of the implications of their media*”³³ mentre nell'arte elettronica, la computer

³¹Cfr. Smith 2009. Anche citato da Cubitt, Thomas 2013, p. 20

³² Disponibile al link <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000009553>

³³“la tecnologia principalmente come mezzo per raggiungere determinati risultati. Molto spesso il loro lavoro dimostra che non sono realmente consapevoli delle implicazioni dei loro media”. (Reichardt 1974, p.44)

art e l'arte cibernetica *"the degree of technological sophistication is much greater and therefore the artist's awareness of the bridging of the gap between art and science is very much more obvious"*³⁴. La prospettiva adottata nel saggio è chiara: l'arte contemporanea procede in parallelo con la ricerca scientifica, ma non solo, condivide con essa gli entusiasmi e i timori per gli esiti del progresso. Parafrasando Jean Tinguely, che con le sue sculture meccaniche si pone nel novero degli esponenti dell'arte cinetica, *"after all, we're living in an age when the wildest fantasies become daily truths. Anything is possible"*³⁵. Le fantasie del futuro sono, insomma, già nel presente. Tuttavia, come la stessa Reichardt sottolinea, sebbene arte e tecnica abbiano sempre convissuto, è proprio a partire dagli anni '60 che le forme dell'arte si sono aperte ad una nuova ed imprevedibile sperimentazione:

*Although the relationship between art and the world of science-technology dates from at least the Stone Age, it is in the past two decades that fast evolving technics have brought a radically new dimension to most art forms. New biology, nuclear physics, computer and material sciences, and advanced audio-visual engineering have stimulated the artist and his innovations to breath-taking levels of achievement (...) The parallels between what is new in science and what is new in art are some-times obvious, sometimes not at all. If we are blind to the importance of various developments until after the event, it is because in art as indeed sometimes in science, we don't really know what to look for.*³⁶

³⁴ "Il grado di sofisticazione tecnologica è molto maggiore e quindi la consapevolezza dell'artista di colmare il divario tra arte e scienza è molto più evidente". (ib.)

³⁵ "Dopotutto, stiamo vivendo in un'era in cui le più selvagge fantasie diventano realtà quotidiane. Ogni cosa è possibile" (Tinguely 1964, p 11. Cfr. Reichardt 1974, p.44)

³⁶ "Sebbene il rapporto tra l'arte e il mondo della scienza e della tecnologia risalga almeno all'età della pietra, è negli ultimi due decenni che le tecniche in rapida evoluzione hanno portato una dimensione radicalmente nuova alla maggior parte delle forme d'arte. La nuova biologia, la fisica nucleare, le scienze informatiche e dei materiali e l'ingegneria audiovisiva hanno stimolato

L'evoluzione dell'arte degli anni '60 e '70 descritta dalla critica d'arte inglese mostra un distacco dall'espressione artistica basata sulla rappresentazione del dato reale a favore di un'arte che sia piuttosto la presentazione di risultati di un lavoro intangibile che passa attraverso i circuiti. Al pennello e allo scalpello si sostituiscono gli *Electronic Data Systems* con il vantaggio – mai raggiunto prima nell'arte – per cui la tecnica può sostituire totalmente il lavoro manuale. “La tecnologia rimpiazza la destrezza” scrive la Reichardt, per cui “*anyone capable of originating an idea and then finding a system appropriate for its expression can, with the aid of computers, produce the most complex and extraordinary images*”.³⁷

Quest'ultima riflessione sembra mostrare delle affinità con la critica mossa da Michael Fried in *Art and Objecthood* nei confronti di un tipo di tendenza totalmente differente, ovvero la teatralizzazione dell'arte “literalist”³⁸ di Morris e Judd, di cui scrive: “*I want to call attention to the utter pervasiveness - the virtual universality - of the sensibility or mode of being that I have characterized as corrupted or perverted by theatre. We are all literalists most or all of our lives. Presentness is grace*”³⁹. Un'arte “perversa”, quindi, ma caratterizzata anche da una

gli artisti e le loro innovazioni a livelli di realizzazione mozzafiato (...) I parallelismi tra ciò che è nuovo nella scienza e ciò che è nuovo nell'arte a volte sono ovvi, a volte per niente. Se siamo ciechi dell'importanza dei vari sviluppi fino a dopo l'evento, è perché nell'arte come a volte nella scienza, non sappiamo davvero cosa cercare.” (Reichardt 1974, p. 43).

³⁷ “Chiunque sia in grado di dare origine a un'idea e poi trovare un sistema adeguato alla sua espressione può, con l'ausilio dei computer, produrre le immagini più complesse e straordinarie”. (Reichardt 1974, p. 47)

³⁸ Con “literalist art”, Fried allude all'opera d'arte minimalista, che mette in primo piano il mero stato di oggetto.

³⁹ “Voglio richiamare l'attenzione sulla totale pervasività - l'universalità virtuale - della sensibilità o del modo di essere che ho caratterizzato come corrotto o perverso dal teatro. Siamo tutti letterali più o tutte le nostre vite. La presenza è grazia.” (Fried 1967, p. 834)

presenza costante nell'esistenza individuale (allusione edulcorata al fatto che "tutti possono farla"?).

Nell'opera *Bergson: il filosofo del software* (2005), Renato Barilli non parla di teatralizzazione, tuttavia si avvicina a Fried nel definire le nuove forme espansive dell'arte contemporanea, individuando nel Ready Made duchampiano il primo momento in cui la pratica artistica ha preso le distanze dalla rappresentazione, poiché da quel momento "il rapporto di stretta connessione tra l'uomo e l'ambiente circostante non è più di natura ottica; si tratta di un collegamento che si può spiegare meglio nei termini di un tatticismo sui generis, di un toccare la realtà esterna, di uno stabilire con essa vincoli stretti"⁴⁰. Se tuttavia la differenza tra presentazione e rappresentazione nel caso del ready-made prevede una forma di materialismo, è interessante indagare come sia avvenuto quell'ulteriore passaggio - descritto da Jasia Reichardt - nell'ambito dell'utilizzo artistico delle nuove tecnologie.

Un contributo a questa prospettiva, sebbene in termini tutt'altro che ottimisti, viene dal lavoro di Paul Virilio tra gli anni '80 e i primi anni 2000. In tre saggi pubblicati su *Espace Critique* tra il 1980 e il 1988, *Estetique de la disparition* (1980), *Logistique del la perception: Guerre et cinema* (1984) e *La machine de vision* (1988), l'autore si focalizza sull'immagine cinematografica, introducendo la nozione di "picnolepsia"⁴¹, una condizione causata dal rapido movimento di una successione di immagini davanti agli occhi, che genera nello spettatore momentanee perdite di memoria e causa una ricostruzione frammentaria della narrazione attraverso le tracce visive. Sebbene

⁴⁰ Barilli 2005, p. 46

⁴¹ Virilio 1980, p.19

originariamente riferita all'immagine cinematografica, la "picnolesia" è un concetto atualizzabile anche nello *scrolling* e nell'effluvio iconico a cui si è costantemente soggetti sulle bacheche online. Ne *La Machine de Vision* il discorso si estende ai computer, le cui immagini sono prodotte da pixel, diventando sintesi di informazioni senza più radici nel mondo naturale, mentre ne *La procedure silence* (2000) la riflessione sulla nuova percezione ottica delle immagini si amplia ulteriormente in una prospettiva "darwiniana": la tecnologia dei nuovi media (cinema, televisione e computer⁴²) ha causato un'"estetica della scomparsa"⁴³ in cui la picnolesia delle immagini genera la scomparsa dell'oggetto reale nelle arti visive, cosicché la presentazione oscura la rappresentazione. Per Virilio, la rappresentazione manifesta le tracce di un oggetto assente e rivela una differenza spaziale e temporale rispetto ad esso, mentre le immagini digitali, prodotte da macchine, con la loro spettacolarità eclissano le altre e le tracce temporali e spaziali dell'oggetto vengono cancellate. Esse, con la loro rapidità, non ammettono quindi un'arte rappresentativa ma solo un'arte presentativa che riassorbe la stessa assenza di un oggetto nell'assoluta presenza dell'immagine virtuale. Il potere delle immagini mediali avrebbe conseguenze non solo nella percezione individuale, ma anche ricadute politiche:

at the end of the millennium, what abstraction once tried to pull off is in fact being accomplished before our very eyes: the end of REPRESENTATIVE art and the substitution of a counterculture, of a PRESENTATIVE art. A situation

⁴² Non è inclusa la fotografia digitale in quanto conservano ancora un riferimento al dato oggettivo e sono affini all'estetica del silenzio, per cui non nasce per essere fruita alla velocità del suono.

⁴³ Virilio 2000, p. 45

*that reinforces the dreadful decline of representative democracy in favor of a democracy based on the rule of opinion, in anticipation of the imminent arrival of virtual democracy, some kind of "direct democracy" or, more precisely, a presentative multi-media democracy based on automatic polling.*⁴⁴

Virilio sottolinea il rischio della sostituzione del *politically correct* con l'*optically correct* in un "regime" di arte presentativa. Le argomentazioni di Virilio partono tuttavia dall'idea, forse un po' estrema, dell'arte contemporanea come causa di terrore ed orrore. Liberando la sua analisi da questo pregiudizio concettuale, resta la bipolarizzazione estremamente interessante tra presentazione e rappresentazione, che merita sicuramente un'analisi in una prospettiva a-politica.

La differenziazione tra arte rappresentativa e arte presentativa nella Digital Age è alla base della riflessione dell'artista e ricercatore Melvin L. Alexenberg nei suoi lavori *A Semiotic Taxonomy of Contemporary Art Forms* (1976), *Semiotic Redefinition of Art in the Digital Age* (2004) e *The Future of Art in a Digital Age* (2006). Il suo punto di partenza è lo schema di classificazione semiotica di Charles S. Peirce⁴⁵, fondamento della semiotica interpretativa per cui "*all thought must necessarily be in signs.*"⁴⁶

Secondo la semiotica peirceana, esistono tre classi di segni:

⁴⁴“Alla fine del millennio, ciò che l'astrazione una volta ha cercato di realizzare si sta infatti compiendo sotto i nostri occhi: la fine dell'arte RAPPRESENTATIVA e la sostituzione di una controultura, di un'arte PRESENTATIVA. Una situazione che rafforza il terribile declino della democrazia rappresentativa a favore di una democrazia basata sullo stato di opinione, in previsione dell'arrivo imminente della democrazia virtuale, una sorta di "democrazia diretta" o, più precisamente, una democrazia multimediale presentativa basata sul polling automatico.” (Virilio 2000, p.35)

⁴⁵ Alexenberg 2006, p.34

⁴⁶ “Ogni pensiero deve essere necessariamente un segno”. (C.P. 5.251)

- i. Icona: “caratterizzata dalla similarità, è un segno che si riferisce all’oggetto che denota semplicemente in virtù di caratteri suoi propri, e che possiede nello stesso identico modo sia che tale oggetto esista effettivamente, sia che non esista”⁴⁷;
- ii. Indice: “caratterizzato dalla contiguità fisica, è un segno che si riferisce all’oggetto che esso denota in virtù del fatto che è realmente determinato da quell’oggetto. [...] Nella misura in cui l’oggetto agisce sull’Indice, l’Indice ha necessariamente qualche qualità in comune con l’oggetto, ed è rispetto a queste qualità che l’Indice si riferisce all’Oggetto. L’indice, perciò, implica una specie di Icona, sebbene un’icona di un tipo peculiare; e non è la pura somiglianza al suo Oggetto che lo rende segno, ma è l’effettiva modificazione subita da parte dell’oggetto”⁴⁸;
- iii. Simbolo: “caratterizzato dall’arbitrarietà, è un segno che si riferisce all’oggetto che esso denota in virtù di una legge, di solito un’associazione di idee generali, che opera in modo che il Simbolo sia interpretato come riferentesi a quell’oggetto”.⁴⁹

In particolare, la maggiore differenza tra icona e indice risiederebbe nella relazione con l’oggetto: mentre l’icona è un messaggio codificato che può prodursi in assenza del referente, l’indice ha un legame molto forte con il referente. In questo quadro così ampio rimane tuttavia sospesa la questione delle immagini che, come avevamo accennato in apertura, risulta cruciale nella riflessione di

⁴⁷ CP. 2.247-249

⁴⁸ (ib.)

⁴⁹ (ib.)

Horst Bredekamp. Quest'ultimo si è soffermato sul valore attivo dell'immagine intesa come icona e, partendo dai caratteri dell'atto linguistico ha sottolineato l'importanza dell'approccio interazionale adottato da Peirce nella sua teoria sui segni. Il segno non è chiuso in sé, ma si inserisce in una relazione interattiva di *do ut des* con un interprete-ricevente. Il carattere interazionale del segno si condensa nell'immagine dell'occhio volante di Leon Battista Alberti, che unisce Peirce, Lucrezio e Darwin nella validità generale dell'atto iconico come passaggio dalla vista al tatto, dall'inorganico all'organico, dall'umano all'universale⁵⁰. Immagini capaci di esprimere vitalità rientrano nell'atto iconico schematico, che raccoglie in sé esempi che vanno dai *tableaux vivants* agli automi, dalle sculture di Prassitele all'arte transgenica; la scambiabilità fra immagine e corpo (ma non l'assimilazione) caratterizza l'atto iconico sostitutivo, mentre l'atto iconico intrinseco si basa sull'efficacia evocativa dell'immagine, dotata di una propria *energeia* capace di colpire l'occhio dell'osservatore.⁵¹

La relazione tra osservatore ed immagine è fondamentale anche per Mel Alexenberg che, procedendo parallelamente alle riflessioni sull'atto iconico di Bredekamp, sottolinea la necessità di una ridefinizione semiotica dell'arte nell'era digitale. La triade semiotica di Peirce è necessaria per definire l'articolazione dell'arte cosiddetta "rappresentativa", che agisce nel passato e mostra "*after-the-fact signs of what was*"⁵², in arte iconica, simbolica e indicica.

⁵⁰ Cfr. Bredekamp 2010, pp. 267-273

⁵¹ Cfr. Bredekamp 2010, pp.77-126

⁵² "Segni postumi di ciò che era" (Alexenberg 1976, p. 7)

L'arte iconica ha come carattere proprio la somiglianza. Essa comprende infatti quelle manifestazioni artistiche che rappresentano l'aspetto esterno delle cose. Quest'arte implica quindi un procedimento di creazione induttiva, a partire dal dato naturale, in cui confluisce sia la perfezione formale delle statue greche che l'illusionismo dei *tableaux vivants*. Se quindi con "arte iconica" si individua il macro-contenitore in cui confluiscono le immagini nate dalla *resemblance*, si può completare la definizione individuando nell'atto iconico schematico di Bredekamp le modalità in cui queste immagini "si attivano" in relazione con l'osservatore. La teoria degli atti iconici permette, quindi, di integrare quel passaggio da esistenza ad azione non esplicitato nella formulazione della teoria di Alexenberg. L'iconismo, per quanto prettamente caratteristico dell'arte premoderna e moderna, si ritrova anche in alcuni esempi di computer grafica: dalla realizzazione di immagini 3d alla realtà aumentata, quando la somiglianza diventa così forte da generare illusione, si ripropone il mito di Pigmalione⁵³ in vesti contemporanee.

L'arte simbolica si basa, invece, sulla convenzionalità, per cui, a differenza dell'icona che ha una somiglianza con ciò che rappresenta, i segni utilizzati non hanno alcun legame evidente con ciò che essi significano. Nell'arte simbolica confluiscono quindi le immagini adottate sulla carta moneta, l'utilizzo dei quadri come merce di scambio ed il simbolo supremo che è la parola. Su questo ultimo punto ha trovato terreno fertile l'arte concettuale di base filosofico-linguistica, che da *Il tradimento delle immagini* (1928-29) di Magritte

⁵³ Il mito di Pigmalione, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, diventa per Bredekamp un punto di riferimento nell'analisi dell'atto iconico schematico: una statua così verosimile da portare il suo artista ad innamorarsene è un esempio (letterario) dell'arte che "cela sé stessa per apparire viva" (Bredekamp 2010, p.109)

ha avuto massimo compimento in opere come *One and three chairs* (1965) di Joseph Kosuth. In questo caso, è semplice individuare l'attivazione dell'immagine simbolica nell'atto iconico sostitutivo. Nella Digital Age i meccanismi dell'arte simbolica si ritrovano nelle nuove valute digitali, i bitcoin.

L'arte indicica, l'ultima forma d'arte rappresentativa, è rintracciabile quando alla base dell'opera vi è un'intenzione documentativa. Ciò si condensa in alcuni estremi. Si può pensare, ad esempio, alla massima presenza del prodotto artistico nell'Informale gestuale - che Alexenberg accosta alla pittura "materica" *ante litteram* di Van Gogh⁵⁴ - in cui il segno pittorico diventa proseguo e testimonianza del gesto dell'artista. Questo rapporto di contiguità tra oggetto e indice si evidenzia anche nella definizione linguistica di Peirce e, come "il fumo è indice del fuoco"⁵⁵, così tale contiguità si manifesta nella fotografia, nel cinema, nella video art e nella documentazione delle opere impermanenti della Performance Art e della Land Art. In questi casi il processo di documentazione non riguarda solo l'opera d'arte nel modo in cui viene rappresentata (e conservata), ma anche il mezzo utilizzato: le foto ed i video non sono altro che presentazione di un processo di connessione fisica tra l'oggetto documentato ed il mezzo documentante attraverso la corrispondenza tra i raggi emessi dall'oggetto su una superficie fotografica sensibile. Mentre la comunanza indicica di fotografia (analogica) e cinema è confermata anche da Lev Manovich⁵⁶, la questione appare più complessa per la fotografia digitale che, essendo

⁵⁴ Cfr. Alexenberg 2006, p.42

⁵⁵ CP 2.371

⁵⁶ Cfr. Manovich, pp. 201, 202

costituita da tratti discreti ricostruiti da un codice, potrebbe essere ricondotta all'icona peirceana. Tuttavia, l'unica differenza effettiva tra fotografia analogica e digitale sarebbe da individuare nella concezione metodologica e non nell'uso: entrambe, a differenza dell'icona, non possono operare *in absentia* del referente – e a questo si affianca un dettaglio tecnico comune a entrambe, ovvero la campionatura dei segnali luminosi continui⁵⁷. Un'attenzione particolare è riservata alla fotografia come medium sostitutivo da Bredekamp: l'immagine impressa dalla luce diventa una *vera icon* moderna, in cui la realtà è riprodotta senza apparente intervento umano⁵⁸. L'identificazione tra il corpo e l'immagine fotografica come indice vede l'opposizione tra approcci costruttivisti⁵⁹ in cui si ha una relativizzazione dell'iconismo e la potenza indicizzante delle stesse fotografie – approcci che tuttavia trovano spazio limitato. Il valore sostitutivo della foto si sovrappone perfettamente al suo valore documentario, attivando la presenza di un momento (o atto performativo) non più presente. D'altro canto, il primo polo indicico, ovvero quello dell'oggetto artistico marcato dalle azioni fisiche dell'artista, si ritrova anche nell'atto intrinseco approfondito dallo studioso tedesco, in particolare nel rapporto corporeo della Antropometrie di Klein, alla pittura col sangue di Yoko Ono fino al *dripping* di Pollock, l'artista diventa mezzo di un'*energeia* che si scaturisce dal processo artistico “tanto da rendere non l'opera d'arte in sé, bensì l'atto creativo, medium perfetto dell'atto iconico”⁶⁰. L'arte indicica procede perfettamente, quindi, sui binari di quella Process Art

⁵⁷ Cfr. Marra 2006

⁵⁸ Cfr. Bredekamp 2010, pp. 137-153

⁵⁹ Alla base di queste teorie c'è l'idea che la fotografia rappresenti sé stessa e non sia la mediazione della presenza reale o non di un altro oggetto (Bredekamp 2010, p. 152)

⁶⁰ Bredekamp 2010, p.208

che nel 1969 ha visto la consacrazione nelle due mostre *When Attitudes Become Form*, a cura di Harald Szeemann alla Berne Kunsthalle, e *Anti-Illusion: Procedures / Materials*, a cura di Marcia Tucker al Whitney Museum, per cui Patricia Norvell ha poi scritto:

per molti artisti l'oggetto come arte è obsoleto. Nel loro lavoro, o l'oggetto viene eliminato completamente o, se viene impiegato, i suoi elementi formali sono subordinati a preoccupazioni come la qualità materiale, i fenomeni naturali, le forze naturali, la posizione, il processo o il sistema. Quando l'oggetto d'arte viene eliminato, una parte della documentazione dell'idea artistica viene solitamente sostituita. Quindi ciò che viene presentato allo spettatore può essere fotografie, documentazione scritta e descrizioni o informazioni parlate.⁶¹

In una prospettiva storico-artistica, la Process Art si propose con istanze opposte rispetto alla Minimal Art: tanto quanto nella Process Art si evidenzia l'interazione del corpo dell'artista con l'oggetto artistico, fino ad estendere questa contiguità al corpo degli spettatori (basti pensare alle sculture in acciaio COR-TEN di Serra, che guidano e plasmano l'esperienza fisica e visiva del visitatore), così nella Minimal Art ogni indizio demiurgico della mano dell'artista è oscurato, a favore di una presentazione "incontaminata" dell'oggetto come presenza fisica autonoma dotata di proprietà individuali di forma e colore. Proprio il termine "presentazione" permette di accedere ad un diverso approccio alla pratica artistica, quello della Presentative Art (arte presentativa) e, in particolare, alla sua prima sottocategoria, l'arte identica.

⁶¹ Alberro, Norvell 2001, p.17

Le forme d'arte di presentazione significano ciò che è, ciò che può essere e ciò che sta diventando. Non assomiglia a qualcos'altro, né simboleggia o indica qualcosa di diverso da sé stesso.⁶²

Questa definizione si adatta in realtà ad un ventaglio molto ampio di manifestazioni artistiche. Da una parte c'è il formalismo, con la presentazione della “forma come forma” e del “colore come colore” a partire dall'asse Kandinsky-Malevich-Mondrian, primi teorizzatori di un'arte identica solo a sé stessa per cui, quasi giunto a conclusione del suo *Sullo spirituale nell'arte* Kandinsky scrisse “da quanto si è detto del connubio tra colore e forma si può tracciare la strada per la nuova arte”⁶³, fino ad arrivare al minimalismo di Donald Judd. A ciò si affianca l'accezione dell'arte identica al reale che dai ready-made dadaisti giunge all'esaltazione della vita quotidiana nelle performances di Allan Kaprow e nella sua definizione del moderno *un-artist* come colui che realizza “*what I've called lifelike art, art that reminds us mainly of the rest of our lives*”.⁶⁴ Costante di queste forme d'espressione riconducibili alla tipologia identica è il focus sul *being*, come affermazione della propria esistenza nel presente. È quindi inevitabile trovare un punto di contatto con la centralità della vita nell'atto iconico schematico, soprattutto nella dimensione organica dell'artefatto, per cui l'arte transgenica delle bambole cellulari del Symbiotic Research Group o i progetti di arte pubblica di Agnes Denes – che in *Wheatfield, Battery Park City. A Confrontation* (1982) ha trasformato una discarica in un campo di grano – sono accomunati

⁶² Alexenberg 1976, p. 9

⁶³ Wassily Kandinsky, *Concerning the spiritual in art*, tr. Ing. M.T. H. Sadler, Dover 1977, p.74

⁶⁴“Ciò che chiamo arte dall'aspetto di vita, l'arte che ci ricorda soprattutto il resto della nostra vita” (Kaprow 1993, p. 229. Citato anche da Alexenberg 2004)

dalla presentazione della vita. L'attualità dell'arte identica non si limita però alle questioni formali dell'astrattismo e del minimalismo o alle istanze teoriche dell'arte concettuale. La *lifelike art* trova infatti espressione digitale nell'uso di un dispositivo divenuto popolare alla fine degli anni '90, ovvero la webcam. È curioso scoprire come la prima webcam fosse incorporata in una macchinetta del caffè nell'Università di Cambridge, con l'unica funzione di permettere ai ricercatori e studenti di verificare la presenza di caffè nella caraffa senza doversi alzare dalla postazione. Dal '93 fu sviluppata la possibilità di trasmettere in streaming online le immagini, e da allora la webcam è diventata sempre di più una testimone silenziosa del nostro presente, dall'utilizzo nelle stazioni metereologiche, alla *skyline webcam* per riprendere paesaggi urbani, fino agli usi artistici. Non a caso, nel 2012 sia Damien Hirst che Ai Weiwei hanno installato un sistema di streaming online che permetteva a chiunque di curiosare nei loro studi in diretta e in qualsiasi momento. Se tuttavia nel caso di Hirst la presenza di due sole webcam rendeva un po' limitante la visuale, Ai Weiwei aveva creato una sorta di sistema di auto sorveglianza ponendone una anche in camera da letto (fig.1)⁶⁵. Il tema della videosorveglianza è, dal 1996, al centro della produzione artistica del gruppo SCP (Surveillance Camera Players), noti per realizzare *piecès* teatrali davanti alle telecamere di sicurezza, trasformando il teatro di strada in una forma di arte mediale, mentre tra i giovanissimi artisti italiani vale la pena di menzionare Irene

⁶⁵ Cfr. l'articolo di Valentina Tanni, "Artisti davanti alla webcam. Dopo Damien Hirst, anche Ai Weiwei installa delle videocamere nel suo studio e le collega a un sito web. Sempre live, anche di notte", su Atribune.com, 3 Aprile 2012, consultato al link <https://www.artribune.com/tribnews/2012/04/artisti-davanti-alla-webcam-dopo-damien-hirst-anche-ai-weiwei-installa-delle-videocamere-nel-suo-studio-e-le-collega-a-un-sito-web-sempre-live-anche-di-notte/>

Fenara, che con *Self Portrait from Suirvellance Camera* (2018) ferma il proprio passaggio davanti al continuum di riprese delle telecamere a circuito chiuso (fig.2).

Nonostante la loro possibilità di abbracciare l'utilizzo dei nuovi media, Alexenberg scrive che "l'arte iconica, l'arte simbolica e l'arte indicica sono orientate al passato" mentre "l'arte identica esiste nel presente"⁶⁶. Ad essa vanno aggiunte due forme ulteriori di arte presentativa, l'arte prioritaria, "che è diretta al futuro"⁶⁷, e l'arte dialogica, che nasce dall'interazione.

L'arte prioritaria introduce un discorso molto complesso sul peso della progettualità nella pratica artistica, delineandosi come la "presentazione di una proposta o un piano per un potenziale evento, una dichiarazione a priori di ciò che può essere"⁶⁸. Se l'arte indicica si sofferma sulla documentazione a posteriori di alcune pratiche artistiche, l'arte prioritaria consiste in forme di documentazione che precedono la realizzazione dell'opera. Prendendo in prestito un termine al mondo del design, essa consiste in una sorta di "prototipazione" della pratica artistica. La vicinanza tra questo approccio artistico e le pratiche del project design sono sottolineate anche nell'articolo di Baruch Gottlieb *I segni vitali dell'arte di processo*, a commento della mostra *El proceso como paradigma* tenutasi al LABoral – Centro de Arte y Creación Industrial di Gijón da aprile ad agosto 2010 e curata da Susanne Jaschko e Lucas Evers. Nel

⁶⁶ Alexenberg 2006, p.49 e Alexenberg 2004

⁶⁷ Alexenberg 2006, p. 49

⁶⁸ Alexenberg 1976, p.9

suo saggio ritorna la nozione di Process art che, tuttavia, assume una valenza differente rispetto alla sua accezione originale:

stiamo assistendo a un grande passaggio da una cultura industriale basata sulla nozione di prodotto finale a una cultura postindustriale e in rete, costruita su concetti come il commercio globale, i sistemi di produzione e le industrie dei servizi. In questo contesto, l'arte contemporanea più innovativa ha smesso di aggrapparsi alla sicurezza rappresentata dall'oggetto finale, massima espressione di un processo creativo, per entrare nel territorio insicuro dell'imprevedibile e della continua e diretta generazione della forma.⁶⁹

La mostra in parte presentava processi vitali – come *Real Snail Mail*, un servizio di webmail che viaggia letteralmente sui gusci di lumache vive alla velocità del loro percorso fino al server - riconducibili all'arte identica, con lo scopo di suggerire la complessità (ed imprevedibilità) dei processi economici, sociali, tecnologici e biologici attraverso 25 opere in cui la rappresentazione è sostituita dalla presentazione. Come sottolinea Luca Evers nel suo articolo *Los procesos y el arte más allá de la representación* contenuto nel catalogo della mostra, la natura prototipica di queste forme artistiche deriva dal fatto che, da un assunto-progetto iniziale, esse poi abbiano uno sviluppo autonomo, come una sperimentazione scientifica che tuttavia non mira a verificare o contraddire un'ipotesi di partenza⁷⁰. Si potrebbe quasi affermare che in arte il progetto è il processo, posizione che riporta nuovamente alle pratiche del design nella forma del *design thinking* nella struttura a *Double Diamond Model* (schema 1) a quattro fasi distinte (*Discover, Define, Develop e Deliver*) di cui una componente imprescindibile è l'imprevisto nella realizzazione del progetto.

⁶⁹ Gottlieb 2010, p.122

⁷⁰ Cfr. Evers 2010

Schema 1 da Designcouncil.org.uk

Se tuttavia il design mira alla creazione di un oggetto, la Process Art, così come è stata presentata si focalizza, appunto, sul mutamento e sull'esperienza che si accompagna all'opera. Nemmeno l'arte, tuttavia, si sottrae al brivido della *visio regis*, all'ottimistica tendenza a voler anticipare il futuro creando un disegno d'insieme che tenti di definire un accadimento ancora in divenire, nonostante il fatto che “all'inizio del XX secolo, si è cominciato a capire che la nostra concezione del mondo non potrà mai essere completa, deve essere un concetto permeabile del mondo che lascia molto spazio all'ignoto. Tutto può essere compreso come se fosse in corso e come parte di altri processi più grandi e più piccoli”⁷¹. In quest'ottica, “la process art tende a fornire uno sguardo panoramico. Siamo trasportati dal disorientamento della ‘scala umana’ a un luogo in cui riconosciamo

⁷¹ Gottlieb 2010, p.122

schemi nelle forze che entrano in gioco”⁷². Tentativo di progettare l'imprevedibile sono, ad esempio, gli spartiti di John Cage, che rientrano più strettamente nella definizione di arte prioritaria data da Alexenberg, che la lega per lo più a progetti in senso stretto – partiture, appunto, disegni architettonici o le litografie di Christo, indipendentemente se poi vengano realizzati o meno ⁷³. L'arte prioritaria ha in comune con l'arte rappresentativa l'utilizzo, talvolta, di forme di rappresentazione “tradizionali” come il disegno, con la differenza che in essa presentano eventi o oggetti che ancora non esistono. Un caso molto interessante citato da Alexenberg è quello dell'architetto paesaggista Lawrence Halprin che con la moglie e ballerina Anna elaborò un approccio fondamentale alla progettazione, gli RSVP Cycles ⁷⁴, un processo circolare che alla base vede l'interazione tra persone e ambiente. In particolare, nell'osservare la pratica performativa partecipativa della moglie nel suo San Francisco Dancers' Workshop, Halprin aveva individuato una difficoltà delle persone coinvolte a partecipare intuitivamente alla performance. Con gli RSVP Cycles, invece, veniva fornito ai partecipanti un vero e proprio canovaccio da seguire, una sorta di progetto della performance. Ridurre l'applicazione degli RSVP Cycles alle arti performative è tuttavia limitativo, dal momento che le persone partecipanti alle performance sono solo parte del primo dei punti in cui questo ciclo si articola, ovvero le risorse che sono introdotte in un contesto relazionale più ampio. Il ciclo è una vera e propria metodologia creativa, articolata in quattro fasi interscambiabili:

⁷² (ib.)

⁷³ Cfr. Alexenberg 2004

⁷⁴ Cfr. Alexenberg 2004

Resources (tutto ciò che può essere utilizzato nel processo, come tempo, materiali fisici, altre persone), *Score* (istruzioni per il lavoro), *Valuaction* (analisi dei possibili risultati), *Performance* (lavoro in movimento).

Il ciclo RSVP meriterebbe una trattazione ben più ampia di quella che gli può essere dedicata in questa sede. Tuttavia, aver introdotto questi pochi punti a definirlo permette di comprendere meglio la complessità delle tendenze prioritarie di alcune forme artistiche: fare del processo creativo un progetto “simile alla vita stessa - imprevisto, avventuroso, esplorativo: con solo due punti fissi - un inizio e una fine ma anche legati a cambiamenti più grandi”⁷⁵, ha sottolineato l’architetto paesaggista e collaboratore di Halprin Roger Osbaldeston. La progettazione è un tentativo di afferrare le mutazioni continue e l’imprevedibilità dell’esistenza, pur nella consapevolezza che non si può prevedere il futuro in tutte le sue manifestazioni.

Inoltre, il lavoro di Lawrence e Anna Halprin permette di evidenziare anche l’ultima tendenza fondamentale dell’arte presentativa, ovvero quella Dialogica. Essa, come suggerisce il nome stesso, nasce dal dialogo, che va inteso nel senso di interazione tra le persone e l’ambiente naturale, artificiale ed elettronico. Proprio il termine *inter-azione* evidenzia infatti la natura attiva e relazionale di questa forma d’arte presentativa che “spezza la dualità tra oggetto e soggetto, tra produttore e consumatore, tra interno ed esterno, tra tempo e spazio. Queste diadi vengono afferrate simultaneamente”⁷⁶. Questa relazione si esprime ad esempio nelle opere interattive basate

⁷⁵ Osbaldeston 1980, pp. 335–337

⁷⁶ Alexenberg 2006, p. 58

su sistemi informatici, dove il dialogo può avvenire solo attraverso la selezione in una particolare interfaccia. All'interfaccia come componente fondamentale nei nuovi media ha dedicato un intero capitolo del suo saggio *The language of New Media* Lev Manovich. I media computerizzati, in particolare, sono caratterizzati dal principio di transcodifica (ovvero il passaggio da una forma all'altra), per cui essi seguono le convenzioni stabilite per l'organizzazione dei dati del computer. Da qui il database diventa "forma simbolica"⁷⁷, con il livello della cultura che si sovrappone dal punto di vista strutturale con il "livello-computer", e l'interazione uomo-computer-cultura si verifica solo attraverso interfacce culturali, ovvero i mezzi attraverso i quali possiamo interagire con i dati culturali. Nell'ambito dell'arte interattiva, massima espressione dell'arte dialogica, la selezione dell'interfaccia assume un ruolo cruciale, importante quanto la scelta dei contenuti. Da contenuto-forma il nodo cruciale per l'artista diventa il contenuto-interfaccia. Molto interessanti in quest'ottica sono i lavori del gruppo di ricerca Studio Azzurro. Nei loro "ambienti sensibili" il dialogo tra oggetto (l'ambiente) e il soggetto è permesso da movimenti del soggetto a cui corrispondono reazioni dell'oggetto. In *Water Echoes* (Firenze 2018), una delle loro ultime opere, il movimento della mano in un bacile in pietra, atto a raccogliere una goccia d'acqua che cade dal soffitto, permette di proiettare racconti sulle pareti tessili della stanza nella Stazione Leopolda (fig.3)⁷⁸. I programmi video sincronizzati a proiettori e sensori sono quindi velati dalla suggestione magica della risposta ambientale. Le interfacce

⁷⁷ Manovich 2001, p.201

⁷⁸ La pagina del progetto: <https://www.studioazzurro.com/opere/water-echoes/>

innovative inventate dagli artisti si rifanno per lo più al biofeedback, per cui la risposta dell'oggetto avviene attraverso movimenti o, addirittura, il calore del corpo o il respiro. Il biofeedback è spesso considerato anche in prototipi di design interazionale come nel progetto PNEUMA⁷⁹ della UX designer Claudia Ciarpella, un proiettore dotato di un sensore del respiro umano attraverso il quale, se durante la fase di addormentamento dell'utente percepisce un respiro affannoso, proietta delle immagini rilassanti contro l'insonnia (fig. 4). Il dialogo, tuttavia, può instaurarsi anche in assenza del corpo fisico, trovando nella rete di internet una forma di legame immateriale per cui "l'arte che scorre in Internet può connettere i navigatori attraverso il dialogo. Può permetterci di condividere la conoscenza l'uno con l'altro, rafforzando e unendo gli individui ovunque".⁸⁰

I confini tra le forme d'arte presentativa non sono netti, né esse si presentano in modo esclusivo, anzi, si può dire che le tre fasi possano talvolta parte di un unico ciclo per cui l'opera d'arte nasce da una progettazione proiettata verso il futuro, consiste in un processo che si rinnova costantemente nel presente e che questo processo sia animato da un'interazione tra interno ed esterno.

Proprio la natura di questa interazione è stata approfondita da Jan Garden Castro nel suo saggio *The next thing: Merging Object with Subject* (2003). L'arte si muta in soggetto nel momento in cui evoca nello spettatore significati metaforici o antropologici. Tuttavia, l'autrice stessa sottolinea come l'idea di un'arte necessariamente asservita a istanze sociali è un po' romantica, irrealista, se non datata.

⁷⁹ Il portfolio di Claudia Ciarpella: <http://www.claudiaciarpella.com/portfolio/pneuma/>

⁸⁰ Alexenberg 2006, p.172

Una forma di attivazione è però possibile: considerando l'arte nell'ambito del villaggio globale, sempre più artisti cercano di interpretare la complessità del reale attraverso le *social practices* che, come sottolinea Bourriaud⁸¹, presentano talvolta una difficoltà legata alla definizione del valore estetico ed inoltre nascono come pratiche sovversive – che in origine colpivano anche l'arte stessa⁸². La pratica sociale può essere considerata una modalità operativa che crea un contatto diretto con il pubblico, il quale risulta essere non solo il ricevente, ma il creatore del messaggio, tramite l'interazione tra artista-pubblico- ambiente. Sorge quindi spontaneo l'interrogativo che Evers presenta in conclusione del suo sopracitato intervento: *"It is not about the world of design, is about the design of the world' [...] Who will shape our future environment?... Is art – becoming process-losing and gaining terrain and who will benefit from this?"*⁸³. In queste nuove dinamiche artistiche la Castro sottolinea il ruolo di internet non nei termini ottimistici di Alexenberg, ma come un flusso in cui la miriade di immagini artistiche che vengono presentate rischiano di veder ridotto il loro valore a, appunto, solo immagini. Non tutta l'arte deve essere "impegnata", tuttavia qualora essa lo sia deve selezionare delle forme e delle narrazioni che le permettano di distinguersi nell'effluvio di immagini di bredekampiana memoria, e soprattutto, di proiettarsi nel futuro, contrastando la dimenticanza continua a cui sono condannate le immagini coinvolte nello *scrolling*.

⁸¹Cfr. Bourriaud 2002, p.80

⁸² Cfr. Garden Castro 2003

⁸³ "Non si tratta del mondo del design, riguarda il design del mondo" [...] Chi darà forma al nostro ambiente futuro? ... L'arte, diventando processo, sta perdendo o guadagnando terreno e chi ne trarrà vantaggio? " (Evers 2010, p.154)

Il saggio della Castro risulta significativo anche per un dettaglio non indifferente, ovvero il termine *futurecast* utilizzato dall'autrice nel titolo, curiosamente riferito al contesto artistico, e che introduce nuovamente un ponte con il *design thinking*. La pratica del *future casting* fa parte, infatti, delle modalità operative dell'Interaction Design, un approccio del design progettuale incentrato sulle persone e non sul prodotto. Il termine *future cast* nasce dalle parole "future" e "cast" (ovvero "gettare, disporre") ed indica un atteggiamento che nulla ha in comune con la vaticinazione, ma piuttosto cerca di delineare scenari futuri plausibili per prevedere soluzioni a problemi che si potrebbero presentare. Esso mira quindi a creare una narrazione del futuro verosimile in cui il prodotto potrebbe avere un ruolo attivo. Questo approccio risulta estremamente interessante quanto complesso, ed è ben comprensibile solo se inserito nel contesto d'azione del design interazionale. È tuttavia possibile che questa metodologia venga applicata ad ambiti disciplinari diversi da quelli del design, ed in particolare alla produzione artistica?

2. Interaction design e pratica artistica: Art Future Casting

2.1 Il design è una questione semiotica

Per parlare di design e delle relazioni che esso instaura con altre discipline, è necessario dapprima stabilire “cos’è” il design, e ciò di certo non è semplice. La definizione stessa di “design” è tuttora controversa, così come lo è la sua storicizzazione. Il termine “design” compare più volte nella *Letter concerning the Art, or Science of Design* di Anthony Ashley Cooper, conte di Shaftesbury, scritta a Napoli durante il suo soggiorno del 1712. In questo scritto l’autore, immerso nel “genio” della nazione italiana, supera i suoi pregiudizi nei confronti delle *liberal arts*, capaci, a suo dire, di innalzare lo spirito di un popolo – soprattutto in un Paese democratico come l’Inghilterra⁸⁴. In questo scritto, il termine design, in un uso sicuramente ancora acerbo, indica il prodotto e l’opera dell’uomo. Poco più di due secoli dopo, nel 1936, Nikolaus Pevsner pubblica *Pioneers of modern design*, un libro fondamentale nella sua capacità di evidenziare i contatti tra arte, architettura e design nell’esprimere con urgenza la modernità. In un percorso che coinvolge l’architettura americana e viennese fino alla rivoluzione del Bauhaus di Gropius, l’autore ripercorre la storia del Movimento Moderno individuandone le radici nell’Inghilterra del secondo Ottocento. Qui, nel giro di un decennio si concentrano due momenti fondamentali: la Great Exhibition del 1851 (e con essa la costruzione del Crystal Palace, miracolo della progettazione moderna)⁸⁵ e la fondazione della

⁸⁴ Cfr. gli studi di Zingale in *Interpretazione e progetto* (2012). Cfr. Zingale 2020

⁸⁵ Il Crystal Palace fu progettato da Joseph Paxton, costruttore di serre, su modello di alcuni suoi progetti precedenti come la Lily House. Si caratterizzava per una struttura esile ma resistente, con sottili pilastri metallici e arcate alternate a pareti totalmente vetrate. La struttura era inoltre

Morris&Co nel 1861 da parte di William Morris. Proprio quest'ultimo è considerato il padre del design contemporaneo, dal momento che per primo introdusse nella progettazione di oggetti d'uso una riflessione estetica ed etica. È importante sottolineare che Morris si mosse nel dibattito sul rapporto tra estetica e funzionalità che vedeva John Ruskin attaccare i prodotti dell'industria a favore di oggetti capaci di fondere i valori ambientali e morali di un popolo come, ad esempio, avveniva nel medioevo gotico. Allo stesso modo, William Morris portò avanti un'idea di progetto come strumento di rinnovamento sociale: il design non era più limitato alla ricerca di un ornamento superficiale, ma divenne un processo tramite il quale le qualità dell'oggetto si sprigionano direttamente dalla forma. L'oggetto così progettato, caratterizzato da evidente qualità e ricerca, grazie alle sue doti formali e funzionali avrebbe favorito un sostanziale miglioramento dello stile di vita del proprio utente. Il tutto perseguendo l'idea di una produzione su una scala più ampia di quella artigianale, ma senza la scomparsa di quest'ultima, che non veniva soppiantata dalla produzione industriale – la macchina viene utilizzata come aiuto, e non come sostituto, del lavoro artigianale. La “questione della macchina” risulta cruciale per la storia del design già dal periodo in cui opera Morris. In particolare, in *An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century* (1986), lo storico del design Penny Sparke sottolinea come la nascita del design sia da associare alla rivoluzione industriale: fino ad allora, l'artigiano progettava *in itinere*, guidato dalla natura del materiale o del proprio contesto culturale. Con la nascita della produzione in serie meccanizzata, invece, si è assistito da una parte ad uno scollamento tra la progettazione e produzione, e dall'altra, come effetto sulla società, agli albori della società di massa:

totalmente smontabile e costituita da componenti standardizzati eseguiti a macchina in stabilimenti industriali. Questa standardizzazione, unita alla meccanizzazione della produzione dei sistemi costruttivi rendono l'edificio un primo grande esempio di disegno industriale. L'edificio, dopo l'Exhibition, fu smantellato dalla collocazione originale ad Hyde Park e ricostruito a Sydenham Hill (ma andò distrutto in un incendio nel 1936).

il design sarebbe quindi nato da due necessità, quella di fornire modelli che potessero essere prodotti in serie, e quella dare agli artefatti una forma che potesse essere commercializzata in massa. Come dice Sparke: “*design is characterized by a dual alliance with both mass production and mass consumption*”⁸⁶ e, come un Giano Bifronte, è presente in una dimensione estremamente quotidiana dell’esistenza individuale tanto quanto è riconosciuto come una qualità di tutti i prodotti di massa.

Nella sua opera, Pevsner individua nell’Art Nouveau e nell’architettura ingegneristica, insieme ad, appunto, il movimento dell’Art&Crafts, le fondamenta del “design moderno”. Tuttavia, già dall’introduzione all’opera si evidenzia una sostanziale sovrapposizione tra la nozione di design e di stile, dal momento che il fine professato è quello di ricercare un “*universally recognized style*” e “*to prove that the new style, the genuine and legitimate style of our century, was achieved by 1914*”⁸⁷, così come una limitazione del focus sulla progettazione architettonica, al punto che è in due edifici, la Fagus Factory e nella Model Factory di Walter Gropius, che l’autore segnala la nascita del design moderno.

Quindi, qual è la definizione di “design”? Se l’evidenza della storia non può venire in aiuto, si può provare a partire dalla parola stessa, appellandosi al dizionario. Il Dizionario Collins propone ben nove definizioni in inglese britannico solo per la sua funzione nominale (quattordici totali includendo le accezioni verbali), tra cui “una pianta, uno schizzo o un disegno preliminare (6)”, “uno schema o progetto (10)”, “un fine mirato, intenzione, scopo (11)”⁸⁸. Il problema

⁸⁶ “Il design è caratterizzato da una duplice alleanza con sia la produzione di massa che il consumo di massa”. (Sparke 1986, pp. XIX-XX)

⁸⁷ “Provare che il nuovo stile, lo stile genuino e legittimo del nostro secolo, fu raggiunto entro il 1914”. (Pevsner 1977, p. 38)

⁸⁸ Dizionario Collins online “Design-British English”. (<https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/design>)

onomastico potrebbe sembrare abbastanza marginale se non fosse che, come sottolinea Dario Mangano

qui, palesemente, non è in gioco solamente l'identità di un artefatto ma il senso di una attività nel suo complesso. Il nome è solo la punta di un iceberg la cui parte sommersa ha a che vedere con il modo in cui siamo disposti a pensare il design in quanto produzione e non solamente in quanto prodotto: con il modo in cui crediamo debba essere portato avanti – con quali strumenti e con quali obiettivi –, con il ruolo che crediamo debba essere riconosciuto alla tecnologia, ma anche con il rapporto che lega il design ai contesti economici e produttivi nel quale avrà luogo il consumo di un artefatto.⁸⁹

Per questo, dal dizionario parte anche Salvatore Zingale nel suo intervento su *Ocula* n°24 (ottobre 2020) *Design o Progettualità? Il design come trasformazione inventiva*, raggruppando così le numerose definizioni trovate:

Come verbo, design è:

to plan and make (something) artistically or skillfully; to form or conceive in the mind; invent; to intend, as for a specific purpose; plan.

Come sostantivo, design è: *plan, scheme, or project; an end aimed at or planned for; intention; purpose.*⁹⁰

Il prevalere del senso di intenzionalità e pianificazione lo portano a proporre una definizione unica di design come “un’attività ideativa e operativa che mira, a partire da un’intenzione, alla produzione di un artefatto – o di un sistema di artefatti, di procedure, di servizi o di esperienze – in vista di uno scopo”.⁹¹

Zingale parla quindi di “produzione”, ma se il design consistesse piuttosto in un “rifacimento” di qualcosa già esistente? Su questo aspetto si sofferma Bruno Latour, che ha dedicato al tema del *relook* il

⁸⁹ Mangano 2009, p. 5

⁹⁰ Zingale 2020, p. 56

⁹¹ p. 57

suo intervento nel convegno della Design History Society, intitolato *Networks of Design*, il 3 settembre 2008. Anche il sociologo francese parte da una riflessione prima di tutto terminologica sulla parola “design”:

quando ero giovane la parola ‘design’ (importata in francese dall’inglese) aveva come significato niente più di ciò che oggi in francese chiamiamo “relooking” (una bella parola inglese che purtroppo in inglese non esiste). In francese “fare il relooking” vuol dire dare un nuovo e miglior look o forma a qualcosa.⁹²

Questa accezione, che per ammissione dello stesso autore è tanto datata quanto limitativa, avrebbe portato ad un’accezione superficiale del termine, relegandolo al valore di “ornamento”, “abbellimento” della tecnica, esacerbando la dicotomia tra funzionalità ed estetica – e tra materialità e valore simbolico ed estetico dell’oggetto. Lo stesso Latour sottolinea come negli ultimi decenni si sia però verificato un ampliamento dei ruoli e dei significati del design, a partire da un ampliamento nella “comprensione” – come sinonimo di pianificare, calcolare, impostare, organizzare, imballare, confezionare, delineare, prefigurare, programmare, disporre – e nell’estensione delle sue applicazioni – non più relegate all’oggetto d’uso. In particolare, tutte le connotazioni del design si possono riassumere in cinque qualità:

- i. *Umiltà*: a differenza dell’azione del “costruire”, l’idea del “progettare” non presuppone nulla di fondativo. Non a caso Latour parla del design come un “indicatore di una teoria post-prometeica”, per cui il designer pianifica con attenzione

⁹² Latour 2008, p.255 (trad. ita a cura di A. Mattozzi in E/C n°3, 2009).

Articolo online in francese: <http://www.bruno-latour.fr/node/69>

senza avere la tracotanza di trasformare subito il progetto in oggetto;⁹³

- ii. *Attenzione ai dettagli*: l'estensione del concetto di design ha abbracciato anche alcune tematiche infinitamente grandi – come, ad esempio, il dover riprogettare la sostenibilità ambientale. Questo ampliamento reclama una grandissima cautela nella progettazione, che si concretizza in un'attenzione quasi maniacale al dettaglio;
- iii. *Trasformazione degli oggetti in segni*: il termine “design”, soprattutto nel corrispettivo italiano “disegno”, indica uno scopo, che superficialmente potrebbe essere quello di aggiungere un significato alla materia bruta ma funzionale. In modo più ampio, quando qualcosa viene progettato, è sottoposto ad un'analisi che apre tutte le possibili interpretazioni (simboliche o commerciali) dell'oggetto. Se poi, riprendendo Heidegger⁹⁴, si considerano gli oggetti come “cose” nell'accezione etimologica della parola *Ding (thing)*, ovvero “agglomerato di istanze contraddittorie”, emerge la problematicità dell'oggetto per cui ci si potrà chiedere se “la cosa è progettata bene o male”. Questo interrogativo fa sì che le cose passino dall'essere “materie di fatto” (considerate nella concreta materialità) a “materie di questione” (valutate nel loro valore simbolico). Un caso estremo in cui la semiotica è penetrata nel cuore dell'oggetto si è avuto con la

⁹³ Cfr. Latour 2008 (trad. ita a cura di A. Mattozzi in E/C n°3, 2009)

⁹⁴ “[...] also, when we say ‘things aren't right’, ‘thing’ is used in a much broader sense than at the start of our inventory. Now it has the sense which our German world had from the very beginning, namely a court trial or an affair” (Heidegger 1967, p.4)

diffusione del computer, per cui “l’artefatto digitale” risulta trascritto in codici e sempre più aspetti dell’ambiente che ci circonda sono espressi in termini matematici nei computer. Ed è così che nei nuovi oggetti tecnologici (come gli smartphone) la funzione assorbe la forma, la materia è risucchiata dal significato;

- iv. *Progettare è sempre un riprogettare*: la natura problematica del design, il suo rifiuto della “*hybris* del definitivo” fa sì che ogni progetto sia sempre il frutto di istanze preesistenti e che il design sia un atto di rimediazione. Il design interviene ogni volta che è necessario cambiare qualcosa, aggiornarlo, riadeguarlo a nuove (o future) circostanze. Ne consegue che i veri designer non creano mai *ex-nihilo*;
- v. *Questione etica del bene o del male*: l’estensione del design in molti ambiti e la problematicità del progetto portano non a poter, ma a dover domandarsi se una cosa è bene o male progettata. Grazie al design si ha quindi un nuovo passaggio dell’oggetto da “materia di fatto” a “materia di questione” – passaggio che per Latour definisce una dimensione normativa del design.⁹⁵

Il terzo punto esposto da Latour è ben esplicitato da Carl Mitcham nel suo saggio *Dasein Versus Design: The Problematics of Turning Making Into Thinking* nell’affermazione “*design as the turning of*

⁹⁵ Cfr. Latour 2008 (trad. ita a cura di A. Mattozzi in E/C n°3, 2009)

making into thinking”⁹⁶, per cui la teoria del design si polarizzerebbe in una parte dedicata alla materia, intesa come funzionamento (engineering design), ed una parte dedicata al significato, nelle sue accezioni sia estetiche che simboliche (industrial o graphic design). Partendo dalla letteratura filosofica di Hendrick van Riessen ⁹⁷, Mitcham individua anche nell’aspetto più materialistico del design, presente soprattutto nel design ingegneristico, delle dinamiche particolari che determinano il passaggio dal “fare” al “pensare” per cui:

*the engineering design is a modular product composed of neutral elements, elements that mean nothing until they are integrated into it. The same elements may be integrated into many different things and processes, and their integration is always contingent or with little reference to larger inherited contexts. Furthermore, the design process has itself been progressively modularized. What was in the 19th century originally manifest in calculation and mechanical (that is, modularized) drawing is increasingly computerized, the computer process itself being composed of numerous modular subroutines.*⁹⁸

La riflessione di Mitcham sulle proprietà del design nasce da una precisazione fondamentale, ovvero la differenza (anche qui, prima di tutto terminologica) tra “design” e la parola tedesca “*Dasein*” nell’esprimere “l’essere nel mondo” delle cose. Il concetto di “*Dasein*” (lett. “essere lì”) è stato approfondito da Heidegger ne *L’essere*

⁹⁶ “Il design come la trasformazione del fare nel pensare”. (Mitcham 2001, p.31)

⁹⁷ Riessen, H. van, 1949, *Filosofie en techniek*, J.H. Kok, Kampen (cfr. Mitcham 2001, p. 31)

⁹⁸ “Il design ingegneristico è un prodotto modulare composto da elementi neutri, elementi che non significano nulla finché non vengono integrati in esso. Gli stessi elementi possono essere integrati in molte cose e processi diversi e la loro integrazione è sempre contingente o con poco riferimento a contesti ereditari più ampi. Inoltre, lo stesso processo di progettazione è stato progressivamente modularizzato. Ciò che nel XIX secolo era originariamente manifestato nel calcolo e nel disegno meccanico (cioè modulare) è sempre più computerizzato, essendo il processo del computer stesso composto da numerose subroutine modulari.” (Mitcham 2001, p.32)

e il tempo (1927), dove il filosofo, a partire dall'uso generico della parola come "esistenza", ne enfatizza la sillabazione soffermandosi sulla particella *da* (lì). Il *Dasein* giunge così a definire una dimensione puramente umana di un essere che vive in un corpo specifico, in un determinato spazio e in un preciso momento storico interrogandosi problematicamente sull'esistenza di sé stesso e del mondo. La parola "design", invece, pur avendo origini antiche nel verbo latino *designare*, tuttavia è stata utilizzata con il significato di "piano, progetto" e "disegno progettuale" solo a partire dal diciassettesimo secolo – e in questo senso si può affermare che il valore del termine come è da noi conosciuto ha origini moderne, indicando un modo di "essere al mondo" peculiare della modernità. Il design, visto come "*the act of conceiving and planning the structure and parameter values of a system, device, process, or work of art*"⁹⁹, può essere esteso alla totalità delle azioni umane, dalla progettazione di una macchina, all'architettura, alla produzione di oggetti d'uso, all'ingegneria ambientale, fino alla musica, all'arte o alla progettualità della vita stessa, per arrivare alla creazione di vite artificiali nei mondi virtuali. Come sottolinea Mitcham, "*in essence, design thus turns making (not to say living) into thinking – a thinking beforehand how to make (or how to live)*".¹⁰⁰

Il rapporto tra *Dasein* e design è cruciale anche per Sloterdijk¹⁰¹, definito da Latour il fondatore della "filosofia del design"¹⁰². Partendo dalla sillabazione heideggeriana, il filosofo tedesco pone un ulteriore accento sulla particella *da-*, chiedendosi a quale "lì" essa faccia riferimento. Se *Dasein* significa "essere nel mondo", in che cosa, dove

⁹⁹ "L'atto di concepire e pianificare la struttura e i valori dei parametri di un sistema, dispositivo, processo o opera d'arte." (McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, cfr. Mitcham 2001, p.29)

¹⁰⁰"In sostanza, il design trasforma così il fare (per non dire vivere) in pensiero - un pensiero in anticipo su come fare (o come vivere)" (Mitcham 2001, p.30)

¹⁰¹ Cfr. Sloterdijk 1999

¹⁰² Latour 2008, p. 261

precisamente si sta? Per Sloterdijk il mondo non è altro che una somma di involucri (“sfere”) che avvolgono e costudiscono il corpo umano, dall’utero all’atmosfera. Le stesse crisi climatiche sono un segnale di come non esista un “fuori”, ma di come ogni sfera dell’esistenza si ripieghi in sé stesso in un gioco di cause e conseguenze. In questo panorama nessuna disciplina è isolata, la scienza “va a braccetto” con l’umanesimo e la materia si accompagna ad una riflessione etica, politica, filosofica. Nell’integrazione continua degli involucri, è necessaria un’incessante riprogettazione (o reciproco adattamento) degli aspetti immateriali e materiali dell’esistenza. Commenta così Latour:

se l’intero tessuto della nostra esistenza terrena deve essere riprogettato fin nei dettagli più dolorosi, se, per ogni dettaglio, la questione del buon o del cattivo deve essere sollevata, se ogni aspetto è divenuto una controversa “materia in questione” e non può più essere stabilizzato come una indiscutibile “materia di fatto”, allora stiamo entrando in un territorio politico completamente nuovo.¹⁰³

Se il clima, la politica, la scienza possono essere riprogettate come un tavolo, una sedia o una teiera, ciò a cui Sloterdijk invita è un’estensione del “design thinking” ad ambiti che esulano dalla stretta materialità. A tal proposito, Jean-Paul Sartre scriveva:

l’uomo è, dapprima, un progetto che vive sé stesso soggettivamente, invece di essere muschio, putridume o cavolfiore; niente esiste prima di questo progetto; niente esiste nel cielo intelligibile; l’uomo sarà innanzitutto quello che avrà progettato di essere.¹⁰⁴

In questo modo sarebbe molto più semplice interrogarsi anche sugli aspetti del reale: se tutto fosse considerato frutto di un progetto – e, come ha evidenziato Latour, ogni atto di progettazione prevede una questione semiotica relativa non solo alla significazione, ma anche all’

¹⁰³ Latour 2009, p. 261

¹⁰⁴ Sartre 1946, p. 29

etica - sarebbe possibile estendere la domanda “è un buono o cattivo design?” all’intero tessuto dell’esistenza terrena.

Con la prospettiva adottata finora, si è inteso il design come progettazione. Volendo avanzare un’ulteriore precisazione terminologica, “progettazione” e “design” sono parole intercambiabili, ma non totalmente sinonimiche. La prima, sconfinando nell’etologia, apparterebbe alla tendenza umana al pensiero poietico si cui già parla Aristotele nell’ *Etica Nicomachea*¹⁰⁵, per cui ogni pensiero pratico presiede l’attività produttrice con uno scopo (progetto). A tal riguardo, il filosofo Roberto Marchesini afferma: “essere animale significa sognare, fare progetti, costruire delle strategie, riflettere sulle possibilità, valutare i contenuti reconditi di una situazione, fare simulazioni mentali sulle diverse tattiche”¹⁰⁶. D’altro canto, il design, considerato dal punto di vista della definizione di Zingale che è stata precedentemente citata, è un’azione mossa da intenzione in vista di uno scopo, un processo che include in sé il momento progettuale con il fine di produrre un artefatto. In questa prospettiva, in cui il progetto è tra i tratti più significativi del design, la filosofia del design finora accennata deve essere affiancata ad una semiotica incentrata non solo sulle manifestazioni finali del prodotto, quanto piuttosto sul *prima* (il processo progettuale) e il *dopo* (gli effetti del prodotto sul contesto in cui opera). Se poi si considera la pratica del design nella prospettiva ampia di Latour e Sloterdijk, anche la nozione di progettualità sarà soggetta ad un’estensione, per cui:

la progettualità può essere così vista come la facoltà umana che presiede non solo ai progetti in quanto tali riconosciuti, ma che determina ogni sorta di

¹⁰⁵ Frammento 1139b (cfr. Zingale 2020, p. 56)

¹⁰⁶ Marchesini 2016, p.96 (cfr. Zingale 2020, p.57)

azione intenzionale volta all'ottenimento di un beneficio individuale o collettivo.¹⁰⁷

Se, come si è detto, ogni progettare è invece un ri-progettare un qualcosa che necessita di essere modificato, la progettualità si può considerare un passaggio da uno stato di cose problematico ad uno stato di cose trasformato attraverso forme di mediazione semiotica che permettano di risolvere il problema attraverso l'artefatto o che predispongano qualcosa alla recezione da parte di un destinatario. In questi termini, la progettazione può essere definita come un processo di *problem solving*, secondo indicazione dello stesso Zingale, il quale tuttavia pone all'attenzione un ulteriore momento: se il punto di partenza è qualcosa di problematico, già solo il fatto di individuare il problema in un evento o oggetto è un'azione semiotica di ricognizione e osservazione (*problem finding*), a cui segue il *problem shaping* (la rappresentazione semantica di un fatto-problema)¹⁰⁸. In Mosconi e D'Urso la semiotica del progetto trova ulteriore legittimazione attraverso un collegamento con la semiotica peirceana¹⁰⁹: il fatto problematico già esistente sarebbe da ricondurre alla nozione di "oggetto dinamico"¹¹⁰ ("dinamico" perché fuori dalla dimensione psicologica del progetto), diventando un problema solo se interpretato come tale, e l'interpretazione avviene attraverso una sua rappresentazione come "oggetto immediato" (interno alla mente). In questo panorama, il momento di *problem solving* sarà l'Interpretante (che nella semiosi è solo una fase di quiescenza per cui un giudizio acquisito ed elaborato è pronto a rimettersi in discussione) e l'intero processo sarà rappresentabile nel triangolo semiotico di Peirce (schema 2).

¹⁰⁷ Zingale 2020, p.58

¹⁰⁸ Definizioni da Mosconi, D'Urso 1973 (cfr. Zingale 2020, p. 62)

¹⁰⁹ Cfr. CP 5.484.

¹¹⁰ CP 8.335

Schema 2 (Zingale 2020)

La semiotica del progetto mira, pertanto, a indagare i processi progettuali che quindi “sono anche processi semiosici”¹¹¹. Valutare il progetto, e quindi anche il design, da una prospettiva semiotica, permette di riflettere sulle cause, sui processi e sui destini delle trasformazioni di ogni aspetto del reale. Sempre Zingale:

se il design è un pensiero progettuale che ha per scopo il nostro benessere e quello degli ambienti in cui viviamo, se esso sarà in grado di ripensarsi in relazione ai mutamenti sociali, questo processo di continua ridefinizione sarà possibile anche grazie alla semiotica.¹¹²

Dalla dicotomia forma-funzione, al rapporto tra materia e pensiero e tra prodotto e progetto, fino al confronto con il *Dasein*, il design esibisce la sua natura complessa e multiforme che si riflette in manifestazioni estremamente diversificate. Resta costante l’idea del progetto come una ri-progettazione di una catena di relazioni (che possono o meno concretizzarsi in oggetti) e il fatto che accanto al momento concreto è necessario quello astratto di percezione e rielaborazione del senso di un prodotto. L’importanza della semiotica del progetto risiede infatti nella necessità di analizzare il design a

¹¹¹ Zingale 2020, p. 68

¹¹² (ib.)

prescindere dal prodotto, superando il livello più superficiale di interpretazione – cosa “vogliono dire” gli oggetti – a favore di un’analisi che sposti l’attenzione dalla varietà dei prodotti all’unica invariante, ovvero le relazioni che attraverso essi si creano.¹¹³ Considerare il design dal punto di vista della semiotica permette di risolvere diverse relazioni conflittuali, come quella tra forma e funzione, per cui “la forma degli oggetti d’uso pensata dal design contiene la tecnica soltanto per superarla e immetterla in un processo di significazione che la trasformerà di nuovo in ciò che essa era stata prima di saperlo, ovvero in una strategia dell’esistenza quotidiana di ciascuno e di tutti”¹¹⁴; infine, entrambi gli ambiti disciplinari possono trarre vantaggio da questo incontro, il design riflettendo su se stesso e il suo valore, la semiotica vedendo la propria teoria immediatamente posta in pratica (e così, verificata). Insomma, citando Mangano, “piaccia o no, il design è una questione semiotica.”¹¹⁵

2.2 Quale design?

Finora si è cercato di fornire una cornice storica, linguistica e semiotica al design. La questione, tuttavia, non si esaurisce di certo così facilmente, dal momento che non esiste *un* design, ma *tanti* design. Come si è accennato nel paragrafo precedente, Latour definisce questa eterofilia della disciplina come frutto di un’espansione di “comprensione ed estensione”¹¹⁶ della nozione di design. Più semplicemente, il design si articola in una serie di sotto-ambiti definiti per lo più in funzione dell’artefatto che producono. Un nuovo problema si solleva nel momento in cui questi sotto-ambiti

¹¹³ Cfr. Mangano 2009, p. 6

¹¹⁴ Vitta 2001, p.26

¹¹⁵ Mangano 2020, p.192

¹¹⁶ Latour 2008, cfr. p.255

presentano a loro volta tangenze con altre discipline. Il design si ritrova quindi nella posizione scomoda di dover legittimare il proprio ruolo, per cui “viene spontaneo, allora, chiedersi che differenza ci sia fra la cucina e il food design, o fra il fashion design e la moda, oppure se un movie designer non faccia poi lo stesso mestiere del vecchio regista”¹¹⁷. Da una parte c’è il design “tradizionale”, ovvero il design del prodotto legato alla produzione industriale, dall’altra c’è un universo di tangenze con gli ambiti della comunicazione, del sociale, delle arti, della moda, ecc. ed ancora, con il web ed i software, ancora meno legati al concetto tradizionale di produzione. Citando Francesco Trabucco,

l’incerta delimitazione del suo ambito di pertinenza rende quindi il design una disciplina inquieta, instabile e in costante mutamento, non ancora giunta alla conclusione del suo percorso evolutivo. Tuttavia proprio l’imperfezione e l’incompiutezza sembrano consentire al design di aderire senza forzature apparenti ai grandi cambiamenti che l’accelerazione delle tecnologie soprattutto digitali imprime alla società.¹¹⁸

Cercando di dare ai suddetti sotto-ambiti un’articolazione coerente, si potranno così classificare:

- I) *Product design* (finalizzato a realizzare beni fisici destinati all’uso e consumo da parte di una comunità):
 - i) *Furniture design*, che comprende la progettazione di sistemi di arredo;
 - ii) *Lightning design*, che si occupa dell’ideazione e della progettazione delle fonti di luce;

¹¹⁷ Mangano 2009, p. 5

¹¹⁸ Trabucco 2015, pp.12-13.

- iii) Engineering design, che intreccia le aree disciplinari di ingegneria meccanica, disegno digitale e ingegneria dei nuovi materiali;
 - iv) Transportation design, che progetta i mezzi di trasporto;
- II) *Interior design* (dedicato alla ideazione e definizione di spazi interni collettivi o domestici):
- i) Retail design, che progetta spazi di vendita e erogazione dei prodotti;
 - ii) Exhibition design, che si occupa di allestimenti temporali a fini espositivi;
- III) Fashion design (che comprende il design del gioiello, design tessile...);
- IV) *Service design* (inerente al progetto del luogo in cui avvengono le interazioni fra gli utenti e il sistema di erogazione dei servizi);
- V) *Strategic design* (riflette sul ruolo nel contesto globale del “sistema-prodotto” visto come insieme integrato di artefatti materiali e immateriali, servizi, comunicazione, distribuzione. Generalmente opera su tutta la struttura organizzativa e produttiva dell’azienda):
- i) Product service;
 - ii) System design;
 - iii) Advance design;
 - iv) Innovation design;
- VI) *Communication design* (riguarda l’ideazione e realizzazione di artefatti comunicativi di tipo testuale, iconografico, multimediale):

- i) Visual Design e Graphic design, in cui la comunicazione è veicolata attraverso testi e immagini – si può declinare in editoria a stampa, elettronica, illustrazione grafica, ecc.;
- ii) Web design, dedicato alla produzione di artefatti comunicativi legati alla rete immateriale del web;
- iii) Information design (“wayfinding”);
- iv) Movie design, include tecniche di ripresa audio-video e web devices;
- v) Interaction design (IxD).

Quest’ultimo ambito risulta particolarmente complesso da definire. Prima di tutto, la sua appartenenza al Communication Design va giustificata dal punto di vista dei *media studies*. Come sottolinea Caroline Schubiger,

*to manage the ever-increasing flow of information in society, we require a tool that makes possible a two-way exchange of data between people and machines (...) The task of Interaction design is to design how people use objects and systems, particularly computer software.*¹¹⁹

Ad esso appartengono pertanto tutti i progetti mirati a permettere o migliorare il dialogo uomo-macchina. Con “macchina” in questo caso si fa riferimento al computer che, ormai da decenni non più solo macchinario di calcolo, è oggi sia uno strumento¹²⁰ capace di modificare dati sia un medium capace di archivarli e trasmetterli. La nozione di medium, come si è visto, coinvolge sia il potenziale

¹¹⁹ “Per gestire il flusso sempre crescente di informazioni nella società, abbiamo bisogno di uno strumento che renda possibile uno scambio bidirezionale di dati tra persone e macchine (...) Il compito di Interaction design è progettare come le persone usano oggetti e sistemi, in particolare software per computer”. (Schubiger 2005, p.345)

¹²⁰ Secondo la Schubiger, il computer è sia strumento, che macchina che attrezzo. Gli strumenti tradizionali erano impiegati per produrre oggetti materiali, mentre il computer processa e modifica segni. Come le macchine che sostituiscono il lavoro manuale umano, il computer può sostituirsi ad alcune carenze del lavoro intellettuale umano. Infine, come un attrezzo tradizionale, anche il computer può essere guidato dall’uomo per compiere un processo. (Schubiger 2005)

tecnologico della comunicazione, sia il sistema sociale generato dalla tecnologia comunicativa. Ne consegue che anche la nozione di artefatto non sarà più quella tradizionale, dal momento che “*(artifacts) have traditionally not been able to respond to users*”¹²¹, mentre nell’interaction design il prodotto (es. un programma) ha la capacità di scambiare significati con l’utente. Proprio l’importanza di quest’ultimo nel processo di progettazione porta ad includere nell’Interaction design una serie di ambiti apparentemente estranei. In che modo può una macchina composta di silicone dialogare con un essere umano? L’Interaction design ha il difficilissimo compito di congiungere l’informatica e l’elettronica con le modalità di percezione umana, studiate attraverso la psicologia e la sociologia, nel produrre un’interfaccia che permetta un’interazione efficace. Per far ciò, il focus primario dell’Interaction designer non è la tecnologia, ma gli utenti, che vengono delineati considerando tre principi fondamentali: le diverse abilità di utilizzo della tecnologia; le differenze culturali (che determinano diversi repertori di segni); le differenze di età, codici sociali e livelli di educazione. Il designer dovrà tenere conto di tutte queste differenze, cercando di progettare un’interfaccia in cui, ad esempio, il valore metaforico delle icone possa essere colto e interpretato da più utenti possibili. L’attenzione posta sull’utente come essere umano (sociale, psicologico, biologico) rende l’Interaction Design una forma di “Human-Centered Design” che “*leaves to humans the actions that humans do well, leaves to machines what humans do not do well*”¹²², generando talvolta una confusione (legittima) con il termine “UX design”. Per quest’ultimo, The Interaction Design Foundation riporta questa definizione:

user experience design (UX design), as its name suggests, is about designing the ideal experience of using a service or product. As such, it

¹²¹“Tradizionalmente, gli artefatti non sono capaci di rispondere agli utenti”. Schubiger 2005, p.345

¹²² (ib.)

*can involve all types of products and services—think, for instance, about the design involved in a museum exhibition. However, in the main, the term user experience design is used in relation to websites, web applications and other software applications. Since the second half of this century's first decade, technologies have become increasingly complex, and the functionality of applications and websites has become far broader and far more intricate. Early websites were simple static pages that served up information to feed curious searchers; however, a few decades later, what we can find a wealth of online are sites that are interactive and offer a much richer feel for users.*¹²³

Sempre l'Interaction Design Foundation offre anche la definizione di Interaction Design come design dell'interazione tra utenti e software, includendo fattori come l'estetica, il movimento, il suono e lo spazio. Esso si sovrappone all'UX design dal momento che è una delle parti di cui esso si compone. Se infatti l'UX design modella l'esperienza d'uso di un prodotto, parte di questa esperienza coinvolge l'interazione tra utente e design studiata dall'Interaction Design. In entrambi risulta pertanto costante il focus sul destinatario nel progettare un artefatto digitale. Questa attenzione parte dalla fase chiamata “user research” che permette di indagare i tipi di utenza e gli ambiti d'uso dell'artefatto. Non a caso, per Daniel Fallman, docente di Human-Computer Interaction presso l'Umeå University, l'Interaction Design si basa sulla relazione tra gli artefatti, coloro che sono esposti a questi artefatti, e il contesto sociale, culturale ed economico in cui avviene l'incontro¹²⁴. L'interazione con l'artefatto implica alcune

¹²³ “Il design dell'esperienza utente (UX design), come suggerisce il nome, riguarda la progettazione dell'esperienza ideale di utilizzo di un servizio o di un prodotto. In quanto tale, può coinvolgere tutti i tipi di prodotti e servizi: si pensi, ad esempio, al design coinvolto in una mostra in un museo. Tuttavia, principalmente, il termine progettazione dell'esperienza dell'utente viene utilizzato in relazione a siti Web, applicazioni Web e altre applicazioni software. Dalla seconda metà del primo decennio di questo secolo, le tecnologie sono diventate sempre più complesse e la funzionalità delle applicazioni e dei siti web è diventata molto più ampia e complessa. I primi siti web erano semplici pagine statiche che fornivano informazioni per nutrire gli utenti curiosi; tuttavia, alcuni decenni dopo, ciò che possiamo trovare in molti siti online sono siti interattivi e che offrono agli utenti un'atmosfera molto più ricca.” (The Basics of User Experience Design, 2018, p. 5)

¹²⁴Cfr. Fallman 2008

reazioni fisiche, sensitive, cognitive, emozionali ed estetiche nell'utente a cui si affianca anche la relazione interna all'artefatto tra forma, funzione e contenuto.

Se, da una parte, l'ambito di azione dell'Interaction design sembra facilmente circoscrivibile alla progettazione di interfacce digitali, dall'altra il dialogo che si instaura con il fruitore porta ad un ampliamento del concetto di interazione in altri ambiti. La designer Gillian Crampton Smith in *Design Interactions* ha individuato "le 4 dimensioni del design interazionale" dal momento che "l'interaction design è ancora nell'equivalente delle prime fasi del cinema. Al momento, non abbiamo un linguaggio completamente sviluppato unico per la tecnologia interattiva. Quindi stiamo ancora attingendo al linguaggio delle modalità creative precedenti".¹²⁵ Propone quindi di classificare questi linguaggi in base a cinque 'dimensioni' (1-D, 2-D, 3-D e 4-D) che fanno riferimento al linguaggio utilizzato per dialogare con gli utenti, articolandosi in :

- I) Le parole (1D), che rappresentano la semantica. Le parole sono aperte all'interpretazione e per questo la scelta delle parole usate nel progetto devono essere orientata al massimo di chiarezza, rappresentando accuratamente le azioni che denotano e risultando familiari all'utente;
- II) Le rappresentazioni visive in 2D , ovvero gli elementi che non sono parole in un prodotto, ma non per questo meno potenti. I caratteri tipografici, i colori, le gerarchie visive permettono di interpretare l'interfaccia e si imprimono nella memoria d'uso dell'utente;
- III) Lo spazio 3D che include tutti quei *devices* (touchscreen,mouse, joystick) che, insieme alle altre due dimensioni, definiscono le

¹²⁵ Crampton Smith 2007, p. xvii

interazioni dell'utente permettendogli di compiere determinate azioni;

IV) Il tempo 4D, ovvero il tempo (comprendente di tempo del suono e del video) in cui l'utente interagisce con le precedenti 3 dimensioni.¹²⁶

A questo modello, il designer Kevin Silver in *What design puts in Interaction Design* ha aggiunto una quinta dimensione, il comportamento, che include l'azione, l'operazione, la presentazione e la reazione. In particolare

la presentazione è multidimensionale, sebbene sia principalmente visiva. Può anche assumere la forma di una vibrazione, un tono o verificarsi nel tempo come musica, video o animazione. L'animazione è un potente mezzo di comunicazione. Può dare la pausa necessaria in un'interfaccia per creare un maggiore senso di cambiamento o di convenienza. La presentazione offre interazione e operabilità nel mondo virtuale.¹²⁷

Questo modello è utile per comprendere in che modo possa effettivamente avvenire l'interazione nell'ambito del rapporto utente-prodotto. Rimane tuttavia da valutare il rapporto del design interazionale con altri ambiti, in una prospettiva più ampia rispetto alla relazione con il singolo fruitore. A tal proposito, nell'Umeå Institute of Design in Svezia è stato elaborato un modello di studio dell'Interaction design basato sul suo rapporto con tre "interfacce vitali": l'industria, la ricerca accademica e la società (schema 3). Il modello si presenta come uno schema triangolare con agli estremi "Design Practice", "Design studies" e "Design Exploration", ovvero tre differenti prospettive di ricerca che permettono di distinguere

¹²⁶ Cfr. Crampton Smith 2007, pp.viii-xix

¹²⁷ Silver 2007

l'Interaction Design dall'Informatica, l'Antropologia, l'Human-Computer Interaction, la Sociologia, ecc.

Schema 3 (Fallmann 2008)

Con la Design Practice si fa riferimento all'incontro tra l'Interaction Design e la dimensione concreta dell'industria. Nella pratica interazionale del design è necessario che il designer si dedichi alla progettazione non con un occhio tecnico-ingegneristico ma con un approccio problematico-riflessivo (come applicare al meglio le tecniche di progettazione) o proattivo (come modificare le tecniche di progettazione). Quest'area di attività è prima di tutto sintetica, dal momento che l'interaction designer è coinvolto nella pratica progettuale per progettare artefatti mantenendo tuttavia una prospettiva di riflessione che coinvolge tutta la pratica del design, da cui riesce a cogliere e applicare i tratti più significativi per la riuscita del progetto.

I Design Studies sono invece l'area d'azione più vicina al mondo degli studi accademici, dal momento che mirano a creare una tradizione intellettuale nella disciplina, approfondendone gli aspetti storici, filosofici e metodologici. Essi attuano "un'indagine

sistematica il cui obiettivo è la conoscenza o l'incarnazione di configurazione, composizione, struttura, scopo, valore e significato in cose e sistemi artificiali”¹²⁸. Dal momento in cui, però, un progetto di design nasce sempre dalla necessità umana di “riadattare” gli oggetti (o i luoghi, o i servizi) al modo che gli è più congeniale, alla “scienza dell'artificiale” si dovranno affiancare le scienze umane. Allo stesso modo, l'Interaction design coinvolgerà non solo processi e artefatti digitali, ma soprattutto coloro che progettano e coloro che utilizzano il prodotto. A differenza della Design Practice, questo tipo di attività mira a formare una conoscenza cumulativa, che tende a comprendere e descrivere piuttosto che a creare e cambiare.¹²⁹

Infine, l'area che in questa sede necessita di maggiore spazio è quella della Design Exploration, che indaga i rapporti tra Interaction Design, l'arte e la società.

2.3 Design Exploration: l'Interaction Design incontra l'arte

Il rapporto tra design e produzione artistica coinvolge una serie di questioni, che vanno oltre il campo d'azione dell'Interaction Design, tanto antiche quanto il problema del rapporto tra arte e tecnologia (di cui si è abbondantemente scritto nel precedente capitolo). Interessante a tal proposito risulta la posizione di Francesco D'Arcais, al tempo direttore della rivista *Civiltà delle Macchine*, esposta nell'articolo *Evolution of the influences between science and art* (1974). L'autore fa corrispondere la totalità della tecnologia che ha influenzato l'arte contemporanea con il design industriale che, nel corso del Novecento, ha dato spazio all'estetica avvicinando i suoi oggetti alle opere d'arte. A questa attenzione per l'estetica si è tuttavia affiancata la crescita

¹²⁸ Bruce Archer, “A View of the Nature of Design Research”, in *Design: Science: Method*, Guilford, Westbury House, 1981, p.39. (Cfr. Fallman 2008, p. 9)

¹²⁹ Cfr. Fallman 2008

della produzione in serie, che è arrivata, grazie alle nuove tecniche, a coinvolgere anche la produzione artistica. L'assimilazione tra arte e tecnologia è, per D'Arcais, da ricondurre anche alle tendenze culturali in atto a partire dagli anni '50, che hanno determinato l'inizio di una fase tecnologica dell'umanità basata sulla progressiva unione tra l'essere umano e la protesi-macchina. Se l'uomo assorbe la tecnologia nelle sue componenti biologiche, è fisiologico che anche l'arte (considerata dall'autore un po' poeticamente come il frutto della sensibilità umana) riporti i segni del passaggio della tecnica. In particolare, l'avvicinamento dell'arte al design ha soddisfatto l'esigenza comunicativa della prima, che si è riscoperta popolare, ma d'altro canto ciò ha determinato un suo ingresso massivo nel mercato:

*art today demands increasingly to serve as a means of communication and to express itself by way of the most modern and highly perfected instruments man is able to fashion. Design, brought into being and developed with the machine, is concerned with planning the large-scale production of objects (mass production) of cultural and aesthetic as well as technical and economic value. Creation and production combine and overlap, just as it comes to be realized that beauty and functionality are not necessarily mutually exclusive. But the term 'object' covers an almost unlimited number of things, which man may desire, possess, invent, imagine and hope for. Useful and superfluous things alike are objects which fulfill a function and which, therefore, can and should assume a form calculated to ennoble their function, almost concealing it behind contemplation.*¹³⁰

La fusione tra arte e tecnica per l'autore è valutata in una prospettiva futura, per cui il design, con l'unione di funzionalità e bellezza, riuscirà a sopravvivere agli esperimenti dell'arte

¹³⁰ "L'arte oggi richiede sempre di più di servire come mezzo di comunicazione e di esprimersi attraverso gli strumenti più moderni e altamente perfezionati che l'uomo è capace di disegnare. Il design, realizzato e sviluppato con la macchina, è interessato con la pianificazione della produzione su larga scala di oggetti (produzione di massa) dal valore culturale ed estetico oltre che tecnico e economico. Creazione e produzione si combinano e si sovrappongono, proprio come si realizza che bellezza e funzionalità non necessariamente si escludono a vicenda. Ma il termine "oggetto" copre un quasi illimitato numero di cose che l'uomo può desiderare, possedere, inventare, immaginare e sperare. Ciò che è utile e le cose superflue sono ugualmente oggetti che svolgono una funzione e che, quindi, possono e devono assumere una forma calcolata per nobilitare la funzione, quasi occultandola dietro la contemplazione." (D'Arcais 1974, p. 38)

contemporanea in cui non sarà così forte il legame tra estetica e potenza comunicativa.¹³¹

L'estetica è coinvolta anche nella riflessione sulla relazione tra opera d'arte e artefatto avanzata da Nelson Goodman che, in *When is art?* individua un confine molto labile tra i due ambiti:

un segno o un dipinto diventano un simbolo, così come un pezzo di legno diventa una traversina attraverso un uso effettivo o intenzionale [...], le caratteristiche e le funzioni dei simboli, come quelle della traversina, possono essere studiate a prescindere dalle azioni, dalle convinzioni o dalle motivazioni di chiunque abbia prodotto questa relazione.¹³²

Nella prospettiva del filosofo, un'opera d'arte è definibile come tale solo se svolge una “funzione simbolica”, ovvero riesce a rendere intelligibile sé stessa e aspetti dell'esperienza ignorati, trascurati o sottovalutati, ma ciò non esclude che anche oggetti o eventi possano avere una carica simbolica. Insomma, al di là delle intenzioni autoriali, “l'essere un'opera d'arte” dipende dal tipo di funzione che l'oggetto riveste nel contesto in cui è inserito. L'opera trasmette delle proprietà, ma sta negli spettatori il saper attivarle, attraverso una relazionalità chiamata “fatto estetico”. Goodman rifiuta quindi di valutare l'arte in una prospettiva legata alle intenzioni dell'artista o al giudizio della comunità, preferendo una sua comprensione in una dimensione semiotica ed estetica. Il singolo oggetto non è arte in funzione delle sue specifiche qualità, ma grazie alla somma di relazioni che esso instaura con il contesto in cui è inserito. Nella natura relazionale, il paradigma del design e quello dell'arte sono molto vicini: entrambi “funzionano” solo se in dialogo con il pubblico/utente, solo che a differenza dell'arte

¹³¹ Per l'autore il design ha una forza mediale data dalla sua capacità di penetrare nella vita quotidiana delle persone portando con sé dei significati sociali, d'uso ed estetici.

¹³² Goodman 1977, p.23

il design consiste nel ridisegnare qualcosa piuttosto che nel disegnarla (e dunque crearla), al punto che l'attività del designer, rispetto a quella di altri progettisti, sembrerebbe risiedere proprio in questo particolare approccio. Ridisegnare non significa abbellire, ma ripensare in profondità proprio quella rete di relazioni che dà forma a una configurazione più o meno complessa al centro della quale si trova l'artefatto che viene riprogettato, ma che non necessariamente si risolve in esso.¹³³

Come si è visto, l'aspetto relazionale è fondamentale nell'Interaction Design. Se Goodman e Mangano si chiedono “When is (design, art)?”, “What if?” è invece la domanda da cui parte la Design Exploration, l'ultimo punto del modello elaborato nell'Umeå Institute of Design. Se la Design Practice agisce nell'ambito del reale e del particolare e i Design Studies nell'ambito del vero e generale, l'area della Design Exploration indaga l'ideale, il *social-oriented* e ciò che l'IxD designer Pelle Ehn definisce “transcendence”¹³⁴, per cui il progetto non è solo ciò che potrebbe avere successo nel mercato o che nasce dal feedback di un gruppo di utenti, ma piuttosto un modo di mostrare e sperimentare vie alternative (di uso, di tecnica, di stile). Proponendo qualcosa che *potrebbe* essere desiderabile, l'Exploration si inserisce in un ambito di discussione problematico. L'artefatto non è più una soluzione al problema, o meglio, potrebbe essere la soluzione a un problema che ancora non esiste, o potrebbe anche risultare controverso nella sua natura sperimentale (o critica, se non addirittura politica). In questo, il Design Interazionale si avvicina all'arte contemporanea e alla tendenza all'interpretazione delle scienze umane. In particolare, Daniel Fallman sottolinea la spiccata attenzione per l'estetica dell'Interaction Design, per cui:

quando si tratta di ricerca sull'interaction design, le questioni estetiche riguardano non solo l'aspetto e le sensazioni di qualcosa, ma anche

¹³³ Mangano 2020, p. 191

¹³⁴ Ehn 1988. Cfr. Fallman 2008, p.7

l'estetica dell'intera interazione, compreso il modo in cui funziona qualcosa, l'eleganza di qualcosa, il flusso dell'interazione e il modo in cui il contenuto si adatta. Quindi, la Design Exploration è l'area di attività che consente al ricercatore di design dell'interazione di lavorare con *gestalt* complete e dinamiche.¹³⁵

La questione dell'estetica ribalta la prospettiva di D'Arcais: non è tanto la tecnologia a condizionare l'arte, quanto piuttosto è l'arte ad evitare la scomparsa di alcune forme di tecnologia. In questo il design non ha una funzione prevaricatrice rispetto all'arte, ma il rapporto che si instaura è di uno scambio reciproco: il design "apprende" l'estetica, l'arte prende dal design l'uso delle nuove tecnologie. Già nel 1998, Donald Norman preannunciava un'imminente "sparizione del computer"¹³⁶, per cui negli artefatti digitali il valore del processo sarebbe stato soppiantato totalmente dal raggiungimento dell'obiettivo per cui sono costruiti. Insomma, il punto di arrivo è più importante del percorso fatto. In effetti, in questo momento storico i processori digitali risultano all'utente sempre più indifferenti (e poco evidenti) nelle loro componenti tecniche, e valutati per lo più attraverso la loro velocità e facilità di risposta a un comando. Il rimpicciolimento della tecnologia digitale determina anche un mutamento del dialogo che essa instaura con l'utente e genera un dibattito sul carattere di questa relazione, che corrisponde a due diverse prospettive: una visione più pragmatica e funzionale per cui la tecnologia è la sua applicazione, e una che invece appartiene ai designers e ai digital artist che mirano a valorizzarne il potenziale comunicativo e visivo. Analizzando la più grande manifestazione della tecnologia digitale, ovvero il Web, Jay David Bolter and Diane Gromala¹³⁷ fanno coincidere queste posizioni a due "schieramenti" tra gli esperti, gli Strutturalisti e i Designer. Fu proprio uno "strutturalista", Tim Berners-Lee, a sviluppare per primo

¹³⁵ Fallman 2008, p.9

¹³⁶ Norman 1998

¹³⁷Cfr. Bolter, Gromala 2003, pp. 3-4

l'idea di un link ipertestuale capace di aprire un collegamento ad un altro server connesso a Internet, creando quindi uno strumento irrinunciabile per gli scienziati per condividere le bozze dei propri articoli. C'era solo un grande limite: questo sistema non prevedeva la possibilità di inserire immagini. Tre anni dopo, nel 1993, fu un altro strutturalista, Mak Adreessen, ad elaborare il modo di introdurre un'immagine statica in una pagina web. Questo passo in avanti, apparentemente insignificante, fu in realtà epocale nel suo potere trasformativo: da strumento per scambiare informazioni, il Web si sarebbe trasformato (anche) in un luogo virtuale di intrattenimento e commercio destinato ad un'audience molto più ampia dell'utenza scientifica. Con l'arrivo delle immagini, la pagina web si aprì alla ricerca estetica. Ed è così che i Designers trovarono un luogo di progettazione in quelle interfacce fino ad allora prive di ogni *appeal*. Prima ad allora, l'internet era luogo solo di contenuti, mentre per i designer diventò una palestra formale dove sperimentare l'espressione più capace di rivestire un ruolo mediale¹³⁸. Fu proprio aprendosi a una comunicazione più ampia, divulgativa, accattivante, massifica, che il computer divenne, appunto, un medium, con tutte le critiche del caso da parte di coloro che erano legati alla vecchia idea dell'internet puramente scientifico. Il punto della questione era che

the Structuralists were separatists, believing that form and content could and should be separated. For them, a Web site is a pipe through which content flows to the user. They opposed elaborate visual design, which they thought impeded the flow of information. The Designers, on the other hand, were unitarians, who believed that form and content could not be separated: that a Web page communicates its message through the careful inter play of words and images. For the Designers, a Web page is an experience, and they wanted complete control over it, just as they had enjoyed (more or less) complete control in print. So the

¹³⁸ Cfr. Bolter, Gromale 2003, pp. 4-5

*Designers kept pressing for more html tags that would give them that control.*¹³⁹

Tra l'esaltazione dell'esperienza estetica perseguita dai designer e l'idea degli strutturalisti che la pagina debba essere meno invasiva possibile nel veicolare le informazioni, la verità sta nel mezzo: un medium digitale efficace deve infatti essere trasparente e riflessivo allo stesso tempo, ovvero non disturbare il passaggio di informazioni verso il ricevente e al contempo essere uno specchio dell'utente, intuitivo e facile da usare. Da questa necessità di coniugare forma e funzione per creare il medium digitale più trasparente e riflessivo nasce l'Interaction Design. E, sottolineano Bolter e Gromala, in un certo senso la Digital Art può essere considerata una forma di design interazionale. Essa può infatti opporsi con forza alla "scomparsa del computer", salvare la tecnologia da uno strutturalismo puro e teleologico permettendo, attraverso la sperimentazione condotta da persone con retroterra sia artistici che tecnologici, un passaggio di informazioni che non si riduce al contenuto ma che anzi si accompagna ad un'esperienza capace di coinvolgere e permanere nella coscienza. Un'arte digitale che, come l'interaction design, attraverso l'esperienza visiva, parla a chi è al di là dello schermo.

Ritornando alla Design Exploration, il suo ruolo nell'ambito dell'Interaction Design è, oltre che introdurre il problema dell'estetica, quello di ampliare i limiti concettuali e di azione del design attraverso il contatto con l'arte, come "un sole che appare dietro una nuvola"¹⁴⁰

¹³⁹ "Gli strutturalisti erano separatisti, credendo che la forma e il contenuto potessero e dovrebbero essere separati. Per loro, un sito Web è un condotto attraverso il quale il contenuto scorre verso l'utente. Si opponevano a un design visivo elaborato, che pensavano impedisse il flusso di informazioni. I Designer, d'altra parte, erano unitari, che credevano in quella forma e contenuto non potevano essere separati: che una pagina Web comunichi il suo messaggio attraverso l'attenta interrelazione di parole e immagini. Per i designer, una pagina Web è un'esperienza, e desideravano il controllo completo su di essa, proprio come avevano goduto (più o meno) del controllo completo sulla stampa. Così i designer hanno continuato a premere per ulteriori tag e html che dessero loro quel controllo". (Bolter, Gromala 2003., p.4)

¹⁴⁰ Fallman 2008, p.12

che segue visioni e ideali di un futuro alternativo. La sopracitata tendenza alla “trascendenza” coinciderebbe con il carattere inesausto della ricerca progettuale, la cui creatività risiede nella capacità di “attraversare” i confini delle procedure consolidate a favore della dimensione speculativa. Come si è già detto, la Design Exploration indaga l’ideale, e in virtù del suo carattere trascendentale introduce nella pratica del design una parte di intuizione, di problematicità e provocazione. Nel modello finora descritto, alla ricerca del reale (Design Practice) e alla ricerca del vero (Design Studies) si affiancherebbe quindi la ricerca di futuri alternativi come carattere insito nell’Interaction Design:

we believe that the aesthetical and transcendental concerns this end of the spectrum represents are central in understanding design research, perhaps especially so for interaction design research because of its sometimes-close resemblance to other, seemingly similar areas of research, such as HCI.¹⁴¹

Lo sguardo rivolto al futuro risulta quindi irrinunciabile per il designer e, in particolare, per l’Interaction Designer. Non è quindi un caso che proprio nell’ambito degli Interaction Studies abbia assunto un ruolo sempre più significativo la pratica del Future Casting.

2.4 Il Future Casting nel design è necessario?

Nell’ambito degli studi semiotici sul design, uno dei problemi nella definizione di una semiotica del progetto è nel fatto che nulla in esso è già dato, ma nell’attività progettuale si costruisce qualcosa che è in un futuro ancora ignoto, in divenire, con la consapevolezza che però è il futuro a costruire il presente, per cui già Peirce scriveva:

¹⁴¹ “Riteniamo che le preoccupazioni estetiche e trascendentali rappresentate da questa estremità dello spettro siano centrali per la comprensione della ricerca sul design, forse soprattutto per la ricerca sull’interaction design a causa della sua somiglianza a volte stretta con altre aree di ricerca apparentemente simili, come l’HCI.” (Fallman 2008, p. 17)

dire che il futuro non influisce sul presente è una teoria insostenibile. È come dire che non vi sono cause finali, o fini. Il mondo organico è pieno di smentite di questa affermazione. L'azione determinata dalla causa finale costituisce infatti l'evoluzione. Ma è vero che il futuro non influisce sul presente nel modo diretto, dualistico, secondo cui il passato influisce sul presente. Si richiede un meccanismo, un medium. Ma che tipo di meccanismo (*machinery*) può mai essere questo?¹⁴²

Mangano ipotizza che questo medium a cui Peirce fa riferimento sia proprio la capacità di fare progetti, che trasporta nell' *hic et nunc* la speculazione su possibili scenari futuri¹⁴³. D'altronde, la parola "progetto" viene dal latino *pro-iacio*, "getto in avanti". Il senso del progetto come un "essere gettati" (*Geworfenheit*) nel mondo è molto forte in quella tendenza all' *entwerfen* (progettare) che Heidegger identifica come il nocciolo della condizione esistenziale degli esseri umani, un'esistenza che è uno slancio verso ciò che non è ancora: "l'Esserci, in quanto gettato, è gettato nel modo di essere del progettare"¹⁴⁴. È lo stesso filosofo, in *Essere e Tempo*, a sottolineare uno dei problemi che "l'essere in divenire" del design comporta, ovvero le conseguenze imprevedibili del progetto che, una volta realizzato, può portare comunque a risultati imprevisti.

Tentando di semplificare, ciò che Heidegger vuole dire - ma che è una consapevolezza comunemente diffusa - è che, a meno che non si voglia sfociare nell'ambito della divinazione, è impossibile prevedere il futuro. Ci si trova, pertanto, davanti a un problema non indifferente: se il design ha in sé la tendenza a proiettarsi verso il futuro, come può il progetto agire in modo efficiente in un ambito (appunto, il futuro) che risulta impossibile da valutare?

¹⁴² CP 2.86; Citato in Zingale 2020, p. 61

¹⁴³ Cfr. Mangano 2020

¹⁴⁴ Heidegger 1927, p. 185

La domanda, bisogna ammetterlo, è mal posta, dal momento che parte dal presupposto che il futuro a cui mira il progetto sia quello fumoso, generico e indecifrabile che si potrebbe intravedere in una sfera magica. Soprattutto, sottovaluta la capacità creativa e auto-organizzativa dei designer, abili nel trovare delle metodologie capaci di “fare ordine” nel processo di progettazione.

Prima di tutto, è utile precisare a quale futuro si può applicare una riflessione di questo tipo, dato che gli studi sul tema hanno fatto emergere una molteplicità di prospettive. Al pari della storia, il futuro può infatti essere studiato e, più precisamente, è l’oggetto di ricerca dei Futures Studies, nati proprio per dare sistematicità ed ordine ad un universo che comprende esoterismo, oracoli, distopie e utopie. La parola “futuro” viene da una forma del participio del verbo *sum* (essere) utilizzata per parlare di un tempo dell’azione successivo al presente. Il fatto che, a livello etimologico, il sostantivo abbia un’origine deverbativa (così era anche nel greco antico, per cui τὰ μέλλοντα “le cose future, il futuro” da μέλλω “essere sul punto di, stare per”) suggerisce il dinamismo e l’ineffabilità nel concetto. Il futuro “si muove” perché è creato nel momento in cui si compiono delle azioni. Tutti gli studi sul futuro sono originati dalla tendenza umana a volerne cogliere gli sviluppi, prevederlo, orientarlo, modificarlo, nonostante il paradosso esposto dal filosofo e futurista Bertrand de Jouvenel: “*if the future is predetermined, then we can know it in advance. But if we can know it in advance, we can change it, so it’s not predetermined*”.¹⁴⁵

Per secoli l’indagine sul futuro è stata affidata alla “profezia”. La divinazione del futuro non è altro che una riduzione di esso ad un substrato triviale, vincolandolo a ritualità ben padroneggiate nel

¹⁴⁵ “Se il futuro è predeterminato, possiamo conoscerlo in anticipo. Ma se possiamo saperlo in anticipo, possiamo cambiarlo, quindi non è predeterminato”. (de Jouvenel 1964. Cfr. Gidley 2017, p.74)

presente. Non si è più ai tempi degli àuguri dell'antica Roma, delle sibille o delle visioni profetiche. Di questo si rese ben conto lo scrittore Herbert George Wells che, dopo aver pubblicato i libri *Anticipations* e *The Discovery of the Future*, nel 1902 tenne una conferenza presso la Royal Institution annunciando la necessità di uno studio accademico del futuro. Per Wells questa urgenza derivava soprattutto dal bisogno di valutare le conseguenze future dei grandi cambiamenti tecnologici, mentre una prospettiva più legata alle scienze umane era quella del docente di storia Ossip K. Fletcheim, per cui la “futorologia” è una proiezione degli studi storici in una nuova dimensione temporale attraverso gli strumenti di indagine propri dell'antropologia o della sociologia teoretica. La definizione del futuro come invece risultato delle azioni umane prende il nome di “prospettivismo” secondo l'elaborazione di Gaston Berger. Fu negli anni '60 che, sotto la spinta di rapidi mutamenti sociali, politici ed economici, le molteplici definizioni furono riunite nei “Futures Studies”, in cui il nome plurale rispecchia la molteplicità degli approcci e la loro natura interdisciplinare, la cui consacrazione si ebbe nel 1973 con la fondazione della World Futures Studies Federation.¹⁴⁶

La narrazione del futuro si articola in numerose polarizzazioni: prima di tutto, è necessario distinguere i fatti probabili (oggetto di speculazione) dalle certezze strutturali (“il sole sorge ogni giorno”). Un'altra distinzione è tra futuro individuale e futuro collettivo sebbene, come si vedrà, talvolta questi due aspetti si sovrappongano. Infine, si può distinguere l'ottimismo verso il futuro, ovvero l'utopia, da un pessimismo verso il futuro, la distopia. Le narrazioni utopiche hanno caratterizzato la speculazione sul futuro sin dalla *Repubblica* di Platone (il primo vero εὐτόπος della letteratura), sebbene una grande influenza sulla modernità sarebbe venuta dal libro *Utopia* di Thomas More, pubblicato nel 1516. In origine, se da una parte l'utopia

¹⁴⁶ Cfr. Gidley 2017

coincideva con un luogo “altro” ideale, il suo contraltare era invece un luogo altrettanto estraneo ma in cui avveniva tutto ciò che era meno desiderabile (ovvero la distopia). A partire dal Settecento si verificò però un’evoluzione dei termini per cui la distopia e l’utopia, inizialmente ambientate in un posto sconosciuto ma contemporaneo al periodo storico in cui erano state elaborate, iniziarono ad essere ambientate nello stesso posto (reale) in un tempo differente rispetto a quello in cui erano state scritte. Un esempio fondamentale, per quanto noto, è il romanzo *1984* di George Orwell, ambientato in un mondo coincidente con quello reale, ma trentasei anni dopo. In Orwell si evidenzia un’altra tendenza propria del Novecento, ovvero lo sviluppo del discorso distopico da una finalità morale alla riflessione politica e sociale. In un secolo lacerato dai totalitarismi, inoltre, le narrazioni utopiche, spesso usate dagli stessi regimi per acquisire consensi, furono soppiantate dalla distopia, capace di “scuotere le menti” in modo più incisivo attraverso la creazione di scenari plausibili e, per questo, più spaventosi. Una delle distopie contemporanee è la serie inglese prodotta da Netflix *Black Mirror* (2011-), il cui titolo nasce proprio dallo schermo nero dei *devices* che ormai accompagnano la vita di tutti, e che nella serie rappresenta un’interfaccia che si chiude all’interazione e diventa, invece, la metafora della tecnologia fuori controllo che inghiotte e distrugge silenziosamente le vite dei protagonisti.

Il tema della tecnologia vista come via del benessere o causa di distruzione è molto frequente nella narrativa sul futuro, ma anche nella ricerca scientifica su di esso. In particolare, i primi studi sul futuro videro l’influenza del positivismo, per cui attraverso un approccio predittivo-empirico di derivazione Newtoniana si pensava di poter fare previsioni attendibili su un solo futuro, l’unico possibile: quello tecnologico-scientifico. Limitare l’indagine allo sviluppo della tecnologia senza considerare i suoi effetti sociali, economici, culturali,

politici è, però, evidentemente riduttivo. Di ciò si rese conto anche de Jouvenel che ne *L'Art della conjecture* (1964) distingue una “previsione scientifica”, propria delle scienze fisiche, dalla “previsione storica” che coinvolge nel suo approccio la complessità dei comportamenti umani, aprendosi alle scienze sociali e, soprattutto, ad un’idea pluralista di “futuri”, chiamati dal futurista francese “futuribles”¹⁴⁷. Inoltre, se negli anni ’60 l’espansione pluralista dei Futures Studies è stata per lo più disciplinare e antipositivista, a partire dagli anni ’90 lo spazio d’azione del futuro si è allargato dalla sfera personale a un nuovo concetto di spazio generato dall’avvento di Internet, il “glocal”, per cui grazie al web ognuno è contemporaneamente in un posto e in tutto il mondo.¹⁴⁸

Ma, in questo panorama così ampio, quali sono gli approcci possibili al futuro? Il sociologo Johan Galtung nel 1982 ha individuato tre tipi di futuro: il “futuro probabile”, il più legato al disincanto; il “futuro possibile” creativo e immaginativo e il “futuro preferito” che nasce da un approccio critico al problema. A questi il futurista Åke Bjerstedt ha aggiunto i “futuri prospettivi” in cui più che l’elaborazione di immagini del futuro conta la prontezza di reazione ai vari scenari. Il quadro più completo è tuttavia quello proposto dalla futurista Jennifer Gidley¹⁴⁹ che, partendo dalla biforcazione tra positivismo e pluralismo, in una ricerca ventennale ha individuato quattro approcci ulteriori rispetto al modello predittivo ed empirico del positivismo (schema 4):

¹⁴⁷ Cfr. Gidley 2017, p.26

¹⁴⁸ Cfr. Gidley 2017, cap. 2

¹⁴⁹ Gidley 2017, p. 64

Schema 4 (Gidley 2013, Global Knowledge Futures: Articulating the Emergence of a New Meta-level Field)

Questi approcci sono il punto di partenza per l’elaborazione di una strategia di speculazione sul futuro radicata nelle questioni che definiscono il presente e, in particolare, si ritrovano nei tre livelli di *futures thinking* elaborati dalla sociologa Eleonora Barbieri Masini a partire dalla filosofia occidentale (in particolare, Locke, Leibniz, Hegel e Kant). Si può pensare a futuri empirici, elaborati sulla base di dati sociali ed economici secondo un approccio predittivo che afferma che “qualcosa sta cambiando”, o futuri visionari ed utopici legati ad un approccio critico e postmoderno (“qualcosa deve cambiare”).¹⁵⁰ Infine, l’ultimo approccio si presenta come una sintesi dei precedenti per cui i futuri nascono dalla partecipazione collettiva ad una progettazione che avviene attraverso la ricerca di futuri desiderabili, tenendo però conto dei dati del passato e del presente. Questo approccio, contemporaneamente creativo e analitico, non utopico né

¹⁵⁰ Cfr. Masini 1996

distopico, prende il nome di “project building” e include le prospettive dei futuri partecipanti e olistici (“qualcosa può essere cambiato”).¹⁵¹

In quest’ultimo approccio teorico si inserisce la pratica progettuale del Future Casting (o Threatcasting), caratterizzata da speculazione, partecipazione e immaginazione. Essa manca di una teorizzazione univoca e a livello pratico coincide con procedure leggermente diversificate proposte da esperti – definiti “Futuristi”. Lo studio del futuro come disciplina ha assunto nell’ultimo ventennio un importante ruolo sociale ed economico al punto da essere adottato da aziende in modo sistematico. Il Future Casting non nasce con il design¹⁵², ma ben si è conciliato con l’esigenza di molti designer di avere un quadro più chiaro del contesto futuro in cui si inserirà il loro artefatto. Come sottolineano Stuart Candy e Cher Potter

*designers and futurists, it turns out, have a great deal in common. This mutual recognition is reaching critical mass as each comes to appreciate how their respective traditions have much to offer to making urgent change in the world, and even more so, together.*¹⁵³

Il carattere interdisciplinare del Future Casting è evidenziato dal futurista Brian David Johnson, che fornisce anche una definizione efficace del termine:

il Future Casting è un processo che sviluppa visioni utilizzabili per il futuro. Combinando una varietà di input, tra cui scienze sociali, ricerca tecnica, economia, analisi delle tendenze, storia culturale, interviste ad esperti di dominio qualitativo e fantascienza, il future casting modella

¹⁵¹ Cfr. Gidley 2017, p. 75

¹⁵² Il Future Casting si ritrova dapprima nei metodi di scrittura di autori di Science Fiction come Isaac Asimov.

¹⁵³ “Designer e futuristi, a quanto pare, hanno molto in comune. Questo riconoscimento reciproco sta raggiungendo una massa critica man mano che ognuno arriva ad apprezzare come le rispettive tradizioni hanno molto da offrire per apportare modifiche urgenti nel mondo, e ancora di più, insieme” (Candy, Potter 2019, p. 1.)

come ci si sentirà ad essere umani e vivere tra dieci, quindici o anche vent'anni nel futuro.¹⁵⁴

L'indagine avviene non focalizzandosi su un solo prodotto o su una specifica condizione, ma su un *effetto desiderato* che si spera veder concretizzato tra qualche anno (o uno scenario oscuro che si vorrebbe evitare). Fondamentale, infatti, per l'efficacia di questa metodologia è operare in futuri non troppo lontani, ovvero in quello “stesso luogo, epoca differente” che a lungo è stato dominato dall'utopia e dalla distopia. A differenza di queste due narrazioni, il Future Casting affianca alla componente immaginativa la creazione di scenari plausibili basati su fatti e dati del presente. Come afferma in un'intervista Paola Antonelli, Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Direttore della Ricerca e Sviluppo presso il Museum of Modern Art di New York, il successo di un programma futuro è dato dalla sua plausibilità e dal fatto che si rivolge a un futuro prossimo, fattore che permette anche di distinguere l'aspetto più speculativo del design dalle *science fiction*¹⁵⁵. La “plausibilità” a cui si fa riferimento coincide con *l'adjacent possible*, un concetto biologico elaborato da Stuart A. Kauffman¹⁵⁶ ma adottato dall'UX Designer Steven Johnson per indicare un “futuro ombra, sospeso sui bordi dello stato attuale delle cose, una mappa di tutti i modi in cui il presente può reinventarsi”¹⁵⁷. Nel complesso, il Future Casting è una metodologia di pianificazione che consiste nell'immaginare gli scenari del futuro più realistici possibili e progettare strategie di adattamento ad essi

¹⁵⁴ Bennett, Johnson 2016, p.507

¹⁵⁵“Penso che i programmi di maggior successo lo siano davvero se basati sulla plausibilità piuttosto che su idee campate in aria; quelli che hanno a che fare con un futuro prossimo, forse dieci anni da adesso. Per me, la vera differenza tra design speculativo e molta fantascienza è la plausibilità”. (Candy, Potter 2019, p. 101)

¹⁵⁶ Con questa espressione Kauffman fa riferimento alla capacità dei sistemi biologici di trasformarsi in sistemi più complessi attraverso cambiamenti progressivi (ed energicamente meno dispendiosi) nella loro composizione interna. (Cfr. Kauffman 1996 e “The Adjacent Possible” https://www.edge.org/conversation/stuart_a_kauffman-the-adjacent-possible . Cfr. Johnson 2010, pp. 30-31)

¹⁵⁷ Johnson 2010, p. 31

nella consapevolezza che la narrazione del futuro nel presente è capace di condizionare il futuro stesso. Come si è già ampiamente specificato, radicata nel design vi è un'idea di futuro dinamico e di movimento progressivo, per cui i designer progettano sul breve periodo, ma non è solo in questo che la Design Exploration incontra i Future Studies. Comune è infatti l'approccio *human-centred*, dal momento che il Future Casting si delinea in primo luogo come una pratica collaborativa.¹⁵⁸

Liberato dai limiti scienziati del positivismo, il futuro diventa un discorso che riguarda la collettività, al punto che uno dei modi di cambiarlo è cambiando la sua narrativa popolare¹⁵⁹. Infine, i designer hanno la capacità di interpretare e tradurre in artefatti i cambiamenti della società e della tecnologia, cambiamenti che i Futures Studies colgono nel loro divenire a partire dai caratteri del presente.

A livello metodologico, il Future Casting si articola in tre fasi (*Rapid Future Casting, Science Fiction Prototyping e Backcasting*) e tiene in considerazione vari gradi di probabilità (esiti probabili, plausibili o possibili). Partendo dall'analisi di alcune tendenze economiche, tecnologiche o sociali, attraverso una rapida speculazione si cerca di delineare lo scenario futuro più positivo o negativo. Da qui, si attiva un processo creativo per cui, come per gli autori di romanzi di fantascienza, si elabora una narrazione del futuro in cui emergono elementi di disturbo a rovinare lo scenario positivo, o si aggiungono imprevisti a quello negativo. Come nei romanzi, si

¹⁵⁸ “Sebbene sia un metodo non standard, il *threatcasting* aggiunge un aspetto importante alla ricerca: gli esseri umani. [...] In un mondo incerto con molti percorsi che portano al futuro, è importante ricordare le nostre relazioni interpersonali. In definitiva, non è la tecnologia rivoluzionaria che determinerà il nostro futuro, ma le persone con cui lavoriamo.” (Lee 2016, p.95.)

¹⁵⁹ Come afferma Cory Doctorow: “I guess the way you change the future is to change people’s narrative. Change the story people have imagined the future will be. Change that and you change the future. Everything else is far too complicated and out of a single person’s control—but just change the story we tell ourselves about the future and you change the future itself”. (Doctorow et al. 2011, p.3)

cerca di proporre delle soluzioni che permettano di arrivare ad uno scioglimento nuovamente positivo. La fase finale prevede nel “tornare indietro” (*backcasting*), valutando se i vari sviluppi della storia futura si ricollegano coerentemente con i dati del presente (se, quindi, sono plausibili). Il Future Casting non consiste, pertanto, nel prevedere il futuro, quanto piuttosto nel cercare di individuare quali tra le tendenze in atto avranno più peso nei prossimi cinque, dieci, vent’anni. Questa pratica si fa quindi interprete anche dei mutamenti e dei fatti epocali del presente, con un’attenzione particolare sulla tecnologia soprattutto nella fase dedicata alla Science Fiction. Uno dei punti di partenza del corso in Future Casting presso il Copenhagen Institute of Interaction Design, una delle istituzioni trainanti nel settore, è proprio la constatazione di come internet e gli smartphone abbiano radicalmente modificato le nostre vite quotidianamente¹⁶⁰. A questi mutamenti si aggiunge lo sviluppo di tecnologie ancora più radicali, dall’intelligenza artificiale, la robotica e l’editing genetico. La domanda è come queste tecnologie modelleranno la società, l’ambiente e addirittura il nostro “io fisico”. Il timore dell’avvento della de-umanizzazione cibernetica dell’umanità risuona in sottofondo nella storia contemporanea, tuttavia tra gli estremi della “sfera magica” e dell’invasione dei cyborg, con il Future Casting il futuro si delinea come un percorso da costruire progressivamente tanto da risultare, in una certa misura, rassicurante perché immaginabile (citando Dennis Gabor, “il modo migliore per predire il futuro è inventarlo”).¹⁶¹

Il Future Casting è quindi necessario nel design? Alla luce di quanto esposto finora, non è necessario nella misura in cui il progetto, come si è sottolineato, è già di per sé rivolto al futuro.

¹⁶⁰ CIID Future Casting: <http://ciid.dk/education/summer-school/ciid-winter-school-tokyo-2020/workshops/future-casting/>

¹⁶¹ Gabor 1964, p.207 (per le diatribe sull’attribuzione si veda <https://quoteinvestigator.com/2012/09/27/invent-the-future/>)

È tuttavia necessario dal momento in cui si voglia rinnovare il lavoro di progettazione. Un artefatto che nasce da un semplice processo di pianificazione può risultare efficace in un breve periodo inserendosi perfettamente nel mercato (perché capace di interpretare le circostanze contemporanee) per poi essere presto soppiantato da nuovi congegni più aggiornati. È la logica del mercato, dopotutto. Ed è per questo che il Future Casting è adottato da quelle aziende che progettano prima di tutto per il futuro (non a caso una delle prime aziende ad applicare il Future Casting è stata INTEL) e, soprattutto, per le persone. L'importanza della creatività nel processo lega infatti la pratica progettuale ai desideri e ai timori dei designer e degli utenti. È una metodologia purtroppo ancora sottovalutata, ma capace di approfondire il futuro a livelli irraggiungibili con la semplice pianificazione. Proprio per questo il Future Casting prende le distanze dalle pratiche “commerciali” del design, per invece essere una pratica esplorativa. Paola Antonelli evidenzia la necessità della pratica speculativa del design, per cui le aziende dovrebbero assumere i designer in veste di “pensatori” che propongano approcci creativi ai problemi del mondo: *“It is really important for young designers to know that there are so many different ways to be a designer”*¹⁶². Nell'applicare il Future Casting, i designer possono vestire gli abiti di quei “sognatori” e “poeti” di cui Polak si augurava il ritorno.

2.5 Il Future Casting nell'arte è possibile?

Come si è visto, molti sono i futuri, così come molti sono gli approcci creativi da adottare nella speculazione su di essi, tra cui quello narrativo. L'arte, perfino nel momento in cui sembra chiudersi all'interpretazione, non può comunque sottrarsi all'occhio indagatore

¹⁶²“È molto importante per i giovani designer sapere che ci sono molte diverse strade per essere un designer” (Candy, Potter 2019, p.104)

dello spettatore, volto a ricostruirne una trama, un significato. La stessa “dichiarazione di esistenza” delle forme essenziali dell’arte Minimal, che nulla vogliono dire oltre alla loro presenza, nasce da delle motivazioni giustificate dal racconto della storia dell’arte. Come una narrazione, l’arte si è inserita nello scorrere del tempo, interpretandone il presente, raccogliendo le eredità del passato e cercando di cogliere il futuro. In questa ultima tendenza ha seguito la molteplicità degli approcci analizzati dai Future Studies, in particolare polarizzandosi per secoli tra utopia e distopia. Dalla progettazione della “città ideale” del Rinascimento, che segnava la conquista del suolo (e della civiltà urbana) attraverso l’architettura, all’interpretazione delle utopie letterarie con le illustrazioni di opere quali *The Man in The Moone* di Goodwin (fig.5), fino all’utopia concreta del volo nelle figurine volanti della notissima cromolitografia *Il sogno del volo* (fig. 6) di inizio Novecento, le immagini hanno alimentato le fantasie collettive su un mondo “altro”, in cui le conquiste tecniche portano ordine e prosperità. Sembra incredibile che quasi coeve a *Il sogno del volo* siano anche le illustrazioni realizzate da Henrique Alvim Corrêa per la prima traduzione francese de *La guerra dei mondi* di H. G. Wells (1906, fig. 7): in una città di inizio secolo incombono minacciosi esseri alieni dotati di macchine con tentacoli metallici e pistole di luce. La distopia tecnologica del “secolo breve” coinvolge presto tutte le arti, spesso condannandole a un silenzio attonito o ad una repressione crudele.

È di nuovo al secondo dopo guerra, alla ripresa degli anni ’50 e ’60, che ci si deve rivolgere per individuare un nuovo approccio. Fino ad allora, infatti, il “racconto del futuro” aveva avuto una matrice per lo più filosofica e letteraria. L’arte si era inserita nel dibattito con la retorica reboante del Futurismo che, esaltando le macchine del presente, annunciava la nascita dell’uomo del futuro. La proiezione nel futuro dell’utopia totalizzante Futurista si trasforma nella più grande utopia del presente nel momento in cui nel 1915 Giacomo

Balla e Fortunato Depero scrivono la *Ricostruzione futurista dell'universo*, immaginando l'estensione del loro progetto ad ogni aspetto del reale: il futurismo passa, prima di tutto, attraverso gli oggetti d'uso e, quindi, attraverso il design. Dall'esaltazione della macchina nelle sue qualità performanti si passa all'apprezzamento dei materiali della modernità, capaci di plasmare nello stile e negli ambienti l'uomo futurista. Il limite del Futurismo, tuttavia, è stato l'adozione di una retorica che si diceva orientata al futuro attraverso il rifiuto del passato, senza tuttavia proporre una riflessione programmatica sull'avvenire. Ed infatti, il Futurismo ha chiuso rapidamente la sua parabola. Forte è rimasta tuttavia la sua influenza nel design e nella moda, ovvero quei campi in cui l'arte era diventata progetto: nel momento in cui la speculazione viene concretizzata in un artefatto, è allora che il futuro è già nel presente.

Con la ricerca di un significato complessivo e di un programma che coincide con un progetto, nel Futurismo si anticipano le tendenze del dopoguerra, quando il futuro, da tema di riflessione generico e soggetto ai condizionamenti delle narrazioni del passato, diventa oggetto di speculazione sistematica attraverso l'introduzione di un aspetto fondamentale: la plausibilità. Le scoperte tecnologiche non sono più esaltate in funzione anti-passatista, ma diventano il punto di partenza per riflettere sui loro possibili impieghi e sugli effetti che avranno nella società, in un futuro non troppo lontano. Non solo, la ricerca si focalizza anche sugli effetti che esse avranno sulle espressioni artistiche in sé, come verranno modificate o implementate nel loro potenziale comunicativo. L'utopia e la distopia lasciano spazio alla tecnotopia o, in altri casi, ad una prospettiva più legata all'uomo. La prima, nata dal romanzo di Edward Bellamy *Looking Backward: 2000–1887* (1888), primo esplicito esempio di *backcasting* della storia della letteratura, abbraccia il transumanesimo in una prospettiva anti-evoluzionista, per cui la robotica e l'intelligenza artificiale vengono valutati in una prospettiva di integrazione con

l'intelligenza umana, per creare un essere umano implementato nella genetica e nella performatività. Se questo approccio, chiuso nei suoi deliri scienziati, sollecita giustamente i timori di deumanizzazione dell'essere umano, decisamente più rassicurante può apparire la seconda prospettiva, vagamente *human-centred*. In essa la narrazione è ampliata in una ricerca dell'equilibrio futuro tra uomo e ambiente attraverso la tecnologia. Ed è qui che la questione si complica, dal momento che una riflessione critica sugli esiti del progresso determina l'individuazione anche dei suoi tratti oscuri e contraddittori. D'altro canto, con questa metodologia i rapidi cambiamenti della società invadono con prepotenza la riflessione sul futuro. È il caso di *This Is Tomorrow*, la mostra collaborativa inaugurata alla Whitechapel Art Gallery il 9 agosto 1956. Nel catalogo, Lawrence Alloway avverte sul limite della speculazione sul futuro:

a prima vista potrebbe sembrare che una mostra intitolata “This is Tomorrow” - dedicata a possibilità di collaborazione tra architetti, pittori e scultori – voglia proclamare un programma per il futuro. Ci sono precedenti importanti che collocano l'arte in una prospettiva temporale basata sul futuro per la piena realizzazione di esso. Fin dai suoi albori, l'arte moderna è piena di teorie sull'integrazione di tutte le arti, insieme a materializzazione degli ideali previsti per un'altra epoca. Ma il domani di ieri non è oggi, e l'ideale di architettura e arte simbiotica non è stato in realtà realizzato.¹⁶³

Le speranze (sociali, politiche, economiche) dei decenni precedenti erano state spazzate via dalla Seconda Guerra Mondiale, ogni narrazione ottimistica risultava inevitabilmente destinata al fallimento. In questo panorama, l'arte ripropone un'operazione di *backcasting*, proiettandosi nel futuro delle utopie prebelliche, dichiarando che il presente è quel futuro in cui nel passato si era tanto sperato. Tuttavia, con l'installazione *Patio & Pavillion* del Gruppo 6 composto da Alison and Peter Smithson, Nigel Henderson e Eduardo Paolozzi,

¹⁶³ Alloway 1956. Citato in “La historia de las exposiciones: más allá de la ideología del cubo blanco (primera parte). This is Tomorrow” disponibile online a https://img.macba.cat/public/uploads/20091019/This_is_Tomorrow_cas.pdf

(fig.8), presentante “*the fundamental necessities of the human habitat*”¹⁶⁴, gli artisti esibiscono un’archeologia del futuro che diventa un monito, ben esplicitato da Pierre Rouve nella sua recensione della mostra:

l'intenzione di *This Is Tomorrow*, nonostante il suo tono profetico, è quello di renderci più consapevoli di ciò che dobbiamo fare oggi per evitare il ripetersi di quanto è accaduto ieri a Dessau o a Zurigo. E nell'arte, un'intenzione è spesso storicamente e socialmente valida quanto un risultato.¹⁶⁵

Ad accogliere i visitatori, il cartonato di Robby The Robot (fig. 9), personaggio del film *The Forbidden Planet* (1956), emblema di una tecnologia umanizzata ma “amica” dell’uomo. Il tentativo di esorcizzare il timore per l’avvento di una civiltà di macchine si ritrova nella sagoma dai tratti fumettistici utilizzata per dare “personalità” al primo robot umanoide della storia, Herbert Televox (fig.10), progettato da Roy J. Wensley nel 1927, capace di rispondere rozzamente a comandi vocali attraverso un sistema integrato attivato attraverso un telefono. La parola “robot”, al tempo, era di recente elaborazione, dal momento che era stata utilizzata per la prima volta dallo scrittore ceco 1921 Karel Capek per la commedia *R.U.R.* (Rossum’s Universal Robots). Fu tuttavia nel 1942 che Isaac Asimov nella raccolta di racconti *Io, Robot* elaborò le “Tre Leggi dei Robot”¹⁶⁶, volte a rassicurare gli umani sull’innocuità per l’uomo dell’Intelligenza Artificiale. Il robot umanizzato diventa il simbolo di una nuova interazione uomo-macchina, per cui il tecnicismo dei

¹⁶⁴ Nigel Henderson et al., “Group 1,” in *This Is Tomorrow Exhibition Catalogue*, ed. Theo Crosby (London: Whitechapel Art Gallery, 1956)

¹⁶⁵ Rouve, P., “Divorce of two minds”, articolo pubblicato per la prima volta nel numero del 18 agosto 1956 di *ArtReview*, poi denominato *Art News and Review*

¹⁶⁶ Le tre leggi sono: “1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm; 2. A robot must obey any orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law; 3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.” (Asimov 1950, Cfr. Gidley 2017, p. 89)

circuiti è sublimato dalla risposta dell'oggetto: il robot è l'automa dell'era cibernetica, capace di diventare “il modello di un intreccio tra la sfera di azione dell'immagine e quella dello spettatore”¹⁶⁷. La statua meccanica si anima e si impossessa dello spazio reale attraverso le sue reazioni agli input degli osservatori. Questa è, tuttavia, solo una delle modalità in cui l'immagine ha modificato la sua relazione con lo spettatore attraverso l'integrazione con le nuove tecnologie. Lo sviluppo dei computer, l'invenzione di Internet, del *World Wide Web*, e l'inserimento delle immagini hanno portato alla nascita di una nuova dimensione percettiva: la finestra di dialogo. Come in un *Salon* ottocentesco, l'utente della rete si trova a relazionarsi con “pareti virtuali” delimitate dalla cornice dello schermo, in cui il gioco del graphic designer permette l'inserimento di alcune fasce visivamente più accattivanti e capaci di attirare lo sguardo dello spettatore¹⁶⁸. Il rapimento dello sguardo determina il soffermarsi del dito nello *scrolling* degli schermi touch: “l'occhio volante” di Leon Battista Alberti si rinnova nel suo valore ottico e tattile, solo che ai tentacoli protesi in avanti si integra il tatticismo del polpastrello che, comandato dall'occhio, ferma l'immagine sullo schermo.

Nel momento in cui l'immagine si fa interfaccia, l'integrazione tra arte e design ha raggiunto il suo livello più alto. Come abbiamo visto finora, gli elementi di contatto maggiore tra Digital Art e Interaction Design sono la presenza di un progetto, l'unione tra sperimentazione tecnologica e ricerca estetica, e l'attenzione rivolta allo spettatore/utente con cui instaura l'interazione. Si ripropone quindi la domanda irrisolta di Evers, sul ruolo dell'arte che si fa processo.

La risposta può trovarsi proprio nel nuovo ruolo assunto dall'arte nella narrazione del futuro, da un punto di vista sia tematico che

¹⁶⁷ Bredekamp 2015, p.105

¹⁶⁸ Lo studio delle aree visive delle interfacce è proprio dell'User Interface Design

metodologico. Nei temi, si è analizzato il passaggio dal semplice “racconto” della tecnologia, in cui l’arte si pone come spettatrice del progresso tecnico, all’adozione della tecnologia con fini creativi ed esplorativi. Con l’abbandono del vincolo rappresentativo, l’arte può esprimersi nelle sue potenzialità dialogiche e prioritarie (ritornando ad Alexenberg) ed aprirsi ad un’esplorazione del futuro differente. L’atteggiamento di “rettoriflessione” di casi come *This is Tomorrow* introducono inoltre un tipo di approccio che è, come si è visto, proprio del Future Casting. Ed è in quest’ultimo che si può individuare una metodologia che risulta essere un ulteriore, fondamentale, punto di contatto interdisciplinare. Chiedersi se è possibile applicare il Future Casting all’arte non significa cercare di prevedere l’arte del futuro (sarebbe come voler pretendere di prevedere il futuro in sé), ma comprendere quale ruolo possa assumere l’arte nel racconto del futuro. Valutando i vari *step* del Future Casting, si ritiene che l’arte presentativa possa porsi *all’interno* del processo, nella parte di speculazione creativa generalmente dedicata alla Science Fiction. Mostre come *This is Tomorrow* e *Cybernetic Serendipity* (di cui si parlerà nel prossimo capitolo) possono essere definite come una versione intensiva della fase di speculazione creativa nel Future Casting, in cui l’arte ha offerto una visualizzazione di scenari possibili a partire dalla valutazione di dati del presente, il tutto perseguendo uno dei punti cardine di questa metodologia: la plausibilità. Concretizzando le visioni del futuro, il ruolo dell’arte presentativa è quello di accelerare il processo di Future Casting, portare lo spettatore già lì dove si starà, mettere in evidenza le conseguenze più estreme della tecnologia, della politica, della società. E così, presentare il futuro.

3. Raccontare il futuro: dall'ottimismo di Cybernetic Serendipity al disincanto del Post-Fail

3.1 Cybernetic Serendipity e la tecnofilia degli anni '60

*“Cybernetic Serendipity is an international exhibition exploring and demonstrating some of the relationships between technology and creativity.”*¹⁶⁹

Con queste parole Jasia Reichardt apriva l'introduzione alla pubblicazione speciale di Studio International dedicata alla mostra *Cybernetic Serendipity*, ospitata presso l'Institute of Contemporary Arts di Londra dal 2 agosto al 20 ottobre 1968. La mostra, curata dalla Reichardt (al tempo Direttore Associato dell'ICA) con la consulenza tecnica del designer Mark Dowson, la consulenza musicale dell'artista Peter Schmidt e l'allestimento di Franciszka Themerson, vide gli ambienti silenziosi delle gallerie riempirsi di un “frastuono di suoni e fischi”¹⁷⁰ generato da musica elettronica, robot e sculture interattive. Ciò che portò questa mostra ad assumere un'aura leggendaria fu l'inedito esperimento di convivenza e collaborazione tra tutti i partecipanti: si stima che circa 350 persone abbiano contribuito alla mostra, tra cui 43 artisti, compositori e poeti e 87 ingegneri, informatici e filosofi, riuniti per celebrare l'unione felice tra arte e nuove tecnologie.

La natura interdisciplinare della mostra è evidente già nel titolo, che unisce gli studi del matematico Norbert Wiener alla creatività linguistica di Horace Walpole. Il termine “cibernetico”, dal greco

¹⁶⁹ "Cybernetic Serendipity è una mostra internazionale che esplora e dimostra alcune delle relazioni tra tecnologia e creatività". (Reichardt 1968, p.5)

¹⁷⁰ Evans-Pughe 2018, p.66

κυβερνήτης (timoniere), ha assunto infatti il suo significato attuale¹⁷¹ nel libro di Wiener *Cybernetics. Control and communication in the animal and machine* (1948), definendo l'insieme dei problemi legati alla comunicazione sia nella macchina che nel tessuto vivente. Come precisa in *The human use of human beings* (1964), lo scopo della cibernetica è di sviluppare un linguaggio e delle tecniche che favoriscano il controllo e la comunicazione, così come quello di trovare un repertorio di idee adatto a classificare queste particolari manifestazioni linguistiche, nella convinzione che il passaggio di un'informazione tra persona e persona non sia molto diverso dal passaggio uomo-macchina o macchina-macchina¹⁷². A questo concetto si unisce la parola “serendipity”, coniata da Walpole nel XVIII secolo e da lui utilizzata per la prima volta in una lettera scritta il 28 gennaio 1754 ad Horace Mann. L'origine del termine si ritrova in Serendip, l'antico nome persiano dello Sri Lanka, dove era ambientata un'antica leggenda persiana che aveva particolarmente colpito lo scrittore inglese. La storia in questione, *I tre principi di Serendippo*¹⁷³, racconta di tre principi che, durante un viaggio, si imbattono in una serie di accadimenti fortuiti che li salvano da alcuni ostacoli sul loro cammino. Da qui il valore della parola serendipità come “la capacità o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte mentre si sta cercando altro”¹⁷⁴. Come la stessa Jasia Reichardt ha spiegato in un'intervista¹⁷⁵, dal momento che la cibernetica e i computer in mostra prevedevano sistemi randomici, la parola “serendipity” faceva riferimento a “*happy chance discoveries*” derivanti dall'applicazione di queste tecnologie

¹⁷¹ Il primo uso della parola è attestato nell' Alcibiade I (134e-135b) di Platone, in cui con l'espressione κυβερνητική τέχνη si fa riferimento alla più generica “arte di governo” in cui il governatore si pone come un timoniere per la comunità.

¹⁷² Cfr. Reichardt 1968a, p. 9

¹⁷³ Cfr. Remer 1965

¹⁷⁴ Treccani.it, voce “serendipità”

¹⁷⁵ Disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=oSwovB28B34&ab_channel=ICA

in ambiti creativi, aprendo quindi un dialogo tra l'arte e la scienza in nome della casualità. Dal momento che proprio il concetto di casualità (da cui nasce la serendipità) è legato all'idea di probabilità, mentre indica una mancanza di prevedibilità, per secoli è stato associato all'idea di fato. Tuttavia, come sottolinea il ricercatore e docente Universitario Murat Germen

*in the 20th century, computer researchers started to appreciate that the premeditated insertion of randomness into computations can be an efficient instrument for devising better algorithms. In some cases such randomized procedures surpass the most respected deterministic methods. This is how stochastic methods gained significance in the field, by making chance bump into formula and sequencing random components with a discerning process so that only particular consequences of the random are tolerated to prevail.*¹⁷⁶

Se è soprattutto nel *computing* che la tecnologia rivaluta le procedure stocastiche, esse avevano già assunto un ruolo di prim'ordine nel processo creativo dapprima con il Dadaismo ed il Surrealismo, poi con la Process Art:

*several rather different artistic movements have developed procedures for generating art through more or less autonomous processes, initiated by an artist who would not be able to predict the final result: écriture automatique, action painting, physical experiments, biological processes, systematic, conceptual, and stochastic art. Sol LeWitt: 'The artist's will is secondary to the process he initiates from idea to completion(...) The process is mechanical and should not be tampered with. It should run its course'.*¹⁷⁷

¹⁷⁶ “Nel 20° secolo, i ricercatori informatici hanno iniziato constatare che l'inserimento premeditato della casualità nei calcoli può essere uno strumento efficiente per ideare algoritmi migliori. In alcuni casi tali procedure randomizzate superano i metodi deterministici più rispettati. Ciò è tale che i metodi stocastici hanno acquisito importanza sul campo, facendo balzare il caso nella formula e sequenziare componenti casuali con un processo di discernimento in modo che sia tollerato che solo particolari conseguenze del caso prevalgano”. (Germen 2011, p.34)

¹⁷⁷ “Diversi movimenti artistici piuttosto diversi hanno sviluppato procedure per generare arte attraverso processi più o meno autonomi, avviati da un artista che non sarebbe in grado di prevedere il risultato finale: écriture automatique, action painting, esperimenti fisici, processi biologici, arte sistematica, concettuale e stocastica. Sol LeWitt: 'La volontà dell'artista è secondaria al processo che inizia dall'idea al completamento. (...) Il processo è meccanico e non deve essere manomesso. Dovrebbe fare il suo corso'.” (Scha, Vreedburgh, 1994.)

In questa idea di processo continuo ed autonomo si trova il seme della riflessione di Baruch Gottlieb sulla vitalità dell'arte processuale, caratterizzata da imprevedibilità e continuità generativa.¹⁷⁸

Cybernetic Serendipity si presentò quindi come una mostra che parlava di possibilità, mostrando le nuove frontiere della creatività offerte dalla cibernetica e dai suoi processi stocastici. Tuttavia, la casualità a cui si fa riferimento coincide con il termine inglese (del quale non si ha un'efficace traduzione italiana) “*randomness*”, per cui si indica una ricombinazione casuale di alcuni comandi installati nel macchinario: niente, negli oggetti in mostra, nasce “dal nulla”, ma tutto dipende da come l'uomo ha programmato le macchine, che non sono altro che un materiale con cui lavorare. Come sottolinea la Reichardt,

*the randomness achieved by spilling the contents of a bottle ink, has greater possibilities of improving a picture than the use of the random number generator in a computer (...) the computer represents the intentions of the man who programmed it with absolute accuracy.*¹⁷⁹

Non è un caso che si parli di un “uomo che programma” e non di un “artista”. Uno degli aspetti di questo evento – forse il più criticato – fu che gli artefatti esposti non erano oggetti artistici “tradizionali”, ma potevano benissimo essere stati realizzati da un ingegnere o da un architetto. Ed infatti, così era effettivamente stato. Ad affiancare coloro che erano comunemente definiti artisti, tra cui Jean Tinguely, Lowell Nesbitt, Eugenio Carmi, Nam June Paik e Bruce Lacey, vi erano infatti personalità quali l'esperto di cibernetica Gordon Pask, l'ingegnere Micheal Noll, il matematico Georg Nees, e l'informatico Leslie Mezei. L'insolito accostamento di contributi così diversi

¹⁷⁸ Si veda il capitolo 1

¹⁷⁹ “La casualità ottenuta versando il contenuto di una bottiglia di inchiostro, ha maggiori possibilità di migliorare un'immagine rispetto all'uso del generatore di numeri casuali in un computer [...] il computer rappresenta le intenzioni dell'uomo che lo ha programmato con assoluta precisione” (Reichardt 1968b, p.177.)

veicolava una riflessione unitaria sulla nuova natura dell'informazione, in cui il computer era diventato sia uno strumento mediale che un materiale artistico. Il passaggio di informazioni coinvolgeva gli stessi spettatori, attratti da alcuni oggetti che necessitavano di un input per essere attivati. Nessuno degli oggetti esposti sembrava voler rivendicare la definizione di "arte" e, proprio per questo "*many adults (...) found the question 'Is it art or not?' irrelevant*".¹⁸⁰

Non per questo, tuttavia, la mostra rifuggiva ogni forma di definizione. Il sottotitolo presentato nel catalogo¹⁸¹, *The computer and the arts*, sembra voler ricondurre i contenuti della mostra alla sfera di azione della Computer Art. D'altro canto, tra i maggiori ispiratori della mostra vi era Max Bense, al tempo docente di Filosofia della Scienza presso l'Università di Stoccarda. Sarebbe stato proprio lui, in visita alla mostra sulla poesia concreta *Between Poetry and Painting*, organizzata da Jasia Reichardt all'ICA nel 1965, a suggerire alla curatrice di "guardare nei computer"¹⁸² come prospettiva futura di indagine nelle nuove forme di sperimentazione artistica. E non è un caso che queste parole siano venute da lui, i cui studi si concentravano sul rapporto tra esseri umani, tecnologia e produzione artistica. Proprio al 1965 risale il suo articolo *Projekte generativer Ästhetik (I progetti di estetica generativa)* in cui, nell'ambito delle riflessioni sull'estetica dell'informazione (termine da lui coniato tra gli anni '50 e '60), estese all'ambito estetico il termine "generativo" - precedentemente adottato da Noam Chomsky in riferimento alla grammatica - delineandone un nuovo approccio, che prevedeva la possibilità di generare l'opera d'arte secondo una precisa estetica formale, e ponendo così le basi per gli sviluppi teorici dell'arte

¹⁸⁰ "Molti adulti trovarono la domanda 'è o non è arte?' irrilevante." p. 176

¹⁸¹ Questo sottotitolo non fu adottato nel poster ufficiale della mostra (Ravaglia 2015, p. 107)

¹⁸² MacGregor 2002, p.11

algoritmica. Attraverso i suoi studi sull'arte cibernetica e la relazione tra arte e matematica, divenne presto un punto di riferimento per la Scuola di Stoccarda. L'articolo in questione faceva parte dell'opuscolo *computer-grafik*¹⁸³ della serie *Rot* curata con Elisabeth Walther, e fu pubblicato in occasione della mostra *Computer-Grafik*, realizzata presso la Galerie Wendelin Niedlich di Stoccarda nel novembre dello stesso anno, con la curatela di Niedlich. Questa mostra era stata preceduta da altre due mostre simili: *Computer-Generated Pictures (Noll & Julesz)*, presso la Howard Wise Gallery di New York (Aprile 1965) e *Georg Nees: Computergrafik*, alla Studiengalerie der TH Stuttgart (Febbraio 1965). Quest'ultima, curata da Bense e dedicata esclusivamente alle opere generate automaticamente da un computer programmato da Nees, è considerata la prima mostra di Computer Art della storia. L'anno 1965 aveva visto, inoltre, altri due eventi molto significativi nell'ambito della sperimentazione sull'arte programmata: la mostra *The Responsive Eye* (MoMA) a cura di William C. Seitz e *Nova Tendencija 3* a Zagabria. *Nove Tendencije*, in particolare, erano una serie di eventi biennali che avevano visto gli albori dalla prima mostra organizzata nel 1961 da un gruppo di artisti Jugoslavi che miravano a rinnovare la ricerca artistica adottando un approccio neo-costruttivista in cui veniva eliminata ogni traccia della drammaticità soggettiva propria dell'espressionismo astratto. Le prime tre mostre (1961-63-65) avevano visto una prevalenza di arte cinetica, concreta e op-art, mentre la quarta edizione segnò un mutamento di paradigma: organizzata nel 1968, lo stesso anno di *Cybernetic Serendipity*, *Nove Tendencije 4* spostò l'attenzione sulla Computer Art e l'arte generata dai software. Solo un anno prima Leslie Mezei aveva parlato di un "Secondo

¹⁸³ Max Bense e Elisabeth Walther (ed.), edizioni rot, testo 19, Stuttgart, Febbraio 1965. La pubblicazione includeva "Georg Nees: Programme und Stochastische Grafik" e il testo di Bense "Projekte Generativer Ästhetik"

Rinascimento”¹⁸⁴ alle porte grazie al nuovo rapporto tra arte e scienza derivante dall’adozione della *computer-graphic* nelle arti visive. Lo stesso Mezei, tuttavia, risulta ben consapevole del fatto che l’avvento di questa nuova epoca di concordanza tra tecnica e arte fosse al tempo limitato dal costo dei macchinari e dei software e dalla difficoltà di utilizzo degli stessi. Per quanto riguarda il caso di *Cybernetic Serendipity*, come abbiamo detto, i media la presentarono come una mostra di Computer Art e di Cyberart – e tutta la comunicazione della mostra, già a partire dal titolo, marciò su questo sensazionalismo tecnologico – tuttavia vi erano effettivamente solo due computer in mostra¹⁸⁵ e, per il resto, tutte le opere (inclusi i robot) si basavano su tecnologie analogiche e non digitali. È da considerare, però, che una grande difficoltà era che “nel 1968 gli scienziati, gli ingegneri e gli artisti dovevano scrivere i software per produrre i lavori”¹⁸⁶ mentre oggi per gli artisti è molto più semplice lavorare nel digitale senza avere delle particolari competenze di codificazione.

In questa prospettiva, *Cybernetic Serendipity* risulta significativa più per l’atteggiamento che per i risultati. Ciò che si voleva evidenziare non era tanto la capacità dei computer di generare opere d’arte, quanto piuttosto il cambiamento epistemologico portato dal digital computing e dai nuovi metodi di programmazione: l’interazione uomo-macchina era già possibile in alcuni dispositivi analogici (si vedano le opere di Tinguely), tuttavia con la cibernetica la si poteva ottenere quasi automaticamente attraverso l’uso di algoritmi. Come sottolinea l’epistemologa Cristina Iuli, questa rivoluzione partì dallo sviluppo della cibernetica negli anni ’40 e ’50

¹⁸⁴ Mezei 1967, p. 42

¹⁸⁵ “Of the two computers on show at the opening, one had nothing to do with creative work. This was an airline reservation system provided by IBM (the only industrial sponsor of some 200 approached to make any kind of contribution). The second, used by Peter Zinovieff to compose music was removed for use by the composer for his continued use” (MacGregor 2002, p. 12)

¹⁸⁶ p.13

*and its corollary redefinition of the concepts of information and communication prompted, from the early 1960s, a radical revision of art, literature, and aesthetics and a lasting transformation of their methodologies and conceptual apparatus. Such a revision generated a shift in the concept of art and in the notion of the artwork from object to process, from static to performative, and from closed to open system*¹⁸⁷

Il modello epistemologico nato dalla cibernetica era circolare, in quanto basato su una comunicazione articolata in interazioni continue tra umani e oggetti non umani. Ciò determinò un sostanziale disfacimento della distinzione tra oggetto e soggetto, tra informazione e comunicazione e una sovrapposizione tra le discipline:

*this conceptual convergence also fed the fantasy of a possible re-unification of all knowledge as controlled flux of information across disciplinary domains, from information systems to biological systems to cultural systems, leaving no material leftovers.*¹⁸⁸

In questa prospettiva, l'opera d'arte non è più intesa come una monade autosufficiente, ma come specchio di un sistema cibernetico che interagisce con le altre discipline, con la società e con l'ambiente circostante. Approfondendo il concetto di programmazione, in origine adottato per riferirsi all'uso di principi matematici nell'arte astratta¹⁸⁹ e poi adottato nella cibernetica da Bense e Moles, attraverso un percorso espositivo in cui l'interazione è in parte ancora analogica ma si presenta come cibernetica, *Cybernetic Serendipity* “*helped to set the context for the computer generated work.*”¹⁹⁰ La mostra, nel complesso,

¹⁸⁷“E la sua corollaria ridefinizione dei progetti di informazione e comunicazione ha indotto, a partire dai primi anni '60, una revisione radicale dell'arte, della letteratura e dell'estetica e una trasformazione duratura delle loro metodologie e apparati concettuali. Tale revisione ha generato un cambiamento nel concetto di arte e nella nozione di opera d'arte da oggetto a processo, da statico a performativo e da sistema chiuso a sistema aperto.” (Iuli 2013, pp.227-228)

¹⁸⁸ “Questa convergenza concettuale ha anche alimentato la fantasia di una possibile riunificazione di tutta la conoscenza come flusso controllato di informazioni attraverso domini disciplinari, dai sistemi informativi ai sistemi biologici ai sistemi culturali, senza lasciare residui materiali” p.234

¹⁸⁹ Ravaglia 2015, p. 109

¹⁹⁰ “Aiutò a porre il contesto per i lavori generati al computer”. (MacGregor 2002, p.12)

esibiva le affinità e le differenze tra l'interazione analogica e i metodi computazionali, risultando ancora molto legata all' "oggetto" più che al "programma". Una critica di questo tipo era stata mossa da Mezei e Milojevi a *Nove Tendencje 4*¹⁹¹, anche se risulta abbastanza comprensibile di come, in un contesto in cui la capacità di programmazione e i computer stessi erano nelle mani di pochi, l'unico modo di comunicare la rivoluzione era attraverso l'evidenza dell'oggetto nelle sue interazioni con lo spettatore, al punto che il prodotto artistico

*encourages the hearer or viewer to explore it, to learn about it, to form an hierarchy of concepts that refer to it; further, it guides his exploration: in a sense, it makes him participate in, or at any rate see himself reflected in, the environment.*¹⁹²

L'idea della mostra come esplorazione ed il ruolo irrinunciabile del pubblico caratterizzarono *Cybernetic Serendipity* sin dall'apertura e ne determinarono in parte il gran successo, che nelle undici settimane della mostra vantò più di 60.000 visitatori. Ciò che distingueva l'evento dalle precedenti mostre di Computer Art era che, nel chiassoso, denso e multiforme ambiente espositivo, tutti potevano vivere un'esperienza stimolante, e "*the general consensus of opinion was that as a venture Cybernetic Serendipity was well worth while, that it was significant, and that it was enjoyable*"¹⁹³. L'aspetto più affascinante (e ludico) della mostra consisteva proprio nella presenza di numerosi sistemi artificiali capaci di interagire con i visitatori in un flusso comunicativo all'interno di un contesto che diventava un "ambiente comunicante", al punto che uno dei maggiori problemi

¹⁹¹ Cfr. Ravaglia 2015, p.110

¹⁹² "Incoraggia l'ascoltatore o lo spettatore a esplorarlo, a conoscerlo, a formare una gerarchia di concetti che si riferiscono ad esso; inoltre, guida la sua esplorazione: in un certo senso lo fa partecipare, o comunque si vede riflesso nell'ambiente" (Pask, "Colloquy of Mobiles" in Reichardt 1968a, p.34)

¹⁹³ "Il consenso generale dell'opinione pubblica era che come impresa Cybernetic Serendipity valesse la pena, che fosse significativa e che fosse divertente" (Reichardt 1968b, p.176)

espositivi fu proprio la compresenza di oggetti di questo tipo: il suono di uno poteva infatti generare la risposta di un altro, in una comunicazione non voluta ma causata dalla densità espositiva nel poco spazio delle gallerie a disposizione. A tal proposito, scrive la Reichardt:

*whereas normally one is concerned with the aesthetic arrangement (...) here one was dealing with works some of which were sensitive to light or sensitive to sound (...) The fact that the machines had to live together in one area prevented many from working at 100% efficiency.*¹⁹⁴

L'unico modo di garantire una certa chiarezza espositiva era quello di dividere le opere in sezioni specifiche, tre per l'esattezza:

- 1. Computer-generated graphics, computer-animated films. Computer-composed and -played music, and computer poems and texts;*
- 2. Cybernetic devices as works of art cybernetic environments. Remote-control robots and painting machines;*
- 3. Machines demonstrating the uses of computers and an environment dealing with the history of cybernetics.*¹⁹⁵

Tra le opere esposte, un grandissimo successo tra adulti e bambini fu raccolto da *SAM (Sound-activated mobile, fig.11)* di Edward Ihnatowicz, un “fiore” a circuito elettro-idraulico capace di reagire alla voce umana, rivolgendosi verso la fonte del suono. In esso ogni dettaglio era stato progettato con una precisa finalità funzionale, per cui forma e funzione coincidevano, tanto che viene naturale domandarsi se fosse un’opera d’arte, un oggetto di design o un gioco per bambini. Ma come si è detto, domande di questo tipo non

¹⁹⁴ “Mentre normalmente ci si occupa di arrangiamento estetico (...) qui si trattava di opere alcune delle quali sensibili alla luce o sensibili al suono (...) Il fatto che le macchine dovessero convivere in una zona impedita e molte di lavorare a 100 % di efficienza”. p. 177

¹⁹⁵ “1. Grafica generata al computer, film animati al computer. Musica composta e riprodotta al computer e poesie e testi per computer; 2. Dispositivi cibernetici come opere d'arte e ambienti cibernetici. Robot telecomandati e macchine che dipingono; 3. Macchine che dimostrano gli usi dei computer e un ambiente che si occupa della storia della cibernetica” (Reichardt 1968a, p. 5)

sussistono nell'ambiente sorprendente di Cybernetic Serendipity, dove i confini tra le discipline erano sostanzialmente annullati. Se SAM rispondeva alla voce, *Albert 1967*, la scatola baffuta realizzata da John Billingsley attraverso una fotocellula collegata a un motore, si girava verso i segnali luminosi. Molto suggestiva doveva risultare la *Scultura cibernetica* di Tsai Wen-Ying (fig.12), composta da una serie di aste di acciaio vibranti sormontate da piastrelle di metallo. Attraverso l'inserimento delle luci stroboscopiche, la cui intensità dipendeva dalla vicinanza dell'osservatore, sembrava variare anche la velocità di vibrazione delle aste. L'unione di metallo e corrente elettrica dava vita a un sistema spaziale che sembrava di origine organica: come delle vibrisse, le aste reagivano allo spazio esterno, al punto che “con la corrente spenta, o senza la partecipazione degli spettatori, i suoi oggetti sarebbero privati della vita come anemoni di mare arenati in una pozza vuota”¹⁹⁶. Il rapporto tra uomo e macchina definiva quindi l'ambiente dell'arte, al punto che, come nella statua di Pigmalione, affioravano echi biologici negli esseri artificiali. Muovendosi negli ambienti dell'ICA, i visitatori potevano imbattersi nei robot *Rosa Bosom* e *Mate*, realizzati da Bruce Lacey, che “passeggiavano” autonomamente nelle gallerie, o udire il frastuono proveniente dal *Robot K-456* di Nam June Paik (fig.13), che urlava slogan politici preregistrati e defecava fagioli. Sua è la sagoma cibernetica stampata sui poster della mostra, e sicuramente non fu scelto casualmente come “mascotte” dell'evento. Realizzato nel 1964 in collaborazione con Shuya Abe, *Robot K-456* rappresentava “*the catastrophe of technology in the twenty-first century*”¹⁹⁷, in particolare gli esiti futuri della cibernetica intesa come *information system* che, se da una parte stava influenzando gli sviluppi della biologia, sociologia e arte, dall'altra era impiegata dagli USA per incrementare l'industria

¹⁹⁶ Benthall 1969, p.129

¹⁹⁷ “La catastrofe della tecnologia nel ventunesimo secolo”. (Paik citato in John Hanhardt “Chance in a Lifetime” ArtForum, Aprile 2006)

bellica¹⁹⁸. Oltre a questa *pars destruens*, tuttavia, il chiassoso umanoide esibiva la ricerca condotta dall'artista coreano nell'ambito dell'integrazione tra tecnologia ed ecologia e tra sistemi tecnologici ed umani, per cui *"the real issue implied in 'Art and Technology' is not to make another scientific toy, but how to humanize the technology and the electronic medium"*¹⁹⁹. Il Robot risultò molesto a molti, proprio perché incontrollabile nelle sue reazioni che andavano contro ogni convenzione borghese, come una sorta di "macchina celibe" vagamente antropomorfa capace solo di reiterare una serie di azioni disturbanti. Il controllo della tecnologia ritorna nelle mani dell'uomo nel secondo lavoro esposto da Nam June Paik, ovvero una parete di televisori a tubo catodico le cui immagini trasmesse potevano essere distorte dallo spettatore grazie ad un magnete. Sfruttando i magneti presenti nel tubo catodico, lo spettatore poteva modulare le immagini grazie alla creazione di un vero e proprio campo magnetico. Ciò che appariva sullo schermo risultava quindi essere una "pittura magnetica" e, come sottolinea Bauman su Studio International, al colore si sostituiva la luce e alla tela il televisore.²⁰⁰ Quest'opera di Nam June Paik può essere interpretata come il tentativo di introdurre un nuovo rapporto tra uomo e contesto: *"Men should be able to control their environment, rather than be satisfied with making faithful reproductions of it"*²⁰¹. L'intenzione di "controllare l'ambiente" riemerge in Lacey, che con i suoi umanoidi tenta di evidenziare un tema fondamentale: *"In other words, he (the man) must change his environment and his society to suit himself and not change himself to*

¹⁹⁸ Ballard 2013, p. 3

¹⁹⁹ "La vera questione implicata in 'Arte e Tecnologia' non è fare un altro giocattolo tecnologico, ma come umanizzare la tecnologia e il medium elettronico." (Paik citato in Gene Youngblood, *Expanded Cinema*, New York: E.P. Dutton, 1970, p.306.)

²⁰⁰ Cfr Bauman in Reichardt 1968a, p. 43

²⁰¹ "Gli uomini dovrebbero essere in grado di controllare il loro ambiente, piuttosto che accontentarsi di riprodurlo fedelmente". (Bauman in Reichardt 1968a, p.42)

suit his environment or society”²⁰². Nel complesso, la tecnologia raccontata in *Cybernetic Serendipity* era tutt’altro che spaventosa: interattiva, chiassosa, a tratti un po’ grottesca, essa necessitava della partecipazione del pubblico per la sua attivazione²⁰³. A tal proposito, un’opera capace di condensare in sé i temi portanti di tutta la mostra (interazione, spazio significante, integrazione di arte e tecnologia e creazione di un ambiente significante) è *Colloquy of Mobiles* di Gordon Pask (fig.14), un sistema computerizzato reattivo composto da tre “femmine” e due “maschi” sospesi e roteanti su un proprio asse. Come in una coreografia, ogni membro era autonomo nelle sue rotazioni, tuttavia, nel momento in cui un maschio ed una femmina si allineavano, iniziava la conversazione tra macchine: invece che con le parole, il dialogo avveniva attraverso dei flash emanati dai maschi, riflessi dagli specchi incastonati nel “corpo” in fibra di vetro disegnato da Yolanda Sonnabend e reindirizzati verso i sensori di luce sul corpo del maschio. La caratterizzazione “di genere” del contesto rendeva questo colloquio luminoso uno scambio volto al soddisfacimento di entrambe le parti, il cui obiettivo era instaurare un dialogo con il minore dispendio di energia possibile. Sia per le forme meccaniche dei protagonisti, che per la dialettica di genere, *Colloquy of Mobiles* sembra una reinterpretazione della *Mariée mise à nu par ses célibataires, même* (1915-1923) di Marcel Duchamp, in cui però il contatto tra la sfera femminile e maschile è soddisfatto dal fatto che entrambe parlano la stessa lingua luminosa. In questo “ambiente esteticamente potente”²⁰⁴ (ben diverso, quindi, dagli ambienti in cui

²⁰² "In altre parole, lui (l'uomo) deve cambiare il suo ambiente e la sua società per adattarsi a lui non cambiare sé stesso per adattarsi al suo ambiente o alla società". (Lacey in Reichardt 1968a., p.39)

²⁰³ "The technological world of *Cybernetic Serendipity* was far from frightening (...) As for man's supremacy over the computer, it was also demonstrated repeatedly throughout the show." (Reichardt 1968b, p. 177)

²⁰⁴ "An 'aesthetically potent' environment is an environment of any sort (auditory, as in music, visual, verbal, tactile perhaps) that people are liable to enjoy and which serves to shape their enjoyment". (Pask in Reichardt 1968a, p.34)

avviene una fruizione passiva dell'arte), il visitatore poteva introdursi nella conversazione utilizzando una torcia, così attivando uno scambio di informazioni tra sistemi artificiali e biologici. Il tutto, quasi 50 anni prima di macchine intelligenti come Alexa, Siri e Google Home, capaci di comunicare verbalmente con gli utenti, e tra di loro (su YouTube abbondano video di dialoghi infiniti tra le tre intelligenze artificiali)²⁰⁵.

Dopo nemmeno un mese dalla fine della mostra, Jasia Reichardt così commentava:

*both the exhibition and the lectures which dealt with the main theme of Cybernetic Serendipity were designed to dispel some of those prejudices which cause many intelligent people to believe that the computer is a threat (...) The exhibition demonstrated the possibilities and limitations inherent in the uses of computers.*²⁰⁶

Nonostante la presenza di molti oggetti sorprendenti, Cybernetic Serendipity partiva da una dichiarazione di umiltà e, allo stesso tempo, di grande fiducia. Essa voleva infatti mettere in luce “le possibilità piuttosto che i risultati” e per questo risultava “prematamente ottimista”²⁰⁷, dal momento che – e gli organizzatori ne erano ben consapevoli – i computer al tempo non avevano ancora rivoluzionato nessuna delle arti come avevano rivoluzionato la scienza. Nelle gallerie dell'ICA prendeva forma quindi un potenziale “spazio del futuro” caratterizzato da una pacifica interazione tra uomini e macchine e, soprattutto, dall'impressione che nessuna macchina potesse essere totalmente indipendente dall'uomo. Il computer fu

²⁰⁵Un esempio di conversazione tra intelligenze artificiali:

https://www.youtube.com/watch?v=vmINGWsyWX0&t=61s&ab_channel=danrl

²⁰⁶ “Sia la mostra che le conferenze che hanno affrontato il tema principale di Cybernetic Serendipity sono state pensate per dissipare alcuni di quei pregiudizi che inducono molte persone intelligenti a credere che il computer sia una minaccia (...) La mostra ha dimostrato le possibilità e i limiti insiti in gli usi dei computer.” (Reichardt 1968b, p. 176)

²⁰⁷ Reichardt 1968a, p. 5

esaltato nelle sue potenzialità mediali, con la consapevolezza che “*new media, such as plastics, or new systems such as visual music notation and the parameters of concrete poetry, inevitably alter the shape of art, the characteristics of music, and the content of poetry*”²⁰⁸. Il suo impatto sulla sperimentazione nelle applicazioni creative della cibernetica fu profondo e duraturo, alimentando la mitologia di *Cybernetic Serendipity*. In ambito artistico, ha segnato l’apice delle potenzialità espressive della Digital Art, estese a facoltà prettamente umane come la generazione del linguaggio poetico. L’universo di *Cybernetic Serendipity* coglieva però anche gli ultimi respiri di un’arte che si limitava ad osservare le “applications” della tecnologia, e non le sue “implications” a livello collettivo. Come abbiamo visto, la stessa Jasia Reichardt era consapevole dei limiti della portata rivoluzionaria delle nuove tecnologie. Resta quindi da chiedersi se *Cybernetic Serendipity* abbia effettivamente contribuito a rivoluzionare qualcosa e, dato che la mostra “*fell between the two stools of art and science*”²⁰⁹, se abbia in qualche modo orientato i destini dei due ambiti. A proposito delle arti, i limiti del “prima” sono gli stessi del “dopo” nel caso del campo di sperimentazione più ambizioso, ovvero la poesia. Come sottolinea Valentina Ravaglia, la poesia nasce dal linguaggio, e per questo “è sempre esistita come un’arte esclusivamente umana (...) ci si poteva aspettare che la poesia potesse essere prodotta da un essere senziente”²¹⁰. L’opera *Amor, Voluptas, Pulchritudo*²¹¹ di Ken Cox, composta da tre torri con lettere

²⁰⁸ “I nuovi media, come la plastica, o i nuovi sistemi come la notazione musicale visiva e i parametri della poesia concreta, alterano inevitabilmente la forma dell’arte, le caratteristiche della musica e il contenuto della poesia ” (ib.)

²⁰⁹“Aveva il piede nelle due staffe di arte e scienza” (Reichardt 1968b, p. 177)

²¹⁰ Ravaglia 2015, p.106

²¹¹ “Ogni torre e le sue lettere sono dipinte di un colore diverso, da sinistra a destra: rosso, arancione e prugna. Le lettere su ogni torre compongono una parola latina, sempre da sinistra a destra: Voluptas (passione), Amor (amore) e Pulchritudo (bellezza), come si evince dal sottotitolo dell’opera. La torre di destra è un po’ più alta delle altre due ed è della stessa altezza dei tabelloni dipinti installati contro il muro dietro le torri. I tabelloni recano anche rappresentazioni grafiche dipinte delle stesse parole. La composizione di queste lettere sovrapposte ma statiche fornisce un

di metallo attaccate a fusi girevoli ad andamenti elicoidali, quasi a voler materializzare nell'aria i tre concetti rinascimentali in un processo continuo di fusione e mutazione²¹², esibiva la raffinata essenzialità di quel nuovo ἐνθουσιασμός di origine meccanica, con un solo, grande problema: non si trattava veramente di un nuovo linguaggio poetico, né segnava la nascita di una mente poetica cibernetica. La macchina (elettrica) rispondeva a input umani, e come lei le altre macchine poetiche erano nate in un contesto in cui “il livello dell'interazione con le macchine era ancora piuttosto minimo, effettivamente limitato a formule combinatorie aleatorie o predeterminate”²¹³. Ben diversi furono gli esiti della sperimentazione musicale: essendo la musica già di per sé realizzata attraverso una “macchina analogica” (lo strumento musicale), in questo contesto l'unica differenza era nell'utilizzo della macchina elettrica come strumento²¹⁴. Più complesso è il discorso sulle Arti Visive. Nell'introduzione alla sopracitata edizione speciale di Studio International, Jasia Reichardt “metteva le mani avanti” scrivendo:

The computer is only a tool (...) one cannot deny that the computer demonstrates a radical extension in art media and techniques. The possibilities inherent in the computer as a creative tool will do little to change those idioms of art which rely primarily on the dialogue between the artist, his ideas, and

contrappunto alle lettere e alle parole in movimento che formano nelle torri. Ogni torre ruota anche a velocità diverse e con movimenti elicoidali variabili. Questo serve a mettere in atto uno scambio tra ciascuna delle tre grazie: passione, bellezza e amore.” (dal sito della TATE Gallery:

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/cox-three-graces-amor-voluptas-pulchritudo-t14385>)

²¹² “Venus as the embodiment of interaction between three parts: passion, love and beauty- all constantly changing in detail yet remaining fundamentally the same.” (Ken Cox in Reichardt 1968a, p.51)

²¹³ p. 109

²¹⁴ Cfr. Ravaglia 2015, p. 106 (“In music, the idea of using computers as instruments is a natural extension of using or channelling combinations of physical phenomena to produce aural stimuli”.)

*the canvas. They will, however, increase the scope of art and contribute to its diversity*²¹⁵

Ciò, tuttavia, non basta a risolvere alcuni punti critici. Prima di tutto, come abbiamo già sottolineato, vi era un problema di definizione determinato dall'assenza, in mostra, di una vera e propria "Computer Art". Oltre a questo, i lavori esposti seguivano il *fil rouge* della serendipità, tuttavia ognuno lo faceva a suo modo, veicolando, insieme al tema dell'incontro fortuito tra arte e scienza, messaggi ora ludici, ora filosofici, ora provocatori. E sottilmente provocatori potevano risultare i lavori di Michael Noll e del Computer Technique Group. Risaliva al 1963 la *Computer Composition With Lines* di Noll, un vero e proprio esperimento sociale *ante litteram*: la *Composizione con linee* (1917) di Piet Mondrian e un'immagine simile generata dal computer (attraverso una composizione randomica dei "più e meno") erano state sottoposte all'attenzione di un campione di 100 spettatori ignari. Di questi, il 59% preferì l'immagine generata al computer, e solo il 28% riuscì a capire quale delle due avesse un'origine digitale²¹⁶. Il gruppo giapponese CTG lavorava invece sull'immagine Pop: personalità iconiche quali J.F.Kennedy e Marilyn Monroe venivano dissolte, ricostruite e deformate attraverso la loro riduzione a informazione veicolata dal codice binario:

*computer art says something about time, space, and existence. An object in space is transformed via magnetic tape into a set of units of information, or bits, conveyed throughout via two simple statements, 1 or 0.*²¹⁷

²¹⁵ "Il computer è solo uno strumento (...) non si può negare che il computer dimostri un'estensione radicale nei media e nelle tecniche artistiche. Le possibilità insite nel computer come strumento creativo faranno poco per cambiare quegli idiomi dell'arte che si basano principalmente sul dialogo tra l'artista, le sue idee e la tela. Faranno, tuttavia, aumentare la portata dell'arte e contribuire alla sua diversità" (Reichardt 1968a, p. 71)

²¹⁶ Cfr. Noll in Reichardt 1968a, p.74

²¹⁷ "La computer art dice qualcosa sul tempo, lo spazio e l'esistenza. Un oggetto nello spazio viene trasformato tramite il nastro magnetico in un insieme di unità di informazioni, o bit, convogliati attraverso due semplici affermazioni, 1 o 0." (Reichardt 1968°, p.75)

L'idea della frammentazione dell'immagine (pittorica, fotografica) in una serie binaria era presente anche nel ritratto di Norbert Wiener realizzato da H. Philip Peterson, in cui tutta l'immagine e le sue tonalità in "scala di grigi" erano rese interamente attraverso caratteri numerici associati alla densità del colore nell'area in cui si trovavano.

La provocazione maggiore, però, non tanto della mostra in sé quanto più in generale della Digital Art esplosa nel decennio degli anni '60, era, al di là dei contenuti effettivi, nell'utilizzo delle nuove tecnologie digitali come strumenti di creazione. Quello che fu il punto di forza e la novità della Digital/Computer Art fu anche il suo più grande punto debole. Già nella mostra si evidenziava una forte vocazione all'intrattenimento (che spiega l'enorme successo tra i bambini) che in una certa misura anticipava il passaggio dall'utilizzo delle tecnologie immersive come "linguaggio artistico" a strumento museografico - basti pensare all'esplosione delle "mostre experience" negli ultimi anni. Questa tendenza è segno anche di una grande difficoltà che l'arte digitale ha incontrato nell'inserirsi all'interno dell'arte contemporanea "ufficiale". Una delle cause di ciò è stato sicuramente, di nuovo, il suo materialismo, che l'ha portata a nascere e morire più volte insieme al rapido mutare delle tecnologie. A ciò si somma la difficoltà di archiviazione delle opere e la loro "scomparsa" (emblematico è il caso del *Senster* di Edward Ihnatowicz, una scultura robotica realizzata per Philips nel 1970 e capace di rispondere con movimenti diversi a rumori diversi, che fu smantellata e i suoi pezzi andarono in parte perduti). A tal proposito, nell'ambito della *Prima Conferenza sulle Idee prima del tempo: collegare passato e presente nella computer art*, Bruce Wands affermava:

Early computer art did not fit into any traditional art category. There were some serious archival issues, as early plotter prints, photographs and other digital output was done with media not designed to be archival. There were

*tremendous technical complications, included the brief longevity of operating system software and equipment to support this type of creative work.*²¹⁸

Non si può non riconoscere come al giorno d'oggi le nuove tecnologie siano perfettamente integrate nella pratica artistica, ma ciò è avvenuto a livello strumentale e non come un movimento o una tendenza organica. Bisogna però ammettere anche ciò che era percepito già negli anni '60, ovvero la liquefazione tra i limiti disciplinari e, quindi, la sostanziale fragilità della nozione di "movimento artistico". Non a caso, *Cybernetic Serendipity* ha esercitato un'importante influenza anche sulla ricerca scientifica. Christine Evans-Pughe ha individuato nella mostra un felice punto di partenza per Alan Sutcliffe, al tempo direttore della compagnia di sintetizzatori EMS di Zinovieff²¹⁹, che nello stesso anno con John Lansdown e George Mallen diede vita alla Computer Arts Society (CAS) "per incoraggiare l'uso creativo dei computer"²²⁰. La contaminazione tra arte e scienza caratterizzò infatti il primo evento organizzato dalla CAS presso il Royal College of Art di Londra, *Event One*, con partecipanti provenienti da background creativi disparati. L'interazione uomo-interfaccia fu sviluppata con la progettazione del primo gioco interattivo per computer, *Ecogame*, nel 1971, mentre a partire dalla metà degli anni '70 la società di software System Simulation Ltd (SSL) di Mallen si specializzò in computer grafica²²¹. *Event One* non fu l'unico evento dedicato alle applicazioni creative della tecnologia. In particolare, tra gli anni '70 e gli anni '80 si è assistito al proliferare di organizzazioni e festival volti a documentare

²¹⁸“La prima arte computerizzata non rientrava in nessuna categoria artistica tradizionale. C'erano alcuni seri problemi di archiviazione, poiché le prime stampe con plotter, fotografie e altri output digitali erano realizzate con supporti non progettati per essere archiviati. Ci sono state enormi complicazioni tecniche, inclusa la breve longevità del software e delle apparecchiature del sistema operativo per supportare questo tipo di lavoro creativo”. (Wands 2010, p. 191)

²¹⁹ La compagnia Electronic Music Studios di Zinovieff nel 1969 realizzò il sintetizzatore VCS3, poi utilizzato da band come i Pink Floyd e i The Who

²²⁰ Evans-Pughe 2018, p.69

²²¹ Cfr. Evans-Pughe 2018, p.69

i nuovi esiti della collaborazione tra arte e tecnologia. Il primo di essi è stato l'Ars Electronica Festival (Linz, 1979), seguito dalla nascita del ZKM Center for Art and Media (Karlsruhe, 1980) ed il centro e spazio espositivo per i nuovi media V2_ (Rotterdam, 1981). Sempre in Olanda, nel 1988 è nato l'International Symposium on Electronic Art, poi sviluppatosi in Inter-society for the Electronic Arts (ISEA) che organizza eventi annuali e biennali in tutto il mondo, mentre negli USA nel 1981 si è avuta la prima mostra di ACM SIGGRAPH e, come reazione ai criteri di selezione per le mostre annuali di questa, nel 1993 fu realizzata la prima edizione di The New York Digital Salon ²²². Cybernetic Serendipity, una mostra anomala, multidisciplinare e multiforme, aveva fatto scuola.

Si è già fatto riferimento più volte all'ottimismo prematuro dell'evento. Ciò era dovuto al carattere tendenzialmente presentativo, quindi dialogico e prioritario delle opere esposte. Su di esse si può sollevare il dubbio se fossero opere d'arte, ma non si può discutere sul fatto che fossero progetti. Il fatto che le loro dinamiche operative fossero a finale aperto, legate alla *randomness* e *serendipity*, era anche esso frutto di una precisa scelta progettuale, dal momento che, come si è visto, in realtà le macchine non facevano nulla da sole, ma solo ciò per cui erano programmate. Oltre a ciò, la mostra era proiettata (si ribadisce, con ottimismo) verso un futuro non troppo lontano in cui sarebbe avvenuta una perfetta integrazione tra tecnologie e arti. Il tema del futuro apre infatti il saggio *Computer Art* di Jasia Reichardt che, citando l'articolo di Dennis Gabor *Inventing the Future*, rassicura sugli sviluppi futuri della tecnica, dal momento che il computer sarebbe diventato uno strumento aggiunto alla capacità di creazione e astrazione della mente umana²²³. Questa proiezione nel futuro partiva tuttavia dai tratti del presente: in Cybernetic Serendipity non si

²²² Cfr. Wands 2010, p.187

²²³ Reichardt 1968a, p. 70

speculava su futuri immaginari o tecnologie incredibili, ma tutto partiva da premesse tecnologiche reali e le loro possibili applicazioni. Con le sue macchine interattive, i suoi robot e la musica elettronica, la mostra veicolava una narrazione da *Science Fiction*, dal momento che i visitatori si immergevano in una visione della scienza e dell'arte totalmente diversa rispetto a quella a cui erano abituati. Questa narrazione, tuttavia, risultava stupefacente soprattutto perché era evidente a tutti la plausibilità di ciò che essa esibiva. Proprio per questo, dal rifiuto delle narrazioni eroiche sul futuro a favore di un approccio che si rivolge all'*adjacent possible*, Cybernetic Serendipity può essere considerata una grande operazione di Future Casting, tanto più che, al tempo, gli strumenti per poter far avverare quelle visioni del futuro c'erano tutti. Ciò che mancava, però, era l'attenzione al contesto sociale, economico, politico, tecnologico del futuro plausibile su cui si stava ragionando (ad esempio, come abbiamo visto, venne sostanzialmente ignorato il problema della rapidità con cui quelle tecnologie sarebbero diventate obsolete). La mostra aveva sicuramente presentato degli scenari possibili, tuttavia tutto si riduceva ad una serie di buone intenzioni. Non era solo il contesto del futuro ad esserne escluso, quanto piuttosto anche tutto il contorno del presente. Entrando nell'ICA ogni tensione sembrava annullarsi nell'esperienza stimolante della mostra. Una critica puntuale venne da uno degli stessi partecipanti, Gustav Metzger²²⁴, che nell'articolo *Automata History* definì Cybernetic Serendipity una "*technological fun-fair. No end of information on computers composing haiku - no hint that computers dominate modern war; that they are becoming the most totalitarian tools ever used on society*"²²⁵, probabilmente rifacendosi a quanto

²²⁴ Metzger aveva presentato alla mostra il progetto per l'opera "Five screens with computer", composta da 5 telai metallici capaci di "rigettare" alcune componenti grazie a un controllo computerizzato

²²⁵ "Un asilo tecnologico. Un'infinità di informazioni sui computer che compongono haiku - nessun accenno al fatto che i computer dominino la guerra moderna; che stanno diventando gli strumenti più totalitari mai usati nella società ". (Metzger 1969, p. 108)

scritto da Mario Amaya sul *Financial Times* un anno prima, per cui la mostra era “*a veritable Luna Park of sideshows, display booths, and fun-houses, inviting visitors to touch, push buttons, talk or sing into microphones and television screens, or listen to speakers and earphones issuing sounds and information*”²²⁶.

Il 1968 non fu di certo un anno facile. Mentre a Londra apriva la mostra, stava avvenendo l’invasione Sovietica della Cecoslovacchia e a Chicago imperversavano le proteste contro la guerra in Vietnam²²⁷. Cybernetic Serendipity si inserisce nel canto del cigno di una stagione in cui il rapporto tra Tecnologia e Arte veniva ancora considerato positivamente, in un clima di generale tecnofilia. Come sottolinea Anne Collins Goodyear, soprattutto in un’America alle soglie della Guerra Fredda, gli anni ’60 sono stati una stagione di grande ottimismo tecnologico e di ricerca nelle scienze, in cui “*influential theorists as C.P. Snow, Reyner Banham and Marshall McLuhan stressed the need for interconnection between art, science and technology*”²²⁸. A questi teorici si rifacevano anche alcuni esponenti della controcultura californiana: se da una parte molti hippie rifiutavano il progresso scientifico a favore di un ricongiungimento con la natura, per altri la tecnologia, attraverso la convergenza tra i media e la nascita di un’agorà elettronica, avrebbe favorito la concretizzazione dei loro ideali sociali²²⁹. E non a caso proprio all’America si rivolsero gli organizzatori di Cybernetic Serendipity per stabilire alcune collaborazioni con grandi “corporations” come l’IBM, i Bell Telephone Labs e gli US Airforce Research Labs.

²²⁶ "Un vero e proprio Luna Park di presentazioni, cabine di visualizzazione e divertimento, che invitano i visitatori a toccare, premere pulsanti, parlare o cantare in microfoni e schermi televisivi, o ascoltare altoparlanti e auricolari che emettono suoni e informazioni" (Mario Amaya, "Software in the Mall," *Financial Times*, 13 agosto 1968).

²²⁷ Cfr. MacGregor 2002, p.11

²²⁸ "Influenti teorici come C.P. Snow, Reyner Banham e Marshall McLuhan hanno sottolineato la necessità di interconnessione tra arte, scienza e tecnologia" (Goodyear 2008, p. 169))

²²⁹ Cfr. Barbrook, Cameron 1996, p. 45

Quest'ultimi, erano al tempo pienamente coinvolti nello sviluppo di tecnologie belliche. L'assenza di una prospettiva critica sugli esiti (ma anche sull'attualità) dell'utilizzo delle tecnologie è stata approfondita da Rainer Usselman nel suo saggio *The Dilemma of Media Art: Cybernetic Serendipity at the ICA London*. In una mostra che parla al futuro, questa assenza sembra quasi un controsenso, ma in realtà è frutto di una scelta strategica che riconduce l'evento alla sfera del sensazionalismo e del blockbuster senza tuttavia risolvere ciò che Usselman definisce il "dilemma dell'arte mediale":

*Cybernetic Serendipity epitomizes the dilemma much of media art faces today: its complicated relationship with the socioeconomic environment, the difficulty of engaging with its own historicity and transcending mere techno-fetishism, and the all-too-familiar sense of a naïve, unbridled optimism with its inevitable pitfalls and false dawns.*²³⁰

Non è quindi un caso se a partire dagli anni '70 la retorica tecnofila abbia visto un improvviso arresto, e con essa anche l'esaltazione della felice unione tra arte e tecnologia. Davanti al dramma della guerra in Vietnam, alle brutalità ideate dall'industria bellica, alla ricerca scientifica volta ad inseguire una lotta per la supremazia, ogni positivismo dovette cedere il passo ad un cinico realismo, lo stesso che si ritrova nelle parole di Richard Serra: "*technology is not - art not invention. It is a simultaneous hope and hoax...Technology is what we do to the Black Panthers and the Vietnamese under the guise of advancement in a materialistic theology*"²³¹. Gli entusiasmi del passato furono soppiantati da una diffusa tecnofobia, che determinò un forte indebolimento delle ricerche sul sincretismo tra arte e le

²³⁰ "Cybernetic Serendipity incarna il dilemma che gran parte della media art deve affrontare oggi: il suo complicato rapporto con l'ambiente socioeconomico, la difficoltà di impegnarsi con la propria storicità e trascendere il mero tecno-feticismo, e il senso fin troppo familiare di un ingenuo, sfrenato ottimismo con le sue inevitabili insidie e le false albe." (Usselman 2003, p. 395)

²³¹ "La tecnologia non è arte, non invenzione. È una speranza e simultaneamente una bufala: la tecnologia è ciò che facciamo alle Pantere Nere e ai vietnamiti con il pretesto di un avanzamento in una teologia materialistica". (Scott 1971, p. 300. Anche citato da Goodyear 2008, p. 169)

tecnologie industriali, dal momento che lavorare con determinati materiali significava accettare anche le scelte etiche (o non) che quelle industrie avevano preso. La tecnologia, purtroppo, si era velocemente rivelata un Giano Bifronte, con una faccia inclusiva, creativa e interattiva ed un'altra violenta, distruttiva e causa di ineguaglianze. Sembra quasi profetica dei tempi di lì a poco successivi quanto scritto su *Cybernetic Serendipity* da Micheal McNay nel 1968:

*The conclusion is a rather sinister one for those who believe that cybernation is not a neutral development, but an instrument of a growing technocratic authoritarianism, which deserves the critical resistance and not the consoling fellowship of our artists. When we ignore the total social context in which they work, and begin to accept the after-hours fun and games of IBM technicians as art, we are not all that far from admiring the aesthetic surface of thermonuclear mushroom clouds and ballistic missiles.*²³²

Al di là di questi punti di vista forse un po' eccessivi, bisogna comunque apprezzare il lavoro di ricerca e, soprattutto, di divulgazione attuato da *Cybernetic Serendipity*. Tra tutti, il problema più importante nella sua narrazione del futuro era stato il non aver contemplato il fallimento come una delle opzioni possibili nella relazione tra arte e tecnologia, soprattutto se dominata dalla randomicità. Tuttavia, “l'estetica del fallimento” (che è anche vagamente sottointesa nel concetto di serendipità) era destinata a trovare una propria dimensione artistica, allo stesso modo in cui quell'ottimismo che aveva caratterizzato gli anni '60 era destinato non a scomparire del tutto, quanto piuttosto ad affrontare un periodo di quiescenza. Dopo un *gap* di circa vent'anni, una nuova fiducia nella narrazione del futuro fu riscoperta nelle maglie della rete Internet,

²³² “La conclusione è piuttosto sinistra per coloro che credono che la cibernetica non sia uno sviluppo neutrale, ma uno strumento di un crescente autoritarismo tecnocratico, che merita la resistenza critica e non la consolante fratellanza dei nostri artisti. Quando ignoriamo il contesto sociale totale in cui lavorano e iniziamo ad accettare il divertimento e i giochi da after-hour dei tecnici IBM come arte, non siamo poi così lontani dall'ammirare la superficie estetica dei funghi termonucleari e dei missili balistici”. (M. McNay in “Aestetich Gadgety” in *New Society*, agosto 1968. Anche citato da Usselman 2003, p.392)

dominio della casualità e della navigazione non-lineare²³³, dove sembrava starsi delineando un nuovo spazio di creazione indipendente e democratica. Ma è stato davvero così?

3.2 Web, as-tu fini de rire?

Governi del Mondo, stanchi giganti di carne e di acciaio, io vengo dal Cyberspazio, la nuova dimora della Mente. A nome del futuro, chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli (...) Stiamo creando un mondo in cui tutti possano entrare senza privilegi o pregiudizi basati sulla razza, sul potere economico, sulla forza militare o per diritto acquisito. Stiamo creando un mondo in cui ognuno in ogni luogo possa esprimere le sue idee, senza pregiudizio riguardo al fatto che siano strane, senza paura di essere costretto al silenzio o al conformismo. I vostri concetti di proprietà, espressione, identità, movimento e contesto non si applicano a noi. Essi si basano sulla materia. Qui non c'è materia. Noi creeremo nel Cyberspazio una civiltà della Mente. Possa essa essere più umana e giusta di quel mondo che i vostri governi hanno costruito finora.²³⁴

L'8 febbraio del 1996 John Perry Barlow, fondatore dell'Electronic Fund Foundation, inviava il testo di *Una Dichiarazione di Indipendenza del Cyberspazio* a Spencer Reiss, caporedattore del progetto online *24 Hours in Cyberspace*, e a tutti i contatti della sua mailing list. Quel "click" sul tasto di invio generò un vero e proprio effetto farfalla nella rete, attraverso un processo di copia e incolla su migliaia di siti. Ancora oggi, a 24 anni di distanza, digitando il titolo nella barra di ricerca escono circa 1.030.000 risultati. Sembra infatti quasi doveroso citare la Dichiarazione, scritta di fretta ma con fervore durante la serata danzante del World Economic Forum, ogni qualvolta si parli della nascita di Internet e delle grandi speranze ad esso collegate. I suoi brevi paragrafi, intrisi di ottimismo tecnologico, sono

²³³ Cfr. Gemen 2011, p.27

²³⁴ John Perry Barlow, "Dichiarazione di Indipendenza del Cyberspazio", 8 febbraio 1996, Davos (Svizzera). Consultato al link <https://www.eff.org/cyberspace-independence>

anche un attacco alla politica americana e, in particolare, alla sua cecità normativa in materia di Diritto Informatico (sebbene all'interno del testo vengano criticate anche altre nazioni, tra cui l'Italia). “La goccia che fece traboccare il vaso” fu la firma da parte di Bill Clinton del Telecommunications Reform Act, contenente il Communications Decency Act, che sanciva il diritto dello Stato di applicare la censura a contenuti online che andassero oltre il limite di decenza e di sottoporre a sanzioni i colpevoli. Ciò che Barlow ritenne più scandaloso fu che la legge era stata votata da persone che “non avevano mai toccato una tastiera in vita loro”²³⁵, e ciò si evinceva anche nella grande confusione terminologica che caratterizzava le parti dedicate ad Internet. Il manifesto vedeva in internet un luogo eutopico (in cui riversare gli ottimismo) ed utopico (sia nella sua accezione comune che come “assenza di luogo”, dal momento che la rete è un luogo non esistente) che funzionasse come un'estensione collettiva della mente, privo di discriminazioni e ineguaglianze. Un super-medium, capace di superare la radio e la televisione per la mole di informazioni veicolate ma, soprattutto, per la sua libertà di espressione. Dal testo emerge l'ardore libertario di Barlow, che non cela il suo debito nei confronti di Thomas Jefferson, a partire dal titolo della Dichiarazione, fino alla frase “negli Stati Uniti, avete creato una legge, il Telecommunications Reform Act, che rinnega la vostra stessa Costituzione ed è un insulto ai sogni di Jefferson, Washington, Mill, Madison, DeToqueville, e Brandeis. Questi sogni devono ora rinascere in noi”²³⁶. A Jefferson, e alla sua citazione “*inventions (...) cannot, in nature, be a subject of property*”, Barlow fa riferimento nel denunciare l'imposizione della legislazione adottata per la proprietà di beni materiali ai contenuti immateriali della rete e la monopolizzazione e gentrificazione della

²³⁵ Barlow 2006. Disponibile al link: <https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/march-april-2006-can-we-know-everything/jp-barlow-cyberspace-still-anti>

²³⁶ Barlow 1996

proprietà intellettuale attraverso la crittografia nell'articolo *The Economy of Ideas*²³⁷ pubblicato su *Wired* il 3 gennaio 1994:

*when Jefferson and his fellow creatures of the Enlightenment designed the system that became American copyright law, their primary objective was assuring the widespread distribution of thought, not profit (...) But of course there is a fundamental problem with a system that requires, through technology, payment for every access to a particular expression. It defeats the original Jeffersonian purpose of seeing that ideas were available to everyone regardless of their economic station.*²³⁸

Tuttavia, poco prima della stesura della Dichiarazione, dalle pagine della rivista *Science as Culture* era stato sferrato un attacco al liberismo cibernetico di matrice jeffersoniana, nell'ambito di una critica più ampia all'ideologia californiana. La “pulce nell'orecchio” del capitalismo era l'articolo *The Californian Ideology* di Richard Barbrook e Andy Cameron, pubblicato nel numero di Gennaio 1996. Smantellando i vari aspetti politici, economici e sociali della tecnotopia americana degli anni '60, gli autori ne ricostruivano gli esiti nel nuovo grande ottimismo cibernetico degli anni'90, mostrandone le non poche contraddizioni. Con “ideologia californiana” si fa riferimento ad “un'ortodossia eterogenea per la prossima era dell'informazione”²³⁹ proposta dalle grandi Corporations della West Coast: una corsa forsennata verso il progresso tecnologico con lo scopo di realizzare “l'individuo autosufficiente”, dotato di tutti i gadget di cui necessita (ma anche no) e perfettamente inserito nella dinamica compra-usa-compra del capitalismo - che permetterà a tutti

²³⁷ Barlow 1994. Disponibile al link <https://www.wired.com/1994/03/economy-ideas/>

²³⁸ “Quando Jefferson e le sue altre creature dell'Illuminismo disegnarono il sistema che divenne legge americana sul copyright, il loro obiettivo primario era garantire la distribuzione diffusa del pensiero, non il profitto (...) Ma naturalmente c'è un problema fondamentale con un sistema che richiede, attraverso la tecnologia, il pagamento per ogni accesso a una particolare espressione. Sconfigge lo scopo jeffersoniano originale di vedere che le idee erano disponibili per tutti, indipendentemente dalla loro stazione economica.” (Barlow 1994)

²³⁹ Barbrooke, Cameron 1996, p. 1

di essere ricchi e alla moda. Tutto ciò, grazie allo scambio globale di dati e informazioni attraverso internet. Modello di questa ideologia è, appunto, un Thomas Jefferson innalzato a demiurgo del libero mercato e ispiratore di una “democrazia jeffersoniana high-tech”²⁴⁰, che raccoglie i consensi politici sia della sinistra (che vede in internet l’agorà fautrice di crescita sociale) che della destra (che ritrova nel ciberspazio un libero mercato fatto di valuta digitale e crittografia) in funzione antistatalista²⁴¹. L’adattabilità di questa ideologia a schieramenti differenti deriva dall’eterogeneità del sostrato da cui è nata, “una bizzarra fusione del bohémien culturale di San Francisco con le industrie hi-tech della Silicon Valley”²⁴² da cui provengono tecnici a metà strada tra gli hippie degli anni ’60 e gli yuppies più spregiudicati. D’altronde, una grande tensione tra gli opposti è anche quella che caratterizza lo strumento di questo paradigma, il computer, nato con le sovvenzioni da parte dell’industria bellica americana, così come la rete internet, in un primo momento sviluppata dal governo federale, per poi diventare un luogo di sperimentazione e di divertimento per “web designer” dilettanti. La nuova democrazia si sarebbe concretizzata in questa libertà mediatica e di commercio, tuttavia in questo quadro ottimista l’aggettivo “jeffersoniano” è introdotto come portatore di altre ambiguità, dal momento che “Thomas Jefferson è stato l'uomo che ha scritto l'appello ispiratore alla democrazia e alla libertà nella Dichiarazione d'indipendenza americana e - allo stesso tempo - possedeva quasi 200 esseri umani come schiavi”²⁴³. Il riferimento concettuale al passato rende questa

²⁴⁰ p. 7

²⁴¹ “Mescolando Nuova Sinistra e Nuova Destra, l’ideologia californiana fornisce una risoluzione mistica degli atteggiamenti contraddittori dei membri della “classe virtuale”. Fondamentalmente, l’antistatalismo fornisce i mezzi per conciliare idee radicali e reazionarie sul progresso tecnologico. Mentre la Nuova Sinistra non ama il governo per aver finanziato il complesso militare-industriale, la Nuova Destra attacca lo stato per interferire con la diffusione spontanea di nuove tecnologie attraverso la concorrenza del mercato” (pp.6-7)

²⁴² p. 1

²⁴³ p. 7

ideologia un “retrofuturismo”²⁴⁴, che riprende da Jefferson sia la ricerca della democrazia e della libertà, sia le inuguaglianze che quell’idea di libertà contemplava per la sua realizzazione. Nel giro di un ventennio si è assistito al fallimento delle lotte degli anni ’60 e le speranze di rinnovamento sociale hanno dato spazio a un radicato individualismo:

negli Stati Uniti è urgente mente necessaria un'importante redistribuzione della ricchezza nel benessere economico a lungo termine del paese. Tuttavia, questo è contro gli interessi a breve termine dei ricchi bianchi (...) Anche la costruzione del cibernazio è diventata parte integrante della frammentazione della società americana in classi antagoniste e determinate dalla razza (...) si crea un'altra apartheid tra i "ricchi di informazioni" e i "poveri dell'informazione". In questa "democrazia jeffersoniana" hi-tech, la differenza tra padroni e schiavi dura in una nuova forma.²⁴⁵

Ciò che emerge dalle parole di Barbrook e Cameron è un quadro drammatico, in cui solo poche persone che hanno accesso alle nuove tecnologie dell’informazione possono perseguire l’autorealizzazione. Quella proposta dall’ideologia californiana è “una visione profondamente pessimistica e repressiva del futuro”²⁴⁶ in cui internet è uno strumento di segregazione più che una felice piazza collettiva.

La rete e la tecnologia agli occhi di alcuni risultavano già troppo problematici e complessi per dare spazio a qualsiasi utopia. Ciononostante, dieci anni dopo, John Perry Barlow non aveva ancora perso i suoi toni ottimistici (ma un po’ quelli enfatici). Nel suo articolo *Is Cyberspace Still Anti-Sovereign?* (Aprile 2006) proponeva un bilancio tra le speranze del passato e i fatti del presente. In quegli anni la Rete aveva mostrato le sue ombre anche a coloro che vedevano in esso una palingenesi della comunicazione:

²⁴⁴ (ib.)

²⁴⁵ pp. 11-12

²⁴⁶ p.10

anche quando avevo ragione nella mia visione, alcune delle conseguenze si sono rivelate meno utopiche di quanto avrei potuto desiderare. Quando ho scritto la dichiarazione, ero deliziato da quello che sapevo sarebbe stato il suo più grande vantaggio, il rafforzamento del piccolo contro il grande. Ma stavo pensando a persone come me che diventavano asimmetricamente avvantaggiate rispetto allo Stato. Non avevo considerato la possibilità di Osama bin Laden, che ha usato Internet in modo abbastanza efficace per organizzare e difendere un attacco che ha trasformato la nazione più potente della terra in un bambino paranoico.²⁴⁷

Oltre a ciò, Internet in quegli anni infastidiva gli utenti privati con spam e truffe, intimoriva le aziende e le istituzioni con la divulgazione di informazioni riservate. Anche nell'informazione politica la molteplicità delle fonti annullava l'efficacia della comunicazione, per cui era ritenuto sconveniente fare campagna elettorale online. Nonostante questi aspetti, Barlow non si rimangiò le sue parole, dichiarandosi ancora fiducioso in un futuro in cui internet avrebbe diffuso a tutti la conoscenza e favorito l'uguaglianza sociale.

Ovviamente continuerò a essere deluso in molti modi. Sono un libertario e i libertari sono noti per sopravvalutare sia le virtù della natura umana che la nostra capacità di autoregolarci sulla base di un illuminato interesse personale ... Ma guarda cosa abbiamo realizzato dal 1996. Abbiamo continuato a espandere Internet in modo esponenziale senza che diventi direttamente soggetto a un particolare governo o entità commerciali... Skype consente a sconosciuti in tutto il pianeta di chiamarsi a caso, formando nuovi legami che non erano mai stati possibili prima... C'è Wikipedia , che fornisce informazioni sorprendentemente accurate sulla base degli sforzi volontari di decine di migliaia di persone... Letteralmente milioni di persone in quelle che fino ad allora erano state lagune economiche sono ora impiegate in lavori che sarebbero stati impensabili un decennio fa. non credo che vivrò per vedere il mondo che sognavo quando stavo buttando giù il mio piccolo manifesto 10 anni fa. Tuttavia, credo che il mondo stia nascendo. Non sarà il paradiso, poiché sarà pieno di esseri umani e di tutte le nostre qualità meno nobili, ma

²⁴⁷ Barlow 2006. Consultato al link <https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/march-april-2006-can-we-know-everything/jp-barlow-cyberspace-still-anti>

sarà più illuminato e illuminante di qualsiasi cosa abbiamo vissuto finora. Non mi dispiace di averlo scritto. Un giorno, ci credo ancora, sembrerà vero.²⁴⁸

Si deve ammettere che parte degli ottimismo di Barlow erano profetici. Dopo il 2006 si è sicuramente assistito ad un ampliamento della giurisdizione del Diritto Informatico, oltre che una crescita del dibattito politico, la nascita di sempre più variegata testate online, di diverse piattaforme di streaming e di condivisione di contenuti multimediali (prima fra tutte, YouTube nel 2005), di nuove applicazioni di videochiamata, mentre solo due anni prima dell'articolo di Barlow, Mark Zuckerberg aveva fondato Facebook...ma ad un'estensione quantitativa della rete si è affiancata una crescita qualitativa?

Se è vero che “nel cyberspazio, 10 anni sono come un periodo geologico”²⁴⁹, non ha fatto in tempo a passare nemmeno metà di un'era geologica che, nel 2010, sulle pagine di *Wired* Chris Anderson e Michael Wolff pubblicavano l'articolo *The Web Is Dead. Long Live the Internet*²⁵⁰. Già il titolo faceva emergere una differenza inaspettata, quella tra World Wide Web e Internet, dal momento che, attraverso l'introduzione delle App sugli I-pad e smartphone, gli utenti passano

la giornata su Internet, ma non sul Web. (...) Negli ultimi anni, uno dei cambiamenti più importanti nel mondo digitale è stato il passaggio dal Web aperto a piattaforme semichiusate che utilizzano Internet per il trasporto ma non il browser per la visualizzazione.²⁵¹

Alla base di questo passaggio vi è sicuramente la responsabilità dei “naviganti”: l'utilizzo di piattaforme come Netflix, Spotify, e di servizi “impacchettati” nella forma *pret-à-porter* dell'App nasce da una ricerca di praticità ed immediatezza. Il Web è esplorativo e

²⁴⁸ (ib.)

²⁴⁹ (ib.)

²⁵⁰ *Wired*, 17 Agosto 2010. Consultato al link <https://www.wired.com/2010/08/ff-webrip/>

²⁵¹ (ib.)

dispersivo, l'App è immediata e specializzata. Oltre a questo, molto spesso alle App è dedicata una cura estetica e una ricerca sull'utente che non è possibile nei siti html, il che rende l'esperienza molto stimolante e, in un certo senso, facile. Insomma, “per quanto amiamo il Web aperto e senza restrizioni, lo abbandoniamo per servizi più semplici ed eleganti che funzionano”.

L'espansione – che ha raccolto grandi consensi tra il pubblico – dei grandi monopoli su internet ha però una matrice prevalentemente economica. Se ci si fa attenzione, anche la dimensione esplorativa del Web è da anni dominata dal colosso Google, un insieme di “sistemi aperti” inglobati in un unico, enorme, sistema chiuso:

nel modello Google, c'è un distributore di film, che possiede anche tutte le sale. Google, gestendo sia il traffico che le vendite (pubblicità), ha creato una condizione in cui era impossibile per chiunque altro facesse affari nel Web tradizionale essere più grande o addirittura competitivo con Google.²⁵²

Gli autori sottolineavano però un problema fondamentale: le aziende si erano accorte che di base l'html non funzionava bene per veicolare la pubblicità. E l'unico mezzo di mantenimento del web gratuito era proprio la pubblicità. Se nei motori di ricerca la pubblicità trovava con difficoltà uno spazio per risaltare, era meglio elaborare modelli alternativi: “fin dagli albori del Web commerciale, la tecnologia ha eclissato i contenuti. Il nuovo modello di business consiste nel cercare di lasciare che il contenuto - il prodotto, per così dire - eclissi la tecnologia”. In questo modo, puntando sui contenuti e sui servizi di qualità, sarebbe risultato quasi naturale per ognuno pagare per ottenere qualcosa che gli piace, come appunto per le App Apple. In tutto questo c'è Facebook, nato nel 2006, che già nel 2010 risultava una realtà da tenere d'occhio. Inventando il Social Network per eccellenza, inserito perfettamente nei browser, Mark Zuckerberg

²⁵² (ib.)

aveva sferrato il colpo più duro al web tradizionale: una piattaforma chiusa, con contenuti estremamente personalizzabili e non esplorabili dai motori di ricerca se non attraverso iscrizione, il tutto apparentemente gratis – questo perché Facebook risultò presto il posto perfetto per dare risalto alla pubblicità.

Già nel 2010 Anderson e Wolff avevano previsto che nel giro di pochi anni sempre più persone si sarebbero connesse ad Internet dai piccoli devices portatili piuttosto che dal computer, così come il sempre maggiore dominio di pochi sulla navigazione online. La riflessione finale era una presa di coscienza: il fascino principale del web agli inizi era più nella sua struttura diffusa, che permetteva di pensarlo come un nuovo mondo da creare e scoprire, che nei contenuti effettivi; tuttavia nel 2010

il Web ha ormai 18 anni. Ha raggiunto l'età adulta. Un'intera generazione è cresciuta davanti a un browser. L'esplorazione di un nuovo mondo si è trasformata in un'attività usuale. Abbiamo il Web. Fa parte della nostra vita. E vogliamo solo utilizzare i servizi che migliorano la nostra vita. Il nostro appetito per la scoperta rallenta man mano che cresce la nostra familiarità con lo status quo.²⁵³

Per gli autori anche qui si può parlare di un “ritorno al passato”, ovvero alla concezione dell’esperienza mediale come circoscritta da una cornice comunicativa, che sia il canale televisivo, la stazione radio o l’app di streaming, per cui “stiamo tornando a un mondo che già esiste, in cui inseguiamo gli effetti di trasformazione della musica e dei film invece del nostro breve flirt (relativamente parlando) con gli effetti di trasformazione del Web”.

Sette anni dopo, il 28 giugno 2017, Fabio Chiusi con un articolo su L’Espresso ribadiva: “l'utopia di internet oggi è morta. E anche i guru

²⁵³ (ib.)

della rete si sono pentiti”²⁵⁴. Non si dichiarava pentito ma “preoccupato” lo stesso inventore di internet, Tim Berners-Lee, sulle pagine di The Guardian: “il sistema sta fallendo. Il modo in cui funzionano le entrate pubblicitarie con clickbait non soddisfa l'obiettivo di aiutare l'umanità a promuovere la verità e la democrazia. Quindi sono preoccupato”²⁵⁵. Nell'analisi di Chiusi mancava la distinzione tra web e internet, ma il motivo della delusione era chiaro ed era lo stesso esposto pochi anni prima su *Wired*, ovvero il pullulare di monopoli sulla rete. A ciò si aggiungevano però problemi propri del web e della sua capacità di diffusione dei contenuti, ovvero l'infodemia e i clickbait, a cui i governi cercavano di rispondere con (spesso inefficaci) misure di controllo. Tuttavia, come ha affermato il filosofo David Weinberger del Berkman Klein Center “ciò che di buono e cattivo ha prodotto Internet dipende strettamente dalla sua architettura. Se la distruggeremo per prevenire i danni di cui leggiamo incessantemente, perderemo anche tutto ciò che di profondamente buono e umano c'è in Internet”²⁵⁶. Un atto “contro la natura del web” è, di nuovo, la nascita dei Social Network, realtà autoregolate, in cui il controllo della varietà e la censura sono attuate attraverso politiche specifiche– emblematico è il recente blocco del profilo di Trump su Twitter. “La morte di internet” sarebbe quindi più “morte del web” o, piuttosto, di ciò che esso rappresenta. Molto evocativa risulta l'analisi fornita da Giovanni Boccia Artieri nell'articolo *Cosa c'è dopo l'utopia di internet?*, pubblicato su Agenda Digitale il 12 luglio 2017. Il sociologo suggerisce di riflettere sul rapporto tra le nuove tecnologie e le narrazioni ad esse associate, considerando

²⁵⁴ Fabio Chiusi, “L'utopia di internet oggi è morta. E anche i guru della rete si sono pentiti”; L'Espresso, 28 giugno 2017, consultato al link <https://espresso.repubblica.it/visioni/tecnologia/2017/06/28/news/l-utopia-di-internet-oggi-e-morta-e-anche-i-guru-della-rete-si-sono-pentiti-1.304708/>

²⁵⁵ Olivia Solon, “Tim Berners-Lee on the future of web: the system is failing”, 16 novembre 2017, consultato al link <https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/15/tim-berners-lee-world-wide-web-net-neutrality>

²⁵⁶ David Wienberger in *Too Good To Know* (2017), Cfr: Chiusi 2017

i rischi prodotti dall'associare alla Rete una funzione di progresso (democratico) in sé e per sé, attribuendo quindi a Internet un potenziale trasformativo positivo per il quale: Internet=maggiore informazione libera e quindi garanzia di avanzamento democratico di un Paese. Per questo motivo occorre oggi ripensare la categoria della utopia tecnologica verso una dimensione che meglio incarni lo stato di possibilità non necessario legato alle tecnologie, come l'uso di Internet fra liberazione e repressione nei diversi Paesi sta mostrando.²⁵⁷

Il punto di partenza di questo ripensamento è la nozione di eterotopia esposta da Michel Foucault in Spazi Altri:

*There are also, probably in every culture, in every civilization, real places-places that do exist and that are formed in the very founding of society-which are something like counter-sites, a kind of effectively enacted utopia in which the real sites, all the other real sites that can be found within the culture, are simultaneously represented, contested, and inverted. Places of this kind are outside of all places, even though it may be possible to indicate their location in reality. Because these places are absolutely different from all the sites that they reflect and speak about, I shall call them, by way of contrast to utopias, heterotopias.*²⁵⁸

L'eterotopia è quindi un luogo reale e irreali allo stesso tempo, che può relazionarsi con l'utopia attraverso la metafora dello specchio, il cui riflesso è una proiezione di noi stessi in uno spazio virtuale (un non-spazio utopico) ma allo stesso tempo lo specchio è reale, esiste nello spazio, e permette di auto-indagarsi nello spazio in cui si è immersi. Il web non è reale ma, come per uno specchio, ciò che avviene in esso ha effetti nella realtà:

²⁵⁷ Giovanni Boccia Artieri, "Che c'è dopo la fine dell'utopia di internet", Agenda Digitale, 12 luglio 2017

²⁵⁸ "Ci sono anche, probabilmente in ogni cultura, in ogni civiltà, luoghi reali - luoghi che esistono e che si formano nella fondazione stessa della società - che sono qualcosa come contro-siti, una sorta di utopia effettivamente messa in atto in cui i luoghi reali, tutti gli altri siti reali che possono essere trovati all'interno della cultura, sono simultaneamente rappresentati, contestati e invertiti. Luoghi di questo tipo sono al di fuori di tutti i luoghi, anche se è possibile indicarne l'ubicazione nella realtà. Poiché questi luoghi sono assolutamente diversi da tutti i siti di cui riflettono e parlano, li chiamerò, per contrasto con le utopie, eterotopie". (Foucault 1967, p. 24)

se usciamo dall'idea che lo specchio sia la semplice metafora di qualcosa, ad esempio della Rete Internet, e ne cogliamo il portato analogico, ad esempio con la Rete Internet, possiamo osservare come questi spazi mediani eter-utopici a. mettano in stretta connessione paesaggi esteriori e paesaggi interiori, b. siano dispositivi di riflessività che non si limitano a “rispecchiare” ma attivano modalità riflessive, cioè la capacità di osservarci mentre osserviamo e c. fondino la realtà su una percezione che passa necessariamente da forme di un reale non materiale, ma non per questo non autentiche.²⁵⁹

Forse è in questo gioco di riflessi, in un online che è sempre più offline, che si è dovuta ammettere la morte di molte utopie. Tuttavia, il web, per Boccia Artieri, nonostante le speranze deluse rimane un luogo dalle grandi potenzialità: l'unica utopia veramente superata è quella tecnologica, per fare spazio ad una comprensione più ampia del reale e della rete eterotopica che lo avvolge e lo stesso tempo lo amplia. Oltre alle macchine, oltre ai cavi per la connessione, ci sono le persone, e la fine dell'utopia con la monopolizzazione di internet non significa la fine delle loro “utopie personali e collettive. È nella visione eter-utopica che possiamo cogliere la distanza fra i capitalisti del digitale e i loro progetti di chiusura e la molteplicità di forme riflessive che la connessione produce.”²⁶⁰

Il web agli albori sembrava essere quasi la realizzazione eterotopica di un mondo altro in cui poter ricominciare a immaginare il futuro. Già nel 1961 il futurista Fred Polak aveva denunciato come segnale della gravità della crisi del mondo Occidentale il diminuire della sua capacità di elaborare “immagini del futuro”, ovvero narrazioni culturali o ideologiche del futuro in cui ci si ritrova collettivamente. Attraverso un'analisi approfondita di 3000 anni di storia mondiale, Polak evidenziò che

²⁵⁹ Boccia Artieri 2017

²⁶⁰ (ib.)

*the rise and fall of images of the future precedes or accompanies the rise and fall of cultures. As long as a society's image is positive and flourishing, the flower of culture is in full bloom. Once the image begins to decay and lose its vitality, however, the culture does not long survive.*²⁶¹

In particolare, le culture più giovani o, comunque, quelle dotate di una visione del futuro filosoficamente chiara e radicata come la cultura greca, sarebbero più portate a rigenerarsi e rinnovarsi. In una cultura stanca come quella Occidentale, alle utopie collettive si sostituiscono narrazioni del futuro legate a eventi occasionali. In questo contesto si può azzardare ad affermare che il primo Internet ed i suoi primi utenti siano stati come una giovane (e immateriale) sotto-civiltà inserita in quella Occidentale, dotata di un'enorme forza creativa e capace di generare nuove e stimolanti "immagini del futuro" e, in questo modo, di influenzare la parte reale dello specchio.

3.3 "L'eccesso di mondo" del Post-Internet

Una mattina del dicembre 1995, l'artista sloveno Vuk Cosic aprì una mail arrivata nella sua casella di posta. Il testo era illeggibile, e solo un frammento sembrava avere un vago senso compiuto:

[...] J8~g#\; Net. Art {-^s1 [...]

Ed è così, che attraverso un atto di "serendipità cibernetica" era nato il nome per una tipologia di sperimentazioni che un gruppo di "surfers della rete" sparsi in tutto il mondo stava attuando con regolarità da circa un anno: questi pionieri erano lo stesso Cosic, Alexei Shulgin, Heath Bunting, Jodi, etoy e qualcun altro, e la loro

²⁶¹ "L'ascesa e la caduta delle immagini del futuro precede o accompagna l'ascesa e la caduta delle culture. Finché l'immagine di una società è positiva e fiorente, il fiore della cultura è in piena fioritura. Tuttavia, una volta che l'immagine inizia a decadere e perde la sua vitalità, la cultura non sopravvive a lungo" (Polak 1961, 1:50)

nuova etichetta era Net. Art²⁶². O almeno, così narra la leggenda. Se l'opera d'arte riproducibile e ricondivisibile sulla rete aveva infatti perduto definitivamente tutta la sua aura di *unicum*, l'auraticità si era invece spostata sugli autori di queste opere che dal 1994 invasero i browser e la cui identità spesso era celata sotto nomi criptici, come nel caso 0100101110101101.ORG (Eva e Franco Mattes, autori, tra le altre cose, della duplicazione di siti istituzionali come quello del Vaticano) o Jodi (Joan Heemskerk e Dirk Paesmans, attivi dal 1994). La Net. Art, in realtà, non fu mai un movimento vero e proprio: gli artisti erano sparsi per il mondo, ma soprattutto non vi era un programma estetico e politico unitario. L'unica "manifesto" della Net. Art può essere considerato *l'Introduction to Net. Art (1994-1999)* pubblicata online²⁶³ da Natalie Bookchin e Alexei Shulgin tra marzo e aprile 1999. Il testo si presentava (con marcata ironia) come un vademecum per un net artista di successo ed allo stesso tempo descriveva alcuni approcci e finalità: ironia e dissacrazione, volontà di stupire e sovvertire, la sfida alle istituzioni tradizionali, la creazione di una mitologia personale. Soprattutto, alla base dell'operato di ogni artista vi era l'utilizzo della rete come un materiale con cui lavorare:

la materia di cui è fatta Internet – al di là della sua infrastruttura fisica – è costituita dai protocolli di comunicazione e dalle configurazioni dei server, dai siti Web e dai browser per navigarli, dalle chat, dai Moo e dalle mailing list. In una parola è il codice, ossia una scrittura logica e procedurale, che consente alcune operazioni e ne limita altre (...) tuttavia se i net.artisti manipolassero solo il livello del codice sarebbe impossibile distinguerli dagli hacker o dai programmatori. Su Internet, sopra – o in mezzo – al livello del codice, siedono i contenuti. Gran parte della net.art delle origini confonde volutamente i due piani sovrapponendo codice di programmazione e linguaggio naturale. Ne nascono una serie di errori e giocosi paradossi (da 404 a downJones sendMail,

²⁶² Cfr. Deseriis 2005, p.11

²⁶³ Consultato al link <http://www.easylife.org/netart/>

passando per Heritage Gold e AutoIllustrator) che trasformano i software in macchine celibi.²⁶⁴

Come hanno affermato i 0100101110101101.ORG in un'intervista del 2017, la Net. Art "è stato il meglio del Novecento compresso, frullato e ingerito a dosi sbagliate: un mix inedito di Dada, Cyberpunk, Hacking, anarco-yuppismo, psichedelia e Futurismo"²⁶⁵. I net.artisti, già agli albori delle utopie legate ad internet ne avevano messo in evidenza gli aspetti fallimentari, giocando con l'errore tecnico, l'hackeraggio e la frustrazione che ne deriva, sia evidenziandone la possibile deriva contenutistica, trattando di temi come il sesso, lo streaming e le false identità online. Con una carica eversiva e creativa propria di un'avanguardia, attuavano un attacco immateriale alla cultura, alla politica, alla burocrazia, ma allo stesso tempo non pretendevano di esprimere nulla in particolare:

si dice che le avanguardie prevedano il futuro. È falso. Lo spazio presente che fa da supporto a qualsiasi genere di "avanguardia" è troppo carico di scoperte, tensioni e insidie, ogni minimo passo è decisivo, non c'è tempo per riflettere sul "domani". Sarà il domani stesso, risvegliandosi meno ricco e meno denso a dichiararsi previsto.²⁶⁶

Questo risveglio traumatico del domani avvenne già all'inizio del nuovo millennio, quando sembrò che qualcosa nell'arte su (e fuori) internet stesse cambiando. Dopo circa dieci anni, internet non era più una novità per nessuno, tantomeno per gli artisti. Ma poteva essere ancora un materiale con cui portare avanti delle sperimentazioni artistiche? Il futuro previsto negli anni '90 trovò una propria definizione nel termine "Post-Internet" coniato nel 2006 dall'artista e curatrice Marisa Olson (e ribadito nel 2008 in una famosa intervista su

²⁶⁴ Deseriis 2005, p.12

²⁶⁵ Fabio Cavallucci, "0100101110101101.ORG", su Flash Art, 7 luglio 2017

²⁶⁶ Lampo 2005, p. 14

*We Make Money Not Art*²⁶⁷) per descrivere, prima di tutto, l'operato suo, di alcuni suoi colleghi e "qualsiasi tipo di arte che è in qualche modo influenzata da Internet e dai media digitali"(fig.15). Se in un primo momento questo termine si diffuse in maniera incontrollata per includere una serie di concetti e manifestazioni differenti, è stata la stessa Olson che nel 2011 è intervenuta su *Foam Magazine* per contestualizzare il Post- Internet e per precisare cosa aveva davvero voluto intendere:

*I felt what I was making was 'art after the internet' (...) both my online and offline work was after the internet in the sense that 'after' can mean both 'in the style of' and 'following.' For illustration, I referred to the concept of postmodernity coming not at the end of modernity, but after (and with a critical awareness of) modernity.*²⁶⁸

Da questo punto di vista, il termine post-internet può essere esteso globalmente ad ogni manifestazione contemporanea: tutti siamo post internet dal momento in cui viviamo nella "morte" del web inteso come luogo di infinita creatività. La riflessione della Olson si rifà infatti all'idea, esposta da MC Hugh²⁶⁹, per cui il web era ormai qualcosa di noioso. Esprimersi sulla rete aveva perso in parte la sua carica eversiva e innovativa; come dice la Olson, il Post-Internet passa dall'online all'offline, ed in esso ritrova la sua vitalità. Questo passaggio in relazione alla morte di internet è stato analizzato da Hito Steyerl nel suo saggio del 2013 *Too much world: is internet dead?:*

Is the internet dead?(...) how could anyone think it could be over? The internet is now more potent than ever. It has not only sparked but fully captured the imagination, attention and productivity of more people than at any other point before. Never before have more people been dependent on, embedded into,

²⁶⁷Regine, "Interview with Marisa Olson", su *We Make Money Not Art*, 28 marzo 2008.

²⁶⁸"Sentivo di star facendo 'un'arte dopo internet'(...) sia il mio lavoro online che quello offline era dopo internet nel senso in cui 'dopo' può significare sia 'nello stile di' che 'a seguire di'. Per esempio, mi sono riferita al concetto di postmodernismo come non alla fine della modernità, ma dopo (e con una consapevolezza critica della) modernità". (Olson 2011, p. 60)

²⁶⁹ 'the internet is less a novelty and more a banality,' (Cfr. Olson 2011, p.61)

*surveilled by, and exploited by the web. It seems overwhelming, bedazzling and without immediate alternative. The internet is probably not dead. It has rather gone all-out. Or more precisely: it is all over!*²⁷⁰

L'espansione di internet oltre i confini della rete si evidenzia attraverso il potere esercitato dalle immagini che scorrono a livello globale, attuando una liquefazione dei confini attraverso la moltiplicazione degli schermi e la diffusione di informazioni in tutto il mondo, con un potenziale estensivo mai raggiunto prima da nessun medium: *“networked space is itself a medium, or whatever one might call a medium’s promiscuous, posthumous state today. It is a form of life (and death) that contains, sublates, and archives all previous forms of media”*.²⁷¹

Mentre Internet “va fuori”, le opere rientrano nelle gallerie come “oggetti non oggetti”²⁷², delle entità eterotopiche a metà strada tra Rete e Realtà. I nuovi artisti post-internet operano tra le due dimensioni, ereditando però dalla Net. Art la tendenza al lavoro collaborativo ed alla diffusione e riproduzione dei lavori online, e richiamando il web nell'estetica.

Proprio quest'ultima caratteristica fu quella che ha causato maggiori problemi nell'accoglienza e l'apprezzamento dell'arte Post- Internet, sicuramente anche per “colpa” di alcune derive causate da alcuni artisti – tanto da portare l'artista Constant Dullart a esclamare durante Global Art Forum di Dubai nel 2012 *“don't use the internet as a*

²⁷⁰Internet è morto? (...) come si può pensare che possa essere finita? Internet è ora più potente che mai. Non solo ha scatenato, ma ha catturato pienamente l'immaginazione, l'attenzione e la produttività di più persone che in qualsiasi altro momento. Mai prima d'ora più persone sono state dipendenti, incorporate, sorvegliate e sfruttate dal Web. Sembra travolgente, abbagliante e senza alternative immediate. Probabilmente Internet non è morto. È andato piuttosto tutto fuori. O più precisamente: è dovunque!”. (Hito Steyerl, “Too Much World: Is Internet Dead?”, E-Flux, Novembre 2013)

²⁷¹ “Lo spazio in rete è esso stesso un mezzo, o qualunque cosa si possa chiamare lo stato promiscuo e postumo di un mezzo oggi. È una forma di vita (e di morte) che contiene, sublima e archivia tutte le precedenti forme di media”. (ib.)

²⁷² Cfr. Olson 2011

fucking condiment!”²⁷³. Il problema è stato che a partire dagli anni '10 del 2000 si è iniziato a identificare il Post-Internet solo con uno stile che sembrava ignorare la stratificazione e la riflessione concettuale presenti nella definizione iniziale della Olson. Ciò ha alimentato presto i pregiudizi e critiche sprezzanti, prima fra tutte quella lanciata da Brian Droitcurt nell'articolo *The Perils of Post-Internet Art* (Art in America, 29 Ottobre 2014):

*Post-Internet art does to art what porn does to sex—renders it lurid (...). The Post-Internet art object looks good in a browser just as laundry detergent looks good in a commercial. Detergent isn't as stunning at a laundromat, and neither does Post-Internet art shine in the gallery. It's boring to be around. It's not really sculpture. It doesn't activate space. It's often frontal, designed to preen for the camera's lens.*²⁷⁴

Il distacco dalla visione della Olson per Droitcurt si ha principalmente nel fatto che, nella sua teorizzazione iniziale, il Post-Internet si avvicinava alla Net.Art per la sostanziale indifferenza nei confronti delle istituzioni, ma nei suoi sviluppi è risultata invece essere “*wholly compatible with art markets*”.

Proprio dall'aspra critica di Droitcurt è partito Domenico Quaranta²⁷⁵ nel suo saggio *Situating Post-Internet*, in cui ha cercato di ridimensionare la diffusa demonizzazione del Post-Internet, in particolare indagandone le origini già dalla sopracitata *Introduzione alla Net.Art* che, nella parte dedicata al “Cultural Loop”²⁷⁶, non escludeva la possibilità per il net artisti di lavorare dentro le

²⁷³ Cfr Quaranta 2015, p. 122

²⁷⁴ Brian Droitcurt, “The Perils of Post-Internet Art”, Art in America, 29 ottobre 2014

²⁷⁵ Domenico Quaranta si è occupato anche di interpretare gli sviluppi della Net.Art, curando la mostra *Commissioni Leggendarie* (Mediateca di Santa Teresa, Milano, 20 ottobre - 10 novembre 2005)

²⁷⁶ “Interface with Institutions: The Cultural Loop; a. Work outside the institution; b. Claim that the institution is evil; c. Challenge the institution; d. Subvert the institution; e. Make yourself into an institution; f. Attract the attention of the institution; g. Rethink the institution; h. Work inside the institution” (Cfr. Quaranta 2015, p.130)

istituzioni. Il Post-Internet sarebbe stato quindi già preannunciato dagli stessi esponenti della Net. Art, come presa di coscienza della brevità del “fenomeno-internet”, tanto che “intorno al 2005, molti “artisti dei nuovi media” – guidati da rappresentanti della prima generazione di net art – aveva già iniziato lavorare con gallerie commerciali e istituzioni di arte contemporanea e indagare modi per presentare le loro opere nel white-cube”²⁷⁷. Questo fenomeno non è da considerare un atto di sopravvivenza, né segna la fine dell’Internet Art, quanto piuttosto è un’evoluzione naturale delle forme d’espressione che si affianca alla modifica della percezione comune di Internet, ben espressa da Olia Lialina:

per molto tempo non ha avuto senso mostrare la net art nello spazio reale: musei o gallerie. Per buoni motivi hai dovuto sperimentare opere di net artisti sul tuo computer connesso. Ieri per me come artista aveva senso solo per parlare con le persone di fronte ai loro computer, oggi posso facilmente immaginare di applicarlo ai visitatori in galleria, perché la maggior parte di loro si sarà appena alzata dai loro computer. Hanno l’esperienza e comprensione dello strumento necessarie per cogliere le idee, i giochi, godere delle opere e comprarle.²⁷⁸

Rispondendo all’attacco di Droitcurt, Quaranta sottolinea come le opere Post-Internet vadano oltre l’attivazione dello spazio della galleria:

l'artefatto fisico non è l'opera d'arte, ma parte di un processo (per lo più immateriale) in cui l'oggetto fisico è solo un passo (...) il cubo bianco non è lo spazio principale in cui si manifesta l'opera d'arte, ma uno dei contesti in cui è creata l'arte.²⁷⁹

Come l’arte più concettuale possibile, il Post-Internet, con la sua estetica esagerata, a tratti fastidiosa, rivendica il diritto di espandersi

²⁷⁷ Quaranta 2015, p.

²⁷⁸ Olia Lialina, “Flat against the wall”, 2007. (Cfr. Quaranta 2015, p. 127)

²⁷⁹ p. 131

nel reale senza essere totalmente capita, con il rischio di essere, appunto, disprezzata.

I tentativi di definizione non hanno infatti spento del tutto le critiche mosse al Post-Internet, soprattutto nel momento in cui esso è salito alla ribalta in eventi come la Biennale di Berlino 2016, organizzata dal gruppo newyorkese DIS e dal titolo *The Present in Drag*. Con lo slogan, declamato dall'art-director della Biennale Babak Radboy, “*We are making art fun again! Make art fun again!*”, questa Biennale si distaccava dall'impegno ideologico delle precedenti per invece proporre con ironia l'aspetto ludico dell'arte post-contemporanea (fig.16). Ciò però attraverso l'adozione di uno sguardo disincantato sul flusso di dati e informazioni che galleggiano tra reale e virtuale (come i bitcoin) e l'artificiosità che caratterizza ogni aspetto del contemporaneo, a partire dal corpo umano, indagato non attraverso il post-umano, ma come frutto di una mutazione già avvenuta, come nei manichini di Anna Uddenberg, contorti nel tentativo di scattarsi selfie. Tra gli artisti in mostra vi era anche Hito Steyerl, con il video *Extra Space Craft* (2016), una docu-fiction ambientata nel nord dell'Iraq, dove era situato un osservatorio nazionale da cui partivano droni di monitoraggio verso il Kurdistan iracheno. Nella torre di controllo, Steyerl ambienta la sede di un'agenzia spaziale: il piano virtuale si sovrappone a quello reale, fatto di controllo territoriale e antiterrorismo (fig.17).

L'impressione generale suggerita dalle opere in mostra era quella di un'immanenza ansiogena (“*rather of holding talks on anxiety, let's make people anxious*”²⁸⁰) e una cinica ironia sulla nuova società massmediatica Post-Internet. Riccardo Conti, in un suo articolo sul magazine online PRISMO, ha proposto un efficace confronto tra The

²⁸⁰ Dal sito della Biennale: <https://bb9.berlinbiennale.de/the-present-in-drag-2/>

Present Drag e This is Tomorrow, per cui la prima mostrerebbe gli estremi esiti dell'iperconsumismo annunciato nella mostra inglese:

i miti che allora stavano emergendo della mass culture e dell'iperconsumismo sono diventati la nostra realtà, ed è così che DIS ha messo in scena non tanto il futuro o cosa avverrà dopo questa contemporaneità, ma il presente senza tracciare l'ipotesi di nuovi orizzonti e nuovi confini (nell'opera di Hamilton, anche se spesso non viene notato è il suolo lunare a fare da soffitto). Le immagini che corredano ogni evento e momento della Biennale riproducono mimeticamente quell'immagine istituzionale e corporate che possiamo vedere in una brochure Lufthansa, Deutsche Bank o in un sito di Hosting. Il post-internet, si diceva.²⁸¹

Se in This is Tomorrow, come si è già visto, si realizzava un'archeologia del futuro, in The Present in Drag il futuro viene ignorato, dal momento che è il presente a risultare incerto e indefinibile:

(nei manifesti pubblicitari della biennale) una donna seduta su una sedia a rotelle elettronica è associata al claim "Why should fascists have all the fun?". L'interrogativo che può apparire come una boutade è in realtà solo uno dei tanti che costellano l'apparato testuale di questa Biennale, come espresso nell'introduzione del catalogo dal collettivo DIS nel tentativo di definire la post-contemporaneità: un futuro che – al contrario di quello dell'IG – sa di passato, familiare, prevedibile, immutabile, lasciando di fatto il presente come una geografia tratteggiata da incertezze: "Donald Trump diventerà presidente? Il grano è cancerogeno? L'Iraq è uno stato? La Francia è una democrazia? Mi piace Shakira? Sto soffrendo di depressione? Siamo in guerra?"²⁸²

Come si è anticipato, le critiche non tardarono ad arrivare. Tra tutte, particolarmente pungente è quella di Ahmet Ögüt che, nell'articolo *Obscure Sorrows: Thoughts around the 9th Berlin*

²⁸¹ Riccardo Conti, "Make art fun again", Prismo, 5 settembre 2016.

²⁸² (ib.)

*Biennale*²⁸³ ha attaccato proprio l'atteggiamento ludico della mostra, che risultava essere

una barzelletta che non è né ironica né divertente [...], la glorificazione di un nichilismo sarcastico che domina qualsiasi forma di sincerità, umorismo, ironia, emozione, discorso intellettuale, critica, conflitto politico e sociale su come modalità di produzione artistica possono essere detonatori per la controcultura e la contro-finanza.

Lo sguardo leggero ricercato da DIS in realtà evidenzia le contraddizioni di un'arte che fa l'occhiolino al mercato e al contempo denuncia il suo malessere e il suo disincanto, come sottolineano Anselm Franke e Ana Teixeira Pinto, in *Post-Political, Post-Critical, Post-Internet*:

Tutte le ideologie derivano dalla confusione tra ciò che è la natura e ciò che fa la convenzione: sostenendo che l'unica forma valida di impegno con l'economia digitale è attraverso la reificazione delle sue modalità egemoniche, lo stile Post-Internet riconcettualizza il ruolo dell'arte contemporanea al fine di rendere l'esperienza estetica un'estensione diretta dello spettacolo aziendale. (...) La precarietà della vita contemporanea non viene sfidata o descritta politicamente ma piuttosto infusa di energia sensuale, recuperata all'interno di una economia libidinale (...) un'inquietudine sociale mascherata da teoria estetica.²⁸⁴

Nel suo articolo *Non siamo mai stati Post-Internet*, Lucrezia Calabrò Visconti evidenzia una sorta di zombificazione del termine Post-Internet, causata da un'obsolescenza auto-imposta e da un suo assorbimento da parte del mercato, che lo ha ridotto a "brand e manierismo formale":

di fronte alla vacuità del termine, ormai nulla più di un contestato contenitore concettuale (dalle superfici patinate e scivolose, ma pur sempre un mero

²⁸³ Ahmet Ögüt, "Obscure Sorrows: Thoughts around the 9th Berlin Biennale", E-flux, settembre 2016.

²⁸⁴ Anselm Franke e Ana Teixeira Pinto, "Post-Political, Post-Critical, Post-Internet", Online Open, 8 settembre 2016, consultato al link <http://onlineopen.org/post-political-post-critical-post-internet>

contenitore) restano due possibilità: provare a riconquistarne il significato, a «porre il termine contro a se stesso», analizzando cosa di significativo può restare nelle sue spoglie deteriorate per descrivere le pratiche artistiche contemporanee (accettando il circolo vizioso tra post-internet, capitalismo postfordista e realismo speculativo); oppure tentare di abbandonare questa categoria confusa, in virtù di altri paradigmi ed esempi che nel corso degli anni hanno attraversato e si sono nutriti del post-internet ma si sono rivelati, per la loro complessità, irriducibili ad essere descritti da esso.²⁸⁵

Ed è proprio da una insoddisfazione generale per il Post-Internet e per la sua immanenza generalista che è potuto nascere un nuovo tipo di prospettiva critica, il Post- Fail.

3.4 Post-Fail: muovere il mondo in avanti un fallimento alla volta

Come si è visto, uno dei maggiori problemi della narrazione del futuro tecnologico degli anni '60 era stato il fatto che in esso non fosse contemplata l'idea di fallimento. L'ottimismo fu poi infatti largamente deluso. Da allora questo tipo di narrazione ha assunto una forma differente e più problematica, considerando il coinvolgimento nella riflessione sul futuro anche la società, la cultura, l'economia e la politica. L'ideologia californiana ha quindi attuato un processo inverso rispetto alle narrazioni tradizionali, partendo proprio da questa visione pluralista del futuro per raccontare una (e una sola) storia che ha il suo fulcro nel nuovo “modello di individuo” benestante, performante, esteticamente curato, il cui status è riconoscibile dalle tecnologie-prodotto che usa (e che quindi promettono il raggiungimento di quel modello nel momento in cui vengono commercializzate). In questo contesto, la nascita del Web era stata accolta come la ricreazione di un'utopia tecnologica collettiva, sebbene nei fatti non fosse disponibile per tutti. La stessa sensazione si

²⁸⁵ Lucrezia Calabrò Visconti, “Non siamo mai stati Post-Internet”, NERO, 9 ottobre 2017, consultato al link <https://not.neroeditions.com/non-siamo-mai-stati-post-internet/>

ebbe nelle arti, che colsero felicemente la nuova fluidità permessa dalla rete. Ad un certo punto, però, complice anche l'ingresso dei monopoli nella rete e, d'altra parte, la sua diffusione in ogni casa e in ogni device, Internet perse di attrattiva. A quel punto, era diventato qualcosa di scontato ai più, ormai organizzato nei "contenitori" dei motori di ricerca e trasformato in uno schedario con lucchetti dai social networks. La sua influenza si era però spostata offline, identificandosi con una nuova interpretazione della realtà come veloce, fluorescente, ibrida e plastificata: in una parola, Post-Internet.

Si è visto però come il Post-Internet si sia presto rivelato una categoria insoddisfacente e da molti fraintesa, probabilmente per la sua eccessiva vastità (teoricamente può includere ogni forma espressiva nata dopo internet) sia, paradossalmente, per la sua limitatezza espressiva che la relegava all'ambito delle arti visive, senza essere credibile come forma di interpretazione del reale. Eppure, ci ha provato, sempre partendo dalla voce degli artisti, e quando è successo ha ricevuto i soffi più forti al suo castello di carta (come nel caso della 9a Biennale di Berlino). La sua dignità si ritrova nello statuto di partenza della Olson o negli studi di Quaranta, tuttavia una sua contestualizzazione nel panorama politico, economico e sociale risulta, come si è visto, ancora difficoltosa.

Nello stesso anno in cui Domenico Quaranta scriveva *Situating Post-Internet*, il collettivo IOCOSE, costituito da Matteo Cremonesi, Filippo Cuttica, Davide Prati, Paolo Ruffino, pubblicava sulle pagine del primo volume di *Silicon Plateau* (novembre 2015) il saggio *Art after failure: an artistic manifesto from the city of Bangalore*, che è sia una dichiarazione di intenti artistici, sia una ricontestualizzazione delle teorie "post-qualcosa" nel presente. In quel momento, IOCOSE avevano quasi dieci anni di lavoro alle spalle caratterizzato da una erranza sperimentale tra il culture jamming e la dissacrazione online propria della prima Net. Art, al punto che alcuni lavori non furono

nemmeno da subito definiti come “arte”. È il caso, ad esempio, di *Yes We Spam!*, ovvero l’invio di mail di spam durante le elezioni in Italia del 2008 attraverso un dominio web inutilizzato dal Partito Democratico (partitodemocratico2008.org), per criticare la progressiva trasformazione della propaganda politica in spam pubblicitario; o *Sokkomb*, un’azione “offline” che vide l’installazione presso l’IKEA di Casalecchio di Reno nel 2009 di una ghigliottina assemblabile (*Sokkomb*, appunto) utile a “farsi giustizia da sé”²⁸⁶. A queste operazioni si affiancava però una riflessione sui relitti mediali, sugli anfratti più nascosti della rete, così vasta da condannare alcuni suoi contenuti all’oblio. Ciò, perfino sulle piattaforme regolative come YouTube, che promette la salvaguardia di tutti i contenuti caricati dai suoi utenti, indipendentemente dalla loro qualità, utilità, significato o valore. Da qui il *NoTube Contest* (2009-2019)²⁸⁷ che in 10 edizioni ha premiato alcuni dei tanti video su YouTube con zero visualizzazioni – praticamente caricati e dimenticati. La varietà delle tematiche trattate e delle forme espressive adottate rispecchiano i numerosi background dei componenti del collettivo, tra software art (Prati), studi in semiotica delle arti (Cremonesi), agli studi in Game Culture (Ruffino) fino alla formazione in Interaction Design e Future Casting (Cuttica). Tuttavia sin dai loro primi lavori è costante una sottile ironia di fondo derivata in parte dall’atteggiamento di alcuni punti di riferimento per la loro produzione, gli Yes Men e 0100101110101101.ORG. *Art After Failure* segna però un punto di arrivo per la loro produzione del primo decennio, ed è allo stesso tempo una porta aperta verso una maggiore consapevolezza artistica. Il primo elemento differente è la collocazione a Bangalore come luogo di scrittura, un posto molto diverso dalle città europee in cui sono soliti operare. La città indiana

²⁸⁶ Cfr. IOCOSE., 2018

²⁸⁷ Sito del contest: <http://notubecontest.com/about.html>

diventa il presupposto e il contesto in cui viene elaborato il termine Post-Fail, atto a definire la filosofia alla base di IOCOSE:

come in Post Internet, qui "post" significa molte cose diverse allo stesso tempo. In primo luogo, la nostra arte orbita intorno al momento dopo il fallimento delle narrazioni teleologiche dello sviluppo tecnologico, per quanto riguarda le loro visioni entusiaste e pessimistiche. Partiamo dal presupposto che, a lungo termine, sia le narrazioni utopiche che quelle distopiche deluderanno, lasciandoci con realtà molto più banali e varie.²⁸⁸

La delusione non investe solo le narrazioni tecnologiche, ma anche le stesse narrazioni artistiche, in particolare quelle focalizzate sul “post-qualcosa”:

in secondo luogo, Post Fail significa anche che la nostra arte dovrebbe essere intesa come avvenuta dopo aver riconosciuto il fallimento di molte delle teorie post-qualunque degli ultimi decenni. Molti dei discorsi che hanno cercato di dare un senso all'arte contemporanea attraverso una condizione post-qualunque, che tutti dovremmo presumibilmente condividere, hanno nascosto molte delle contraddizioni e delle complessità del momento presente, del quando e del dove della loro formulazione.²⁸⁹

Ed è proprio nel condizionale di “che tutti dovrebbero condividere” si cela il fallimento del Post-Internet nel momento in cui è stato proposto da alcuni dei suoi teorici come la forma universale di interpretazione del contemporaneo. Sebbene ciò possa risultare più o meno efficace a livello di critica artistica, diventa problematico nel momento in cui si cerca di estendere questa narrazione alla politica all'economia o alla cultura, proprio in funzione di quell'appiattimento nello status-quo professato dal Post-Internet:

quello che vogliamo sottolineare è che le opere di autori come Vierkant, Joselit e Darling tendono a generare narrazioni universali di progressione temporale e tecnologica. (...) Queste storie su chi e dove siamo ora, e cosa stiamo facendo

²⁸⁸ IOCOSE 2015, p. 31

²⁸⁹ P.32

tutti, queste visioni di buon senso del nostro impegno con l'arte e i media nascondono il fatto che qualcuno sta dicendo queste storie e che l'atto di raccontare è incorporato in uno scenario politico, culturale, economico tutt'altro che scontato. Ciò che è più preoccupante, per noi, è come le teorie sul Post-Internet sembrano derivare da una comprensione del buon senso di come è il mondo, come funziona e come lo viviamo.²⁹⁰

Il Post-Fail tiene conto del fatto che non esiste solo una narrazione del futuro e una sola chiave di interpretazione del presente. Allo sguardo generalista, preferisce l'occhio del tecnico che indaga i malfunzionamenti e le storture di un tipo di sistema in uno specifico contesto temporale, culturale e geografico, con la consapevolezza che, come vi sono molte narrazioni, vi sono altrettanti fallimenti. Oltre a ciò, non prevede limiti disciplinari, ma è una categoria che attraversa i vari aspetti del reale; non a caso, l'esempio migliore "per comprendere e sperimentare l'importanza di vivere, pensare ed essere Post-Fail" non sono corpi satinati e schermi glitchati, ma una città ibrida e problematica come Bangalore:

a Bangalore i momenti presenti in cui si enunciano e si narrano le promesse sul futuro della città importano più di qualsiasi altra cosa. Il presente di Bangalore è determinato, nei suoi sviluppi architettonici e urbanistici e attraverso l'introduzione di imprese nell'area, da una precisa visione del futuro. Da quello che abbiamo sperimentato, questa idea di futuro genera contraddizioni e disuguaglianze immediate, e in modo abbastanza interessante la maggior parte di questi sviluppi sono realizzati in nome delle società che investono nelle tecnologie dell'informazione.²⁹¹

Queste società hanno dato vita alla E-City, una città nella città circondata dal verde che, all'interno dei suoi grattacieli in stile occidentale, ospita gli uffici delle più importanti aziende IT del mondo. Con il suo verticalismo, i suoi materiali edili di ultima generazione, l'area residenziale silenziosa che la circonda, l'E-City

²⁹⁰ P.50

²⁹¹ P.38

sembra concretizzare quella “*modern way of living*” dei tecnici-hippie professata all’ideologia californiana. L’elevamento fisico e spirituale avviene prima di tutto proprio con l’architettura, che permette di allontanarsi dallo squallore e dalla povertà del resto della città. Ma non solo: nel 2010 è stata inaugurata la Elevated Tool Way, una strada sospesa (con pedaggio) che passa letteralmente sopra mezza città, collegando in dieci minuti il centro all’E-City, evitando ai lavoratori di dover passare attraverso la “vera” Bangalore. Perché è così che fa l’ideologia californiana: non spazza la polvere sotto al tappeto, ma alza il naso fino a quando non la vede più. Bangalore è, insomma, l’estrema visualizzazione di quella diffusione offline di Internet nel reale di cui aveva scritto Hito Steyerl:

è abbastanza chiaro da alcune visite che a Bangalore Internet conta ancora. Internet, e in particolare il business dell’informatica, qui genera un’economia che è visibile dall’architettura e dalla distribuzione nell’area urbana delle diverse classi sociali. Internet cambia la forma della città di Bangalore. Cambia anche i sogni e le aspettative della popolazione. Tuttavia, i sogni associati alla rivoluzione digitale di Bangalore hanno a che fare con le aspettative di uno stile di vita californiano pulito, fluido, facile, una possibilità che può essere raggiunta solo attraverso l’elevazione e il distacco.²⁹²

La California della Silicon Valley e delle Big Corporations ha proposto la narrazione di un futuro della tecnologia e dell’economia apparentemente collettivo, ma il caso di Bangalore è l’esempio estremo di come questa narrazione non riguardi tutti, così come Internet “non è un fatto che tutti condividiamo”. Tuttavia, quell’idea di futuro ha cambiato irrimediabilmente la città del presente, per cui il Post-Fail è anche come studio dei malintesi, ovvero “i fallimenti, le delusioni, gli eventi che complicano le nostre aspettative su ciò che Internet, le tecnologie e gli esseri umani stanno facendo o potrebbero fare”, deve partire dal presente che, come si è visto, ha già in sé le premesse del futuro. L’arte, liberata dall’*ubris* delle velleità

²⁹² (ib.)

universalistiche, può veicolare questa riflessione concedendosi un sorriso sardonico sulle labbra, ben diverso da quel “nichilismo sarcastico” del Post-Internet. Il Post-Fail è una riattivazione del ruolo critico e infestante dell’arte, senza però lo slancio eroico delle avanguardie, ma anzi con una maggiore consapevolezza sulla difficoltà del fare arte nel mondo contemporaneo:

Essere Post Fail e fare arte dopo il fallimento significa:

Accettare che il futuro è (sempre?) una storia che raccontiamo a noi stessi nel tempo presente, e una storia che viene formulata in momenti specifici e ricevuta tramite corpi specifici che si trovano nella storia.

Accettare che queste stesse visioni del futuro in qualche modo deluderanno, siano esse apocalittiche o come discorsi entusiastici, perché non c'è una sola direzione in cui stiamo andando - e probabilmente non stiamo nemmeno andando da nessuna parte.

Accettare la sfida etica del fare arte pur riconoscendo i limiti della propria posizione nel mondo e nella storia, pur dicendo qualcosa sulle altre possibilità in cui potrebbe essere anche il nostro presente.

Fare arte come se fossero DJ a una festa, ma DJ che stanno già sentendo i postumi di quella stessa festa. Questi DJ con il mal di testa hanno l'imperativo di far andare avanti la musica: devono curare in qualche modo la tensione verso la gioia collettiva della festa pur sapendo che, sicuramente, alla fine tutti se ne andranno e andranno in una direzione separata. Fare arte Post Fail significa porsi la domanda su quale musica sia appropriato suonare in un tale contesto, come rispettare il proprio mal di testa mentre si offre un'esperienza interessante (e possibilmente divertente).²⁹³

Nel Post-Fail di IOCOSE le storture del presente vengono interpretare come segni di un futuro che non si sa bene chi potrà riguardare effettivamente, e sono visualizzate attraverso immagini paradossali, come nella serie fotografica *Elevated Bangalore* (fig.18) che accompagna il manifesto, in cui gli edifici di Bangalore vengono

²⁹³ P.51

innalzati all'infinito e dilatati in quel verticalismo che caratterizza l'E-City attraverso l'uso di un programma tipicamente utilizzato per modificare le immagini pubblicitarie (e nell'arte Post-Internet), Photoshop. Le modificazioni vanno però oltre i miti del Post-Human per parlare della vera mitologia del presente, che vede l'uomo contemporaneo come un nuovo Icaro, la cui conquista dell'altezza come metafora del suo status sociale ed economico non avviene però attraverso l'aggiunta di protesi al proprio corpo, ma con l'innalzamento delle proprie architetture, noncurante della povertà e delle ineguaglianze che lascia a terra. La conquista dell'altezza diventa la conquista del futuro.

I grattacieli, però, per quanto elevati, restano vincolati al terreno e al suo presente. Ed è così che, recuperando il mito del volo, l'uomo formatosi nell'ideologia californiana riempie il cielo di piccole protesi volanti che veicolano una narrazione individuale di conquista e di miglioramento: droni e razzi, tipicamente strumenti bellici²⁹⁴ ma venduti anche come giocattoli per amatori. La narrazione della tecnologia come "fatto privato", integrabile nella vita quotidiana di ognuno si evidenzia in *Drone Selfie* (2016), un reportage sulla vita domestica di un drone "in tempi di pace"²⁹⁵ in cui, attraverso il proprio riflesso nello specchio, il congegno volante esplora la sua presenza nel mondo dopo che la guerra è finita; o nell'interesse di IOCOSE per l'aeromodellismo, in particolare nella comunità di appassionati di razzi in miniatura (perfettamente funzionanti). Queste narrazioni

²⁹⁴ "L'industria bellica si basa quasi interamente sulla costruzione di un immaginario futuro. I kriegsspiel dei generali prussiani del XIX secolo erano simulazioni di scenari di guerra possibili, sulla base dei quali si sceglievano strategie e dispiegamento delle truppe. Il simulatore SIMNET, sviluppato dalla DARPA nel 1987, basato sui dati raccolti durante la Guerra del Golfo e sulla grafica del videogioco Battlezone di ATARI, ha portato nell'addestramento di ogni soldato la mentalità digitale dell'anticipazione del futuro". (IOCOSE in un'intervista per ATP Diary, Maggio 2020; <http://atpdiary.com/new-photography-iocose/>)

²⁹⁵ In Times of Peace è il nome anche della mostra presso Spazio Contemporanea di Brescia in cui il lavoro fu presentato. Il nome viene dalle riflessioni di Paul Virilio sulla definizione di "logistica" in un testo del Pentagono come il trasferimento del potenziale della nazione alle forze armate in tempi di guerra e di pace. Nessuno, però, ha mai davvero vissuto quei tempi di pace.

individuali non sono altro che il riflesso particolare di un racconto molto più ampio, quello della conquista dello spazio, che ha visto un recente rinnovamento nella missione di conquista di Marte perseguita dalla SpaceX di Elon Musk. Nei suoi discorsi motivazionali, il magnate americano²⁹⁶ spesso alza gli occhi verso il cielo ed indica con la gestualità delle mani spazi siderali: ritornando al mito di Icaro, alla fine è di nuovo il corpo umano ad alzarsi in volo, prima attraverso lo sguardo che indaga lo spazio, poi attraverso la mano che punta l'obiettivo da raggiungere. A partire dall'antichità, la mano ha veicolato diversi significati legati al superamento della dimensione terrena: sia nella religione - le stimmate dei santi, la mano di Fatima, il dito di San Tommaso nella piaga di Cristo, l'iconografia messicana della Mano Poderosa (fig.19) sono solo alcuni esempi - che nella magia, con la prestidigitazione dell'incantatore. Alla magia è legata anche la chiromanzia, che interpreta il futuro attraverso i solchi della mano. In tutti questi casi la mano da parte del corpo umano diventa il segno di un'appropriazione da parte dell'uomo di facoltà sovraumane, quali l'epifania religiosa, la sparizione, e la conoscenza del futuro. Nell'ambito delle nuove tecnologie e lo sviluppo delle interfacce touch, la mano attiva direttamente lo schermo, scandisce lo scorrere delle informazioni; sul monitor del computer il puntatore (che in alcune grafiche è a forma di manina) diventa un prolungamento cibernetico del nostro dito. La mano si inserisce come elemento di disturbo nel suo movimento orizzontale (in opposizione a quello verticale dello scrolling) sul profilo Instagram di IOCOSE, palcoscenico del progetto *Moving Forward* (2016 -)²⁹⁷, brevi video degli oggetti più disparati che vengono mossi in avanti da un dito indice. La mano che indica è il fulcro anche dell'ultimo lavoro del

²⁹⁶ Si segnalano i Ted Talks, disponibili al link https://www.ted.com/speakers/elon_musk

²⁹⁷ Nella fig. 21, una della GIF realizzate per il Link Art Centre (<http://www.linkartcenter.eu/>). La copertina del magazine dadaista "Le coeur à barbe" era già stata ripresa da Lawrence Halprin per la copertina del suo "Take Part" (fig.22)

collettivo, *Pointing at a New Planet* (2020, fig.20)²⁹⁸, un'animazione in loop video della riproduzione in 3D della mano di Elon Musk che sorvola il suolo di Marte. Il volo della mano è accompagnato dalla voce della cantante Albertine Sarges, che canticchia alcune frasi topiche dei discorsi di Musk: “gli umani devono dare priorità alla colonizzazione di Marte”; “diventiamo una civiltà spaziale”. Isolate e decontestualizzate in quel karaoke ossessivo, le frasi si rivelano nella loro megalomania, così come la mano di Musk, che in origine indicava l'alto per spingere allo “slancio spaziale” – in cui la conquista dell'ignoto siderale coinciderebbe con la conquista dell'ignoto temporale (il futuro) – si stacca dal suo corpo per volare all'infinito su una distesa arida e desolata, dove in teoria gli imprenditori del NewSpace ripongono tutte le speranze dell'avvenire, individuando nello Spazio la nuova frontiera del capitalismo. Ma per chi è effettivamente quel futuro?

La nostra ricerca artistica verte sul fallimento del mito del progresso tecnologico ed il New Space ci pare al momento il miglior vettore per poterlo esplorare perché catalizza diversi aspetti per noi rilevanti: il fallimento delle speculazioni su questo mito, la sacralità che lo avvolge, le aspettative che noi umani abbiamo nei confronti del progresso tecnologico, come queste aspettative vengano diffuse, da quali interpreti, per quale pubblico, attraverso quale linguaggio.²⁹⁹

Il 31 Maggio 2020 la capsula Crew Dragon della SpaceX ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale, ma esattamente negli stessi giorni in cui astronauti si erano allontanati dalla Terra a bordo della loro navicella (il 27 maggio), gli USA erano dilaniati dalle proteste del movimento del Black Lives Matter a seguito dell'uccisione di George Floyd solo due giorni prima, il 25 maggio.

²⁹⁸ Il lavoro è stato realizzato per INBTWN – In Between una rassegna a cura di Claudia D'Alonzo dedicata al rapporto tra corpo e tecnologie, secondo capitolo di XL, nuovo format di Centrale Fies. Il link del progetto: <https://www.inbtwn.it/>

²⁹⁹ Claudia D'Alonzo, “Spatial momentum. An Interview with IOCOSE” su Digicult.it (<http://digicult.it/it/art/lo-slancio-spaziale-intervista-a-iocose/>)

Gli schermi televisivi di un mondo in piena pandemia da COVID- 19 in quei giorni hanno alternato interviste al personale sanitario, alla documentazione degli scontri tra protestanti e polizia tra le nebbie dei fumogeni, alle immagini silenziose e quasi fantascientifiche della navicella spaziale in viaggio, mostrando con evidente contrasto tra la confusione del presente terreno e la tranquillità di un futuro siderale. Un futuro che, evidentemente, non riguarda tutti.

Per quanto di recente teorizzazione, oltre a IOCOSE altri artisti si sono già riconosciuti nell'approccio Post-Fail. Un'occasione di dialogo è stata la recente mostra *Post Fail* - nell'ambito di SITUATIONS, un progetto volto a indagare l'immagine digitale in rete - ospitata dal Fotomuseum di Winterthur dal 2 dicembre 2017 al 4 febbraio 2018 e curata da Matteo Cremonesi. Le opere di dieci artisti (Adam Basanta, Discipula, Peter Halley, Felicity Hammond, Joey Holder, IOCOSE, Michael Mandiberg, Jon Rafman, Harm van den Dorpel e la critica d'arte Joanne McNeil) hanno mostrato un comune rifiuto delle narrazioni utopiche e distopiche del futuro, così come di ogni forma di eroismo o teconotopia, a favore di una riflessione più ampia che analizzando la complessità del presente pone le basi per una riflessione più completa e inclusiva del futuro. In particolare, l'intervento video³⁰⁰ di Joanne McNeil presente in mostra apriva, come la stessa scrittrice afferma, uno spiraglio di ottimismo in un contesto di riflessione focalizzato sul fallimento: assumendo una prospettiva critica sulle narrazioni tecnologiche non tanto nei confronti degli utenti quanto piuttosto di chi realizza questi racconti (ad esempio, i gestori delle maggiori piattaforme), il Post-Fail può generare davvero un cambiamento, dal momento che il pubblico, non più colpevolizzato, si apre al dialogo con l'artista. Un dialogo spesso visivamente violento, come nell'opera *Still Life (Betamale)* di Jon Rafman, un'installazione video popolata da immagini tratte dalle

³⁰⁰Disponibile al link <https://www.fotomuseum.ch/en/situations-post/joanne-mcneil/>

community online che pullulano di contenuti fetish, videogiochi online, interfacce nostalgiche, alternate a immagini di postazioni per il computer mai abbandonate dagli utenti, a denunciare la bulimia picnoleptica (parafrasando Virilio) in cui molti contenuti online trascinano i naviganti della rete. I toni sono invece ironici nell'opera di Adam Basanta *A Truly Magical Moment* (2016, fig.23) che riflette sulle relazioni a distanza nella Digital Age, in cui le coppie riescono a vedersi più frequentemente online che offline: attraverso l'utilizzo di due bracci meccanici sormontati da due iPhone collegati a Face Time, i visitatori potevano chiamarsi a vicenda. Una volta iniziata la videochiamata, i due bracci meccanici iniziano a volteggiare a ritmo di un romantico walzer, ricreando virtualmente la scena del ballo tra amanti in film come *Titanic*. La danza dei telefoni sembra l'esito contemporaneo della comunicazione tra le macchine del *Colloquy of Mobiles* di Pask, con la differenza che il dialogo non avviene più con fasci luminosi, ma attraverso i visi stessi degli utenti, "trasportati" tra i congegni dalla connessione internet. La relazione tra gli artefatti tecnologici e la narrazione del futuro è molto frequente nel lavoro di Basanta, ed era stata precedentemente esplorata anche nell'installazione sonora *Message Past Future* (2015, fig.24), In essa tre registratori a cassette prodotti tra il 1968 e il 1979 riproducono una citazione tratta dal libro *Management. Tasks, Responsibilities, Practices* (1973) dell'economista Peter Drucker, pronunciata da un algoritmo di sintesi vocale di recente ideazione. Quando furono per la prima volta commercializzati, quei registratori ormai obsoleti avevano alimentato la narrazione del futuro tecnologico. Ad essi è affidato un messaggio che viene dal passato, attraverso una voce artificiale che in questo periodo storico appartiene alla narrazione tecnologica del futuro cibernetico. Le parole si arrampicano tra passato, presente e futuro, a indicare la compresenza di tutti i tre piani temporali in qualsiasi forma di narrazione, che sia la riflessione sul passato, la comprensione del presente o la speculazione sul futuro. Al di là delle

utopie, delle distopie e delle narrazioni tecnologiche, delle promesse di incredibili conquiste e l'accettazione di grandi fallimenti, resta il messaggio di Peter Drucker: "l'unica cosa che sappiamo del futuro è che sarà diverso".

Conclusioni

Come preannunciato nell'introduzione, questa ricerca voleva più sollevare interrogativi che trovare una risposta definitiva. Si è cercato però di inserire delle considerazioni conclusive alla fine di ogni capitolo, al fine di indirizzare la lettura. Nella mole di argomenti e approcci toccati, è risaltato come affiancando alcune forme espressive dell'arte nella Digital Age alle forme più innovative e recenti dell'IxD Design si aprano orizzonti di ricerca che vedono delinearsi nuove prospettive di legame tra le discipline. Un punto di riferimento possono essere i Future Studies, di cui si è valutato il valore storico, dal momento che la storia del futuro si è rivelata essere anche la storia del presente e del passato. Gli studi semiotici che sono stati presi in considerazione, sia nell'ambito della semiotica del visibile che della semiotica del progetto, mostrano molteplici concordanze, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione alle relazioni che le immagini e gli oggetti digitali instaurano con il reale. Le tipologie d'arte presentativa esposte da Mel Alexenberg hanno come caratteristica intrinseca il fatto di rivolgersi al presente e proiettarsi nel futuro, in funzione dei loro caratteri di progettualità e dialogo, aspetti che condividono con la semiotica del progetto. Il design ha potuto elaborare strategie di pianificazione articolate proprio in funzione della sua naturale disposizione a proiettarsi altrove e in un altro tempo, trovando nel Future Casting una metodologia fruttuosa. Tuttavia, in questo lavoro non si è voluto fare riferimento al Future Casting solo come una modalità di pianificazione. La bellezza e la fecondità del Future Casting è piuttosto nel suo essere anche un'inclinazione speculativa che, per varietà dei suoi esiti e delle sue applicazioni, sembra poter accogliere la molteplicità degli stimoli del reale e condensarli nella creazione di scenari plausibili. La pratica del Future Casting permette di superare il nichilismo delle distopie e la cecità acritica delle utopie, a favore della creazione di immagini che possano trasformarsi in

narrazioni collettive. Ciò, tuttavia, è possibile solo attraversando prima una serie di narrazioni specifiche che prendano in considerazione precisi aspetti del presente. La realtà è troppo complessa per poter accettare delle narrazioni univoche sebbene, come abbiamo visto, qualcuno tenda a proporre. Nel loro presunto universalismo, queste ideologie risultano comunque parziali, riservate ai pochi che le elaborano, con lo svantaggio ulteriore di ignorare tutto il contesto sociale, culturale ed economico che è al di fuori del proprio cono d'azione. Queste narrazioni, più che raccontare il futuro, lo *defuturizzano*³⁰¹, in quanto propongono modelli non sostenibili che, se attuati nel lungo periodo, amplieranno le disuguaglianze, sottraendo ad altri la possibilità di un proprio futuro. In questi scenari, la colpa non è delle tecnologie, ma di come esse vengono strumentalizzate in determinati racconti. La Digital Age ha visto l'estrema parabola tecnotopica nel suo apice e nel suo fallimento. Ha determinato, tuttavia, anche l'avvento di un nuovo tipo di comunicazione, l'aumento delle potenzialità espressive e degli strumenti di conoscenza. Nel fiorire della tecnologia, si è rinnovato l'umanesimo del sapere in figure di scienziati artisti. Ciò che è avvenuto negli anni '60 su qualcosa di miracoloso, che mancò però in parte di una vera componente critica sul presente e di una speculazione articolata sugli sviluppi di quell'esplosione della tecnica nel futuro, anche nei suoi esiti meno "prematamente ottimistici". L'arte degli anni '60 aveva accolto la ormai consolidata perdita della propria aura a favore dei circuiti; allo stesso tempo, gli scienziati-artisti si sentivano chiamati quasi per missione a quel tipo di sperimentazione multidisciplinare: tutto era appena nato, era necessario esplorarne le possibilità. L'arte era nel prototipo. L'integrazione tra circuiti ed espressione artistica ha raggiunto i suoi estremi in Internet: l'ambiente chiassosamente cibernetico della mostra *Cybernetic Serendipity* si dissolse nel silenzio

³⁰¹ La nozione di "defuturazione" è stata elaborata da Tony Fry nel suo libro *A New Design Philosophy: An Introduction to Defuturing* (Sydney: UNSW Press, 1999)

computazionale della rete, attraverso un massimo di concettualizzazione che corrispondeva però anche alla massima padronanza da parte degli artisti del mezzo utilizzato, la rete, e la comprensione delle libertà che, come mondo-altro, poteva offrire. Se però negli anni '60 gli ottimismo erano in parte ciechi, la Net. Art aveva già raccolto il fallimento di quella esaltazione tecnologica, cercando di non ricadere negli ottimismo e preferendo un atteggiamento dissacrante. Come un Ulisse alle Colonne d'Ercole, quella generazione di esploratori della rete si alimentava di una carica eroica, definita dall' irrintracciabilità e imprevedibilità del loro lavoro. Sapevano bene, però che non sarebbe durato per sempre. La stretta contemporaneità ha dovuto raccogliere la fine di molte parabole, la delusione di molte speranze. Se il Post-Internet ha reagito con la sua invadente immanenza, c'è chi ha compreso le criticità delle narrazioni del passato, troppo concentrate sul mezzo e poco sul contesto. Non si realizzano prodotti per il fine di farli, né si fa arte per il gusto di farla. Gli artisti del Post-Fail si inseriscono perfettamente nelle modalità di comunicazione più *cool*, ma allo stesso tempo non rifiutano l'integrazione nelle istituzioni. L'arte si è riappropriata delle proprie immagini, che non sono più solo quelle della scienza. È ancora un'arte non fatta più solo da artisti, ma che ha recuperato una propria dimensione immaginativa autonoma rispetto alle narrazioni tecnologiche ampiamente proposte e anzi, come un tarlo si è insinuata in esse cercando di evidenziarne gli elementi di fallacia. Nel momento in cui la tecnica si è inserita nella vita quotidiana, la convergenza tra arte e IxD design si è avuta nel fatto che sia il design che l'arte hanno posto il focus sulle persone e la loro convivenza necessaria con le nuove tecnologie. Attraverso il Future Casting, i designer lavorano alla progettazione di prototipi integrati nella vita delle persone e nei loro ambienti, in un approccio che da *human-centred* si può definire *life-centred*, in cui assume nuovamente valore anche la corporalità umana nel tattilismo degli input visivi. Attraverso l'analisi dei futuri

proposti dalle attuali narrazioni, l'arte Post-Fail reclama invece l'intervento del pensiero del pubblico, spingendo lo spettatore a domandarsi quali saranno gli effetti reali se un giorno quelle narrazioni dovessero avverarsi. Ed è nel rinnovamento del valore delle immagini come veicolo di una riflessione critica sul presente, e non più di un atteggiamento di accomodante accettazione delle narrazioni proposte, che la contemporaneità può ricominciare a costruire le sue immagini del futuro.

Appendice I

Dialogo con Filippo Cuttica di IOCOSE

Il lavoro di IOCOSE è molto focalizzato sulla narrazione del futuro, il che un po' si lega con le tue esperienze lavorative come UX Designer specializzato in Future Casting. Dal tuo punto di vista il Future Casting, con la sua pretesa di indagare gli scenari futuri, può essere considerato una pratica ottimista?

Per rispondere a questa domanda bisogna considerare il Design come una traiettoria. Nelle sue fasi iniziali il Design coincideva con un approccio definito “creative thinking” legato alla valutazione delle *applications*, ovvero come un prodotto verrà inserito nel mercato in funzione delle sue applicazioni. Un'altra direzione della traiettoria, quella più seguita oggi, tiene conto delle *implications*: soprattutto per quanto riguarda il discorso sulla tecnologia, non si tratta solo di pensare alle applicazioni dei prodotti, ma di valutare il contesto (sociale ed economico) in cui saranno inseriti, considerando in modo più ampio i problemi e, appunto, le implicazioni nel futuro. L'approccio legato alle *applications* è proprio di una certa prospettiva puramente economica che tiene conto delle dinamiche finanziarie, per cui la narrazione del futuro è verso una sola direzione. Invece il Future Casting si rivolge a tanti futuri. È una pratica ottimista fino a un certo punto, dato che esplora ciò che è possibile, plausibile e probabile. La prospettiva adottata non è né utopica né distopica, ma il futuro è visto come ambiguo e problematico. Dal punto di vista della metodologia, dopo una fase iniziale di *exploration*, ci si addentra in un discorso più normativo volto a individuare a chi interessa maggiormente la riflessione sul futuro che verrà attuata – il cosiddetto “cono di preferenza” – e forse in questa fase si ha un leggero ottimismo. Sebbene questa ultima fase sia un po' più particolarista, il Future

Casting cerca di scardinare la visione Californiana (*corporate*), capitalista e individualista per cui il futuro coincide solo con l'immagine dell'individuo benestante che vive circondato dalle tecnologie, introducendo la problematicità del contesto economico e politico. Come collettivo, IOCOSE critica la visione normativa e ed "esclusiva" del futuro proposta, ad esempio, da chi vuole la conquista dello spazio: per chi lo fanno, per chi è quella narrazione? È evidente come nelle narrazioni californiane ci sia una sorta di *growth overvalue*, un'idea ossessiva di crescita. In IOCOSE non siamo futurecaster in senso stretto, ma cerchiamo di concentrarci sul fallimento di un tipo specifico di narrazione del futuro, in quanto la visione proposta dalle Corporate è una visione limitativa e fallimentare: ciò è evidente già solo nel fatto che vendono oggetti in prospettiva di riproporne nuove versioni sul breve periodo. L'arte ha il ruolo di scardinare questo tipo di retorica in cui si compra il prodotto per possederlo, in quanto emblema di *coolness* e di un certo stile di vita. L'arte racconta il futuro raccontando dapprima il presente.

Di recente siete stati molto attivi sui Social Media, in particolare Instagram, con la serie di video Moving Forward, alternandoli ad immagini di scene di chiromanzia. Immagino che sia una domanda che vi viene posta spesso, ma sarei curiosa di sapere che rapporto avete con i social e come mai avete deciso di affidare ad uno di essi parte del vostro lavoro.

Io e gli altri membri di IOCOSE abitiamo in città europee diverse e, fin dalla fondazione del collettivo, non abbiamo mai vissuto tutti nella stessa città. Di conseguenza, lavorando per lo più attraverso internet, con mail e videochiamate, ne viviamo tutti i giorni i limiti e le difficoltà. Lavoriamo in internet e con internet, e dall'interno vogliamo mettere in evidenza le contraddizioni del sistema, creando dei veri e propri cortocircuiti. Questo è l'approccio che adottiamo

anche con i Social Media: non ci vogliamo adeguare al linguaggio di Instagram, che come artisti ci vorrebbe impegnati in una continua autopromozione, ma lo parassitano dall'interno. Ad esempio, con l'intervento social *Scrolling Forward* all'interno del post stesso vi era un dito che faceva scorrere il post in avanti, indipendentemente dalla volontà di chi era al di là dello schermo. Il “*moving forward*” non è solo una serie di lavori, quanto piuttosto per noi è la più precisa espressione del Post-Fail. In questo la chiromanzia è un riferimento importante poiché evidenzia come le mani abbiano sempre avuto un certo ruolo centrale nel raccontare il futuro. Partendo dalle pratiche magiche e religiose, ci siamo poi soffermati sulle mani e sulle dita dei CEO californiani. Con le dita indicano delle narrazioni e dei futuri ma, se si riduce il tutto al gesto, togliendo la retorica che circonda la prossemica resta solo l'interrogativo su a chi e a che cosa sia rivolta quella narrazione. Dal punto di vista della riflessione sulla mano che indica, abbiamo scelto Instagram in quanto è il “luogo” preferito dal tattilismo dello *scrolling*. Come dicevo, però, noi non ne facciamo l'utilizzo solito che ne fanno gli artisti, cercando di commercializzare le nostre opere, ma lo usiamo per condividere contenuti criptici, a volte privi di descrizione e apparentemente sconnessi. Questo tipo di comunicazione social per molti potrebbe essere considerata non efficace, e in parte lo è, ma per noi è il modo più congeniale per veicolare la nostra narrazione. Il nostro profilo Instagram è un fallimento? Dipende sempre dai punti di vista.

Nella vostra carriera artistica avete cambiato più volte direzione soprattutto nei temi trattati, dalla politica italiana, al populismo, alle piattaforme online, al Post-Fail che è stato un po' per voi un punto di cesura e rinnovamento. Una costante però è il vostro atteggiamento di “ironia amara”. Pensate che l'ironia sia l'unico modo per approcciarsi alla tematica del fallimento senza cadere nel nichilismo?

Sì, è vero, esiste il fallimento, ma ciò non significa che non abbia senso parlarne o fare arte a riguardo. La nostra ironia non ha nulla a che fare con il pessimismo, o peggio, con il nichilismo. Piuttosto, siamo anti-normativi, nel senso che cerchiamo di scardinare gli ottimismo di alcune narrazioni specifiche. L'immagine del DJ che suona con il mal di testa è quella che ci rappresenta di più: vogliamo fornire un'esperienza piacevole nonostante il ronzio di fondo. L'ironia avvicina il pubblico, ed agisce come uno stimolo all'atteggiamento critico nei confronti delle narrazioni del futuro che ci vengono costantemente propinate. Forse il nostro approccio può smuovere la coscienza individuale, ed insinuare il germe dello scetticismo. Insomma, la nostra ironia è una sorta di attivismo nella rassegnazione. Anche l'ironia però si è modificata con noi, passando da un approccio più *prank/fake* e situazionista ad uno più criptico e mirato.

Dicevi che, nonostante sia evidente il fallimento – ed in questo termine includo anche la poca efficacia di alcuni linguaggi artistici nell'interpretare la contemporaneità - fare arte non ha perso di significato. Se ancora ha senso parlare di “ruolo dell'artista”, quale può essere compito degli artisti in questo contesto in cui sono fallite le narrazioni?

Sicuramente, almeno per quanto riguarda IOCOSE, c'è un'intenzione di risvegliare il pensiero critico nei confronti delle narrazioni del futuro da economia, politica e società. In realtà, sugli esiti di questa stimolazione critica abbiamo tra di noi delle visioni un po' diverse che dipendono moltissimo anche dai nostri diversi background di studio e lavoro. In un certo senso si potrebbe considerare il nostro “ruolo” come quello di antenne che raccolgono stimoli, danno loro forma e ne forniscono interpretazioni. Tuttavia, dal mio punto di vista da designer, penso che sia un nostro dovere interrogarci anche sul fatto che, dopo aver messo in crisi le narrative, dobbiamo anche fornire

un'alternativa. Per me, ciò deve avvenire. Scuotere il pensiero critico serve prima di tutto ad essere più consapevoli sul futuro. Ciò che la cultura occidentale sta affrontando è una sorta di disincanto collettivo che si rivela nella difficoltà ad elaborare le immagini del futuro, le cosiddette “images of the future” di una civiltà. Questa rassegnazione si ritrova anche nelle dichiarazioni dell'inventore di internet, Tim Berners-Lee, che per primo aveva confidato nel potere di rinnovamento della nuova tecnologia. Il fatto è che le narrazioni occidentali del futuro hanno una connotazione per lo più tecnologica, come se il progresso della civiltà fosse solo nel progresso della tecnica. Questa idea a livello di immaginazione si ritrova ad esempio nel genere letterario della Science Fiction. In IOCOSE evidenziamo la delusione per le narrazioni “univoche” a cui la civiltà occidentale è orientata, ma confidiamo anche che il potere immaginativo delle narrazioni alternative possa agire sul presente e suscitare una riflessione negli spettatori. L'immaginazione è fondamentale anche nel design con il Future Casting. Sebbene quest'ultimo abbia dei caratteri normativi nella metodologia (nella fase di selezione del “cono”), accanto alla narrazione tradizionale della Science Fiction dedicata alla riflessione sugli sviluppi della tecnologia, affianca un approccio più ampio definito “Value Fiction”, che introduce nella nozione di progresso una componente più legata ai valori umani e alla loro complessità e problematicità. In questa prospettiva, non esiste mai un solo futuro, ma tanti futuri.

Appendice II

Immagini

Fig. 1., Ai Weiwei mentre dorme, 2012, riprese da weiweicam.org, fonte artlistings.com

Fig. 2., Irene Fenara, *Self Portrait from Surveillance Camera*, 2018, stampa digitale su carta Hahnemühle Photo Luster, 16x21 cm

Fig. 3., Studio Azzurro, Progetto per *Water Echoes*, 2018, Stazione Leopolda di Firenze

Fig. 4., Claudia Ciarpella, visualizzazione grafica del progetto *Pneuma*, 2014, Claudiaciarpella.com

Fig. 5., autore ignoto, Illustrazione alla seconda edizione di *The Man In The Moone* di Francis Godwin, 1657, British Library

Fig. 6., autore ignoto, *Il sogno del volo*, 1900 ca., cromolitografia, Library of Congress Prints and Pictures division

Fig. 7, Alvim Corrêa, Illustrazione all'edizione francese de "La Guerra dei Mondi" di H.G. Wells, 1906, Duke University Libraries

Fig. 8., John Maltby, *Mostra "This is tomorrow"*, Whitechapel Art Gallery, Londra: mostra del gruppo 6, 1956, John Maltby / RIBA Collezioni

Fig. 9., Sam Lambert, *Mostra "This is tomorrow"*, Whitechapel Art Gallery, Londra: mostra Gruppo 2, che mostra il poster di "Lost in Space" e un'immagine di Marilyn Monroe di "Seven Year Itch", 1956, Architectural Press Archive / RIBA Collections

Fig. 10., Westinghouse Electric Corporation, Robot Herbert Televox, ca.1929, Fotografie della Westinghouse Electric Corporation

Fig. 11., Vista della mostra “Cybernetic Serendipity” (SAM in primo piano), 1968, Internationales Performance Festival, Vienna

Fig. 12., Wen-Ying Tsai, *Scultura cibernetica*, 1969, barre di acciaio inossidabile, piastre di metallo, luci stroboscopiche, circuito elettrico; fotografia di Nishan Bichajian, Massachusetts Institute of Technology, Program in Art, Culture and Technology

Fig. 13, Nam June Paik, *Robot K-456*, 1964, foto di Peter Moore, collezione Friedrich Christian Flick Collection in Hamburger Bahnhof

Fig. 14., Gordon Pask, *Colloquy of Mobiles*, 1968, Margit Rosen

Fig. 17., Hito Steyerl, *Extra Space Craft*, 2016, video HD a tre canali, 12' 30'', © Galleria Andrew Kreps, Zurigo

Fig. 18., IOCOSE, *Elevated Bangalore*, 2015, SITUATION # 104, SITUATIONS / Post Fail, veduta dell'installazione al Fotomuseum Winterthur, 2017 © Philipp Ottendörfer

Fig. 19., *Mano Poderosa (La mano onnipotente), o Las Cinco Personas (Le cinque persone)*, XIX secolo, olio su metallo (ferro stagnato), 13 7/8 x 10 1/16 poll. (35,2 x 25,6 cm). Brooklyn Museum

Fig. 20., IOCOSE, *Pointing a New Planet*, 2020, loop video, animazione 3D, IBTWN

Fig. 21., IOCOSE, Moving DADA Forward, 2016, GIF animata basata sulla copertina del magazine “Le cœur à barbe”, Parigi 1922, iocose.org

Fig. 22, Lawrence Halprin, Copertina alla prima edizione di “Take Part”, 1972, Lawrence Halprin & Associates

Fig. 23., Adam Basanta, *A Truly Magical Moment*, 2016, scultura cinetica interattiva, 1 m x 1 m x 1 m. 2 x iPhone 4s, selfie stick, alluminio, elettronica, chip bluetooth © Adam Basanta

Fig. 24., Adam Basanta, *Message Past Present*, 2015, installazione sonora, 5 "x 55" x 50 ", 3 registratori portatili a cassette, 3 cassette modificate, elettronica © Adam Basanta

Bibliografia e sitografia

Alberro, A., Norvell, P., 2001, *Recording Conceptual Art*, University of California Press, Berkeley.

Alexenberg, M., 1976, "A Semiotic Taxonomy of Contemporary Art Forms", in *Studies in Art Education* , vol. 17, n. 3, National Art Education Association, Reston, pp 7-12. Consultabile online <http://www.jstor.org/stable/1320177>; <https://doi.org/10.2307/1320177>.

Alexenberg, M., 2004, *Semiotic Redefinition of Art in a Digital Age*, in *Semiotics and Visual Culture: Sights, Signs, and Significance*, National Art Education Association, Reston (VA); Consultato al link <http://www.melalexenberg.com/paper.php?id=17> .

Alexenberg, M., 2006, *The Future of Art in a Digital Age: From Hellenistic to Hebraic Consciousness*, Intellect Books, Bristol e University of Chicago Press, Chicago.

Alloway, L., Banham, R., Lewis, D., 1956, *This is Tomorrow*, exhibition catalogue, Whitechapel Art Gallery, Londra.

Archer, B., 1981, "A View of the Nature of Design Research" in *Design: Science: Methods*, R. Jacques and J. A. Powell, a cura, Guildford, Westbury House.

Aristotele, 1999, *Etica Nicomachea*, Natali, C., a cura, Laterza, Bari-Roma.

Ballard, S., 2013, "Nam June Paik, cybernetics and machines at play" in K. Cleland, L. Fisher and R. Harley, a cura, *Proceedings of the 9th International Symposium of Electronic Art , ISEA2013*, University of Sydney, pp. 1-4; <https://ro.uow.edu.au/lhapapers/1026/> .

Barbrook, R., Cameron, A., 1996, "The Californian Ideology" in *Science As Culture* 6, Issue 1, Routledge, Milton Park, pp. 44-72; consultato online al link

https://www.researchgate.net/publication/249004663_The_Californian_Ideology ; <https://doi.org/10.1080/09505439609526455> .

Barilli, R., 2005, Bergson. Il filosofo del software, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Bennett, M., Johnson, B.D., 2016, “Dark Future Precedents: Science Fiction, Futurism and Law”, in Novais ,P., Konomi, S., *Intelligent Environments 2016 - Workshop Proceedings of the 12th International Conference on Intelligent Environments, IE 2016, Londra, Regno Unito, 14-16 settembre 2016 in Ambient Intelligence and Smart Environments 21*, IOS Press, Amsterdam, pp. 506-513. DOI: 10.3233 / 978-1-61499-690-3-506.

Benthall, J., 1969, “The cybernetic sculpture of Tsai Wen-ying”, in *Studio International*, vol. 177, n° 909, March 1969, Studio International, London, pp. 126-129; consultabile al link <https://www.studiointernational.com/index.php/the-cybernetic-sculpture-of-tsai-wen-ying> .

Bolter, J. D., Gromala D., 2003, *Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth of Transparency*, MIT Press, Cambridge (MA).

Bolter, J.D., Grusin, R.,1999, *Remediation: Understanding New Media*, MIT Press, Cambridge; tr. it. *Remediation - Competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi*, Guerini, Milano, 2005.

Bourriaud, N., 2002, *Relational Aesthetics*, Les Presses du Réel, Dijon

Bredenkamp, H., 1993, *Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte*, Verlag Klaus Wagenbach, Berlino; tr. ita. M. Ceresa, a cura, *Nostalgia dell'antico e fascino della macchina. La storia della Kunstkammer e il futuro della storia dell'arte*, Il Saggiatore, Milano 2006.

Bredenkamp, H., 2010, *Theorie des Bildakts*, Suhrkamp Verlag, Berlin; tr. it. S. Buttazzi, a cura, *Immagini che ci guardano. Teoria dell'atto iconico*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2015.

Candy, S., Potter, C., et. al., 2019, *Design and Futures*, Tamkang University Press, Tapei. Consultato al link https://www.researchgate.net/publication/338129083_Design_and_Futures.

Castro, J.G., 2003, "The next thing: Merging Object with Subject", in P. Baler, *The Next Thing. Art in the Twenty-First Century*, Fairleigh Dickinson University Press, Madison-Teaneck, pp. 81-95.

Catricalà, V., 2015, "On the Notion of Media Art. Theories, Patterns, Terminologies", in id., a cura, *Media Art. Towards a New Definition of The Arts in the Age of Technology*, Gli Ori, Pistoia, pp. 61-72, disponibile online https://www.academia.edu/11185472/Media_Art_Towards_a_New_Definition_of_Arts_in_the_Age_of_Technology.

Clark, A., 2003, *Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence*, Oxford University Press.

Crampton Smith, G., 2007, "What is interaction design?", in B. Moggridge, a cura, *Designing interactions*, MIT Press, Cambridge-Londra, pp. viii-xix.

Cubitt, S., Thomas P., 2013, "Introduction. The New Materialism in Media Art Histories" in *Relive. Media Art Histories*, Mit Press, Cambridge (Ma), pp. 1 - 25.; consultato in V. Catricalà, a cura, *Media Art. Verso una nuova definizione delle arti nell'era della tecnologia*, Fondazione Mondo Digitale, Roma, 2015, pp. 19-39. Online: https://www.academia.edu/11185472/Media_Art_Towards_a_New_Definition_of_Arts_in_the_Age_of_Technology.

D'Arcais, F., 1974, "Evolution of the influences between science and art" in *Art and Science*, da *Impact of Scienze on Society*, UNESCO

Vol. XXIV, No. 1, Gennaio-Marzo, pp.31-41. Consultato al link:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000009553> .

Dator, J.,2009, “Alternative Futures at the Manoa School” in *Journal of Futures Studies*, 14 (2), Graduate Institute of Futures Studies, Tamkang University, Taipei, pp.1–18. Consultato al link:
<https://jfsdigital.org/articles-and-essays/2009-2/vol-14-no-2-november/articles/futuristsalternative-futures-at-the-manoa-school/>.

Deleuze, G., 1988, *Le Pli: Leibniz et le Baroque*, Editions de Minuit, Parigi; tr. ing. T. Conley, a cura, *The fold. Leibniz and the Baroque*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1993.

Deseriis, M., 2005, “La macchina dei racconti ricombinanti”, in L. Lampo, a cura, *Catalogo della mostra “Connessioni Leggendarie”*, ready-made, Milano, pp. 11-14

Doctorow, C., Johnson, B.D., Rushkoff, D., 2011, *The Tomorrow Project Anthology. Conversations About the Future*, Intel Corporation, USA.

Ehn, P.,1988, *Work-oriented Design of Computer Artifacts*, Lawrence Erlbaum Associated, Manwah.

Evans-Pughe, C., 2018, "Cybernetic serendipity — Did '60s art shape technology's future?", in *Engineering & Technology*, vol. 13, n° 4, Everant Journals, pp. 66-69; DOI:
<https://doi.org/10.1049/et.2018.0408> e al link
<https://eandt.theiet.org/content/articles/2018/04/cybernetic-serendipity-did-60s-art-shape-technology-s-future/> .

Evers, L., 2010, “Los procesos y el arte más allá de la representación”, in A.B. Diez del Corral, a cura, *El proceso como paradigma : arte en desarrollo, movimiento y cambio / Process as paradigm - art in development, flux and change*, LABoral Centro de Arte y Creación, Gijón, pp.144-154. Scaricabile online :
<http://archive.neural.it/init/default/show/2321> .

Fallman, D., 2008, “The Interaction Design Research Triangle of Design Practice, Design Studies, and Design Exploration” in *Design Issues, Interaction Design Research in Human-Computer*, Vol. 24, No. 3, MIT Press, Cambridge (MA), pp. 4-18.

<https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/desi.2008.24.3.4> .

Flechtheim, O.K.,1949, “Futurology: The New Science?”, in *The Forum*, April Issue, pp. 206–209.

Fried, M., 1967, “Art and Objecthood,” in *Art in Theory 1900 – 1990*, Charles Harrison e Paul Wood, Blackwell, Oxford, 1992; consultabile online al link

https://monoskop.org/images/b/b8/Harrison_Charles_Wood_Paul_eds_Art_in_Theory_1900-1990_An_Anthology_of_Changing_Ideas.pdf .

Foucault, M., Miskowiec, J. ,1986,” Of Other Spaces” in *Diacritics*, 16(1), 22-27. doi:10.2307/464648

Gabor, D., 1964, *Inventing the future*, Alfred A, Knopf, New York.

Galtung, J.,1982, *Schooling, Education and the Future*, Vol. 61, Department of Education and Psychology Research, Lund University, Malmo.

Germen, M., 2011, “Aesthetics of Serendipity” in *International Journal of Art, Culture and Design Technologies*, vol. 1, IGI Global, Hershey, pp. 25-37; consultato al link

https://www.researchgate.net/publication/273861541_Aesthetics_of_Serendipity ; DOI: 10.4018 / IJACDT.2011070103 .

Gidley, J.D., 2013, *Is Futures Studies Keeping up with the Times? Speculations on the Futures of Futures Thinking*, in id., *Global Knowledge Futures: Articulating the Emergence of a New Meta-level Field*”, su *Integral Review*, 9, N° 2, pp.145-172;

<https://www.semanticscholar.org/paper/Global-Knowledge-Futures%3A-Articulating-the-of-a-New-Gidley/6754e86aed976eefcc33a2d96f98bedfaebf4ab8> .

Gidley, J. M., 2017, *The future: a very short introduction*, Oxford University Press, Oxford.

Goodman N. 1977, “When Is Art?” In Perkins, David, and Barbara Leondar (eds.), *The Arts and Cognition*, Baltimore: Johns Hopkins University Press; trad it. T. Migliore, L. Sossella Editore, 2018; Disponibile online:
<https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/3715658/167812/Goodman%20Quando%20e%CC%80%20Arte.pdf> .

Goodyear, A. C., 2008, “From Technophilia to Technophobia: The Impact of the Vietnam War on the Reception of ‘Art and Technology’” in *Leonardo*, vol. 41, no. 2, The MIT Press, Oxford, pp. 169–173; Consultato al link <https://www.jstor.org/stable/20206559> .

Gottlieb, B., 2010, “The Vital signs of process art”, in A.B. Diez del Corral, a cura, *El proceso como paradigma : arte en desarrollo, movimiento y cambio / Process as paradigm - art in development, flux and change*, LABoral Centro de Arte y Creación, Gijón, pp.122-130. Disponibile sul sito <http://www.laboralcentrodearte.org/> .

Griswold, W., 1997, *Sociologia della cultura*, tr. it. M. Santoro, a cura, Il Mulino, Bologna

Heidegger, M., 1927, *Sein und Zeit*, Max Niemayer Verlag, Tubinga; tr. it. *Essere e tempo*, Longanesi, Milano, 1976.

Heidegger, M., 1953, *Einführung in die Metaphysik*, Max Niemeyer Verlag, Tubinga,; tr.it. G. Masi, a cura, *Introduzione alla metafisica*, Mursia, Milano, 1968.

Heidegger, M., 1954, “Die Frage nach der Technik” in *Vorträge und Aufsätze*, Günther Neske, Pfullingen; tr. ing., *The Question Concerning Technology and Other Essays*, W. Lovitt, a cura, Garland Publishing, New York, 1977.

Heidegger, M., 1967, *What is a thing?*, trad. ing. W. B. Barton Jr., V. Deutsch, a cura, Henry Regnery Company, Chicago.

Higgins H., Kahn, D., 2012, *Mainframe Experimentalism. Early Computing and the Foundations of the Digital Arts*, University of California Press, Berkeley. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctv114c7b3>.

Iranga, S., 2016, *Social Media Culture.*, S. Godage and Brothers, Colombo.

IOCOSE, 2015, “Art after failure: an artistic manifesto from the city of Bangalore”, in Ghidini, M., Kelton, T., a cura, *Silicon Plateau Vol-1*, T.A.J. Residency and SKE Projects, Bangalore

IOCOSE, 2018, “Post Fail: IOCOSE collaborative failures in Exploration” in Candy L., Paltronieri F., Edmonds E., a cura, *Explorations in Art and Technology*, ed. by Candy, Paltronieri, Springer – Verlag, pp. 371-377.

Iuli, C., 2013, “Information, Communication, Systems: Cybernetic Aesthetics in 1960s Cultures”, in G. Kosci, C. Junker, S. Monteith, B. Waldschmidt-Nelson, a cura, *The Transatlantic Sixties: Europe and the United States in the Counterculture Decade*, Transcript Verlag, Bielefeld-London, pp. 226-255;

<https://www.jstor.org/stable/j.ctv1wxt2b.12> .

Johnson, S., 2010, *Where good ideas come from: the natural history of innovation*, Riverhead Books, New York.

Kaprow, A., 1993, *Essays on the Blurring of Art and Life*, University of California Press, Berkeley.

Kauffman, S., 1996 (ed. or. 1995), *At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity*, Oxford University Press, Oxford.

Lampo, L., 2005, “Missione Possibile” in id., a cura, *Catalogo della mostra “Conessioni Leggendarie”*, ready-made, Milano, p. 14

Latour, B., 2008, “A Cautious Prometheus?” In F. Hackne, J. Glynne e V. Minto, a cura, in *Atti della conferenza internazionale annuale*

2008 della Design History Society - Falmouth, 3-6 settembre 2009, e-books, Universal Publishers, pp. 2-10; trad. it. A. Mattozzi, a cura, "Un cauto prometeo? Primi passi verso una filosofia del design", in D. Mangano, A. Mattozzi, a cura, *Il discorso del design. Pratiche del progetto e saper-fare semiotico*, E/C Serie Speciale, nn. 3/4, Nuova Cultura, Roma, 2009, pp. 255-263. Disponibile online:

http://www.ec-aiss.it/monografici/3_il_discorso_del_design/22_latour.pdf.

Lee, R., 2016, "Threatcasting" in *Computer*, vol. 49, n. 10, IEEE Press, New York, pp. 94-95;

<https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.2016.305> .

MacGregor, B., 2002, "Cybernetic Serendipity Revisited", in *C&C '02: Proceedings of the 4th conference on Creativity & cognition*, ottobre 2002, Loughborough, Regno Unito, Association for Computing Machinery, New York, pp. 11-13;

<https://doi.org/10.1145/581710.581713> .

Mangano, D., 2009, "Premessa" in id, A. Mattozzi, a cura, *Il discorso del design*, E/C serie speciale, Anno II, n°3/4, Novacultura, Roma, pp. 3-6. Consultato al link [http://www.ec-](http://www.ec-aiss.it/monografici/3_il_discorso_del_design.php)

[aiss.it/monografici/3_il_discorso_del_design.php](http://www.ec-aiss.it/monografici/3_il_discorso_del_design.php) .

Mangano, D., 2020, "Post-it" in id, M. Deni, a cura, *Quando è design*, Ocula, Vol21, N°24, Ottobre 2020, pp.187-192;

<https://www.ocula.it/files/OCULA-24-MANGANO-Post-it.pdf> , DOI: 10.12977/ocula2020-49 .

Manovich, L., 2001, *The Language of New Media*, The MIT Press, Berkeley.

Marchesini, R., 2016, *Alterità. L'identità come relazione*, Modena, Mucchi Editore.

Marra, C., 2006, *L'immagine infedele. La falsa rivoluzione della fotografia digitale*, Mondadori Bruno, Milano.

Masini, E., 1996, "International Futures Perspectives and Cultural Concepts of the Future", in R. Slaughter, a cura, *The Knowledge Base of Futures Studies*, Volume I, 1-8, DD Media Group, Hawthorn.

McLuhan, M., 1964, *Understanding Media*, McGraw-Hill, New York.

Metzger, G., 1969, "Automata in History: Part 1" su *Studio International*, marzo 1969, Studio International, Londra, pp. 107-109.

Disponibile online:

[https://monoskop.org/File:Metzger Gustav 1969 Automata in History part 1.jpg](https://monoskop.org/File:Metzger_Gustav_1969_Automata_in_History_part_1.jpg) .

Mezei, L., 1967, "Computers and the Visual Arts" in *Computers and the Humanities*, Vol. 2, n. 1, settembre 1967, Springer, New York, pp. 41- 42. Consultato online <https://www.jstor.org/stable/30203951> .

Mitcham, C., 2001, "Dasein Versus Design: The Problematics of Turning Making Into Thinking" in *International Journal of Technology and Design Education*, 11 (1), Gennaio 2001, Springer, New York, 27-36; <https://doi.org/10.1023/A:1011282121513> .

Mosconi, G., D'Urso, V., 1973, "Il farsi e il disfarsi del problema", in Id., a cura, *La soluzione di problemi. Problem-solving*, Giunti-Barbera, Firenze.

Norman, D.A., 1998, *The invisible computer*, MIT Press, Cambridge (MA).

Olson, Marisa, 2011, "Postinternet: Art After the Internet", in *Foam Magazine* 29, Inverno 2011, Foam Fotografiemuseum Amsterdam, pp. 59-63

Osbaldeston, R., 1980, "Halprin, Lawrence" in M. Emanuel, a cura di, *Contemporary Architects*, The Macmillan Press Ltd, Londra-Basingstoke, pp. 335–337.

Peirce, C. S., 1931-1958, *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Voll. i-vi, 1931-1935, Ch. Hartshorne e P. Weiss, a cura; voll. vii-viii,

1958, A.W. Burks, a cura, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

Pevsner, N., 1977 (ed.or. 1936), *Pioneers of Modern Design, From William Morris to Walter Gropius*, Penguin Books, London

Polak, F., 1961, *The image of the future (Vol. I e II)*, trad. ing. E. Boulding, a cura, AW Sythoff, Leida

Quaranta, D., 2005, “La leggenda della Net Art”, in L. Lampo, a cura, Catalogo della mostra “Conessioni Leggendarie”, ready-made, Milano, pp. 8-11

Quaranta, D., 2010, *Media, New Media, Postmedia*, Postmedia Books, Milano.

Quaranta, D., 2015, “Situating Post Internet”, in in V. Catricalà, a cura, *Media Art. Towards a New Definition of The Arts in the Age of Technology*, Gli Ori, Pistoia, pp. 121-135; disponibile online https://www.academia.edu/11185472/Media_Art_Towards_a_New_Definition_of_Arts_in_the_Age_of_Technology .

Ravaglia, V., 2015, “On Cybernetic Serendipity, Nove Tendenze and the Myth of ‘Computer Art’”, in V. Catricalà, a cura, *Media Art. Towards a New Definition of The Arts in the Age of Technology*, Gli Ori, Pistoia, pp.105-111; disponibile online https://www.academia.edu/11185472/Media_Art_Towards_a_New_Definition_of_Arts_in_the_Age_of_Technology .

Reichardt, J., 1974, “Twenty years of symbiosis between art and science”, pp. 41-53, in “Art and Science” da “Impact of Scienze on Society”, UNESCO Vol. XXIV, No. 1, Gennaio-Marzo. Consultato al link: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000009553> .

Reichardt, J., 1968a, “Cybernetic Serendipity. The Computer and the Arts”, in *Studio International*, Special Issue, July 1968, Studio International, London; consultabile online al link https://monoskop.org/Cybernetic_Serendipity .

- Reichardt, J., 1968b, "Cybernetic Serendipity: Getting rid of preconceptions", in *Studio International*, vol.176, n°905, Studio International, London, pp. 176-77; consultabile online <https://www.studiointernational.com/index.php/cybernetic-serendipity-getting-rid-of-preconceptions-jasia-reichardt> .
- Reichardt, J., 2019, *Our Dreams Change, We Don't*, The Bartlett School of Architecture, UCL, International Lecture Series,13 December 2017, The Bartlett School of Architecture, Londra; consultabile online https://issuu.com/bartlettarchucl/docs/our_dreams_change .
- Remer, T. G., 1965, *Serendipity and the Three Princes, from the Peregrinaggio of 1557*, University of Oklahoma Press, Norman
- Sartre, J., P., 1946, *L'existentialisme est un humanisme*, Paris, Nagel; trad. it. *L'esistenzialismo è un umanismo*, G. Mursia Re, a cura, Milano, Mursia, 1990.
- Scha, R., Vreedenburgh, E.,1994, *Abstracting Craft: Towards a different architecture*, The MIT Press, Cambridge (MA); disponibile online al link <http://www.remkoscha.nl/autrearc.html> .
- Schubiger, C., 2005, "Interaction Design: definition and tasks" in. Buurman G. M., a cura, *Total Interaction. Theory and practice of a new paradigm for the design disciplines*, Vol. 1., Birkhäuser, Basilea, pp.341-51.
- Scott, G. R., 1971, "Richard Serra" in M. Tuchmann, a cura, *A Report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art 1967-1971*, Viking, New York, 1971, pp. 298-305.
- Sloterdijk, P., 1999, *Sphären 2: Globen*, Suhrkamp, Francoforte sul Meno.
- Smith, T., 2009, *What Is Contemporary Art?*, University of Chicago Press, Chicago.

- Sparke, P., 1986, *An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century*, Allen & Unwin, London.
- Taylor, G. D., 2012, "The Soulless Usurper. Reception and Criticism of Early Computer Art", in H. Higgins, D. Kahn, a cura, *Mainframe Experimentalism. Early Computing and the Foundations of the Digital Arts*, University of California Press, Berkeley, pp.17-38; DOI: <https://doi.org/10.1525/9780520953734-004> .
- Tinguely, Jean "Some Statements by Jean Tinguely" in D. Medalla, a cura, *Signals news bulletin*, Vol 1, N° 2, September 1964, Signals Gallery, Londra.
- Trabucco, F., 2015, *Design*, Boringhieri, Milano
- Usselman, R., 2003, "The Dilemma of Media Art: Cybernetic Serendipity at the ICA London," in *Leonardo Music Journal* 36, No. 5, MIT Press, Cambridge (MA), pp. 389-396 ; disponibile online al <https://doi.org/10.1162/002409403771048191> e <http://dada.compart-bremen.de/docUploads/36.5usselman.pdf> .
- Virilio, P., 1980, *Esthétique de la Disparition*, Editions Balland, Parigi; tr.ing. P. Beitchman, a cura, *The Aesthetics of Disappearance*, Semiotext, Los Angeles, 2009.
- Virilio, P., 2000, *La Procedure silence*, Editions Galilee, Parigi; tr.ing. J. Rose, a cura, *Art and Fear*, Continuum, Londra, 2003.
- Wands, B., 2010, "Creating continuity between computer art history and contemporary" , in N. Lambert, a cura, *CAT'10.Proceedings of the 1st international conference on Ideas before their time: connecting the past and present in computer art* , BCS Learning & Development Ltd., Swindon, pp.185-192; consultato su https://www.researchgate.net/publication/262211958_Creating_continuity_between_computer_art_history_and_contemporary_art ; DOI: 10.14236 / ewic / CAT2010.21.

Vitta, M., 2001, *Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica, 1851-2001*, Einaudi, Torino.

Yelavich, S., Adams, B., 2014, *Design as Future-Making*, Bloomsbury Academic, Londra.

Zingale, S., 2020, “Design o progettualità? Il progetto come trasformazione inventiva” in D. Mangano, M. Deni, a cura, *Quando è design*, Ocula, Vol 21, No 24, Ottobre, pp.51-72;

<https://www.ocula.it/metadata.php?id=567> ; DOI: 10.12977/ocula2020-41.

Articoli online

Anderson, C., Wolff, M., 2010, “Web is Dead. Long Live the Internet”, su *Wired*, 17 Agosto, <https://www.wired.com/2010/08/ff-webrip/>

ATPdiary, 2020, “Talks.New Photography-IOCOSE”, ATPdiary, 4 maggio 2020, <http://atpdiary.com/new-photography-iocose/>

Barlow, J. P., 1994, “Economy of Ideas”, in *Wired*, 3 Marzo 1994, <https://www.wired.com/1994/03/economy-ideas/> .

Barlow, J.P., 1996, *A Declaration of Independence of Cyberspace*, <https://www.eff.org/cyberspace-independence> .

Barlow, J.P., 2006, *Is Cyberspace still Anti-sovereign?* California, Marzo- Aprile 2006, Cal Alumni Association, 1 Alumni House, Berkeley, CA, <https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/march-april-2006-can-we-know-everything/jp-barlow-cyberspace-still-anti> .

Boccia Artieri, G., 2017, “Che c’è dopo la fine dell’utopia di internet”, su *Agenda Digitale*, 12 Luglio, <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/boccia-artieri-che-ce-dopo-la-fine-dellutopia-di-internet/>

- Bookchin N., Shulgin A., 1999, “An Introduction to Net Art (1994-1999)”, <http://www.easylife.org/netart/>
- Calabrò Visconti, L., 2017, “Non siamo mai stati Post-Internet”, *NERO*, 9 ottobre 2017, <https://not.neroeditions.com/non-siamo-mai-stati-post-internet/>
- Cavallucci, F., 2017, “0100101110101101.ORG”, su *Flash Art*, 7 luglio, [https://flash---art.it/article/0100101110101101-org/#:~:text=0100101110101101.ORG%20\(Franco%20Mattes%2C,Bologna%2C%20Barcellona%20e%20New%20York](https://flash---art.it/article/0100101110101101-org/#:~:text=0100101110101101.ORG%20(Franco%20Mattes%2C,Bologna%2C%20Barcellona%20e%20New%20York)
- Chiusi, F., 2017, “L’utopia di internet oggi è morta. Ed anche i guru della rete si sono pentiti”, *L’Espresso*, 28 Giugno, <https://espresso.repubblica.it/visioni/tecnologia/2017/06/28/news/l-utopia-di-internet-oggi-e-morta-e-anche-i-guru-della-rete-si-sono-pentiti-1.304708>
- Conti, R., 2016, “Make art fun again”, *Prismo*, 5 settembre 2016, <http://www.prismomag.com/make-art-fun-again/>
- D’Alonzo, C., 2020, “Spatial momentum. An Interview with IOCOSE”, *Digicult.it* : <http://digicult.it/it/art/lo-slancio-spaziale-intervista-a-iocose/>
- Droitcurt, B., 2014, “The Perils of Post-Internet Art”, *Art in America*, 29 ottobre 2014, <https://www.artnews.com/art-in-america/features/the-perils-of-post-internet-art-63040/> Franke A., Teixeira Pinto A., “Post-Political, Post-Critical, Post-Internet”, *Online Open*, 8 settembre 2016, <http://onlineopen.org/post-political-post-critical-post-internet>
- Hanhardt, John G., “Passages. Nam June Paik”, *Artforum*, Aprile 2006: <http://artforum.com/inprint/issue=200604&id=10623> .
- Higgins, D., 1966, Statement on Intermedia, <https://artpool.hu/Fluxus/Higgins/intermedia2.html> .

Kauffman, A.S., 2003, “The Adjacent Possible. A colloquy with Stuart A. Kauffman” su Edge.org, 11 settembre 2003:
https://www.edge.org/conversation/stuart_a_kauffman-the-adjacent-possible .

Öğüt, A., 2016, “Obscure Sorrows: Thoughts around the 9th Berlin Biennale”, *E-flux*, settembre 2016, <http://www.e-flux.com/journal/75/67158/obscure-sorrows-thoughts-around-the-9th-berlin-biennale/>

Regine, 2008, “Interview with Marisa Olson”, *We Make Money Not Art*, 28 marzo, https://we-make-money-not-art.com/how_does_one_become_marisa/

Rouve, P., 1956, " Divorce of Two Minds ", in *Art News and Review*, 15 agosto 1956, disponibile online a <https://artreview.com/archive-feature-15-august-1956-this-is-tomorrow/> .

Silver, K., 2007, *What Puts the Design in Interaction Design*, 10 Luglio, uxatters.com,
<https://web.archive.org/web/20111115072245/http://www.uxatters.com/mt/archives/2007/07/what-puts-the-design-in-interaction-design.php> .

Tanni, V., 2012, “Artisti davanti alla webcam. Dopo Damien Hirst, anche Ai Weiwei installa delle videocamere nel suo studio e le collega a un sito web. Sempre live, anche di notte”, su *Atribune.com*, 3 Aprile 2012 : <https://www.atribune.com/tribnews/2012/04/artisti-davanti-alla-webcam-dopo-damien-hirst-anche-ai-weiwei-installa-delle-videocamere-nel-suo-studio-e-le-collega-a-un-sito-web-sempre-live-anche-di-notte/> .

Altre risorse online

Dizionari

Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/>

Treccani: www.treccani.it

Link

<http://dada.compart-bremen.de/>

www.studiointernational.com

www.monoskop.org

www.tate.org.uk

Materiali consultati

Adam Basanta Website: [http:// www.adambasanta.com](http://www.adambasanta.com)

Claudia Ciarpella Portfolio, 2014, “PNEUMA.BIOFEEDBACK TO FACILITATE RELAXATION THROUGH DEEP BREATHING”:

<http://www.claudiaciarpella.com/portfolio/pneuma/>

Copenhagen Institute of Interaction Design e Future Casting:

<http://ciid.dk/education/summer-school/ciid-winter-school-tokyo-2020/workshops/future-casting/>

INBTWN – In Between 2020 a cura di Claudia D’Alonzo per Centrale

Fies: <https://www.inbtwn.it/>

Iranga,S., schema delle tre fasi dell’era dell’informazione:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Three_stages_of_the_Information_Age.png

IOCOSE Works: <https://iocose.org/>

MACBA di Barcellona, 2009, “This is Tomorrow” con James

Lingwood, 19 ottobre 2009:

https://img.macba.cat/public/uploads/20091019/This_is_Tomorrow_cas.pdf

Medien Kunst Netz, “Gordon Pask ‘The Colloquy of Mobiles’”:

<http://www.medienkunstnetz.de/works/colloquy-of-mobiles/>

Studio Azzurro, 2018, “Water Echoes”:

<https://www.studioazzurro.com/opere/water-echoes/>

Situations// Post Fail, Fotomuseum Winterthur:

<https://www.fotomuseum.ch/en/cluster/14/>

The Basics of User Experience Design, 2018 :

<https://www.socialsavvi.com/wp-content/uploads/2018/10/The-Basics-of-user-experience-design.pdf>

The Present in Drag: <https://bb9.berlinbiennale.de/the-present-in-drag-2/>

Video

Cybernetic Serendipity. A Walkthrough With Jasia Reichardt:

https://www.youtube.com/watch?v=oSwovB28B34&ab_channel=ICA

Infinite Looping Siri, Alexa and Google Home:

https://www.youtube.com/watch?v=vmINGWsyWX0&t=61s&ab_channel=danrl

Documentario su Real Snail Mail: <https://vimeo.com/52865589>

Lawrence Halprin on Design: RSVP Cycles:

https://www.youtube.com/watch?v=QbIi966lOLs&ab_channel=TheCulturalLandscapeFoundation

Society for the History of Technology (SHOT) Conference 2019, Milano, Opening Lecture:

<https://www.youtube.com/watch?v=dluhLrcBsYc&list=PL3DGVXgOSb-->

[AsfKYhvh6SEqiBj2QZAhe&index=2&t=4247s&ab_channel=MuseoNazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci](https://www.youtube.com/watch?v=AsfKYhvh6SEqiBj2QZAhe&index=2&t=4247s&ab_channel=MuseoNazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci)

Ringraziamenti

Presentare il futuro nella Digital Age è un lavoro che simbolicamente rappresenta la chiusura di un percorso formativo intenso e pieno di soddisfazioni. Sento che però nulla sia ancora totalmente concluso e che, così come questo lavoro rimane aperto ad ulteriori sviluppi, così anche questa “fine” è un inizio verso qualcosa di completamente nuovo. Ci sono però molte persone che devo ringraziare per il loro sostegno nel mio percorso di studio e di vita.

In primis, rivolgo la mia più grande gratitudine alla mia relatrice, la professoressa Lucia Corrain, per avermi guidato e consigliato nella stesura della tesi. Nonostante le circostanze che, già a partire dalla richiesta della tesi, non ci hanno mai permesso di avere un colloquio di persona, la professoressa ha seguito con attenzione il processo di redazione, dimostrandosi entusiasta per il tema da me presentato e suggerendomi come indirizzare al meglio le mie ricerche. Mi ritengo particolarmente fortunata ad essere stata seguita da una relatrice profondamente appassionata e preparata, capace non solo di indirizzarmi nei contenuti afferenti alla sua materia, quanto di dimostrare sostegno e coinvolgimento umano durante lo sviluppo del mio lavoro. Grazie a lei ho potuto vivere questo periodo di ricerca non come un obbligo curriculare, ma come un piacere ed un’opportunità per far crescere e orientare le mie conoscenze.

Proprio la professoressa Corrain mi ha suggerito la correlazione del professore Marco Mancuso, che ringrazio sinceramente per il grande aiuto che mi ha fornito con la sua esperienza. Con lui ho avuto da subito una grande intesa, nata dalla sua ampissima conoscenza delle tematiche a cui io mi stavo avvicinando da neofita. La mia gratitudine nei suoi confronti si lega inoltre alla mia storia personale, dato che è stato grazie al suo libro *Arte, Tecnologia e Scienza* che sono venuta a conoscenza del Copenhagen Institute of Interaction Design, dove poi

ho fatto il tirocinio che mi ha permesso di iniziare a riflettere sui temi che ho trattato in tesi.

Un mio ulteriore ringraziamento va quindi a tutto il team che al CIID mi ha accolta e, per due bellissimi mesi, mi ha fatto sentire parte di una famiglia internazionale, più che di un luogo di lavoro. Ringrazio in particolare la direttrice Simona Maschi, per la quale lungimiranza e intraprendenza nutro una profonda ammirazione, ed Irene Edwards e Erika Fagundez, che mi hanno seguito da vicino, accogliendo i miei dubbi e la mia inesperienza iniziale sempre con pazienza e garbo.

Dal CIID viene anche Filippo Cuttica, che ringrazio per il suo preziosissimo aiuto e i numerosi spunti di riflessione che mi ha fornito durante la nostra chiacchierata, aiutandomi non poco ad avvicinarmi meglio all'universo immenso del Future Casting. Il dialogo che ho avuto con lui mi ha permesso di comprendere più profondamente il lavoro di IOCOSE, le loro origini e le loro intenzioni, facendomi apprezzare ancor di più il loro operato.

Questo lavoro si distacca un po' da quelle che sono notoriamente le mie "inclinazioni personali", ma coincide con un mio tentativo di superare la mia *comfort-zone* intellettuale a favore di un'indagine complessa ma elettrizzante. Ciò rispecchia anche il mio percorso di studi, che si è mosso tra gli estremi di classicità e contemporaneità, ricercando il filo di continuità e la permanenza del passato nel presente e nel futuro.

In questo percorso mi hanno sempre accompagnato e supportato i miei genitori, comprendendo i miei momenti di ritiro nello studio e riconoscendo il valore del mio percorso, permettendomi di compierlo in un'università eccellente, l'Alma Mater Studiorum. Con loro, mia sorella Maria, che in tutti questi anni è cresciuta e maturata a ritmi vertiginosi, e con la quale spero di aver creato, seppur a distanza, un dialogo che va al di là delle convenzioni. Sono inoltre profondamente

grata di poter condividere questo giorno con i miei nonni Nicola e Renata, che mi hanno vista crescere e mi hanno sempre lodato nelle mie piccole conquiste.

Alla mia famiglia si affiancano le amiche “di giù”, in particolare Federica e Maila che, in questi anni di cambiamenti sono rimaste una costante nella mia vita e un punto di riferimento. Anche se siamo ormai sparse in giro per l’Italia (e l’Europa), quando ci ritroviamo a Pescara è sempre un po’ come tornare al calore di quei pomeriggi in cui Fede cucinava le crêpes e ci guardavamo un film in tv.

Questo senso di appartenenza e familiarità, che mi permette di percepire la città di Bologna come una casa, è quello che trovo anche in Rossella e Sofia. Insieme ne abbiamo passate tante in questi lunghi anni di università, condividendo le ansie, i momenti di follia, le delusioni, i più bei successi. Con loro mi sono sempre sentita “me stessa” e, allo stesso tempo, più completa. A loro rivolgo un grazie per essermi state sempre vicine, soprattutto nell’ultimo anno in cui mi sono sentita un po’ un’eremita delle emozioni.

Stringere amicizie nel biennio magistrale è qualcosa di molto difficile: si ha poco tempo per far maturare i rapporti, con la consapevolezza che dopo due anni “chissà dove si sarà”. Eppure, ho avuto la fortuna di trovare delle persone con cui ho sentito sin da subito una sintonia molto forte, condividendo istanti di vera libertà. Le cene a casa di Elisa, le sfortunate uscite al Pratello dopo le serate da Antonia, i disegni di Luca, Peppe e Luciano con i loro zaini pieni di birre, lo storytelling del cibo da parte di Margherita, le domande difficili alle due di notte, la ritualità del ritrovarsi al Bar Maurizio dopo le lezioni o al Modo prima di cena, sono tutti momenti che mi porto nel cuore. Anche se purtroppo siamo già quasi tutti lontani, spero che in futuro ci sarà una nuova occasione di rincontrarci tutti insieme e far di nuovo “balotta”. Irene, tu già sai che mi troverai a Trieste uno di questi giorni per fare quel tour su Svevo-Joyce-Saba di

cui parliamo già all'inizio della nostra amicizia- e come dimenticare il fatto che sei stata la prima persona che ho conosciuto fuori Santa Cristina, il primo giorno di lezioni.

Lo stesso augurio di poterci presto riunire, ed un ringraziamento per i bei momenti condivisi finora, lo rivolgo ai miei (ormai ex) compagni di Lettere Classiche Tommy, Ari, Bond, Laura, Zudio: anche se nella pratica nessuno di noi diventerà filologo classico, per me sarete sempre i Burristi Chantrainiani con cui spaziare dal buon Susanetti alle opulenze della cucina Emiliano-Romagnola.

Infine, ringrazio Francesco, arrivato nella mia vita inaspettatamente in piena pandemia, per la comprensione, la pazienza ed il supporto emotivo dimostrati nei miei confronti in questo anno in cui ho cercato soprattutto di sopravvivere a me stessa.

Infine, un ringraziamento un po' sentimentale lo rivolgo alla città di Bologna, in cui sono arrivata come una diciannovenne spaurita e fragile, ed i cui portici rossi, le alte aule straboccanti di gioventù, le strade chiassose e le biblioteche silenziose, mi hanno fatto percepire da subito un entusiasmo a me totalmente nuovo. Dico sempre che "Bologna mi ha salvato la vita", e non penso di esagerare. Non so se il futuro mi porterà a rimanere in questa calda, umana, contraddittoria città di intellettuali e osterie, ma la gratitudine e l'affetto che provo per essa non cesseranno mai di ardere. Una volta che si è stati studenti universitari a Bologna, lo si rimane nel cuore e nella mente per tutta la vita.

"Bologna capace d' amore, capace di morte ...rimorso per quel che m'hai dato, che è quasi ricordo e in odor di passato."